

Abstract

Wie sieht ein Instrument zur Erfassung der Zahlenbegriffsentwicklung für Kinder von 2 – 5 Jahren aus? Beantwortet wird diese Fragestellung durch **E-ZaBE**, einem **Erfassungsinstrument** zur **ZahlenBegriffsEntwicklung**, konzipiert für die Heilpädagogische Früherziehung. Dieses Entwicklungsprojekt gliedert sich in drei Bausteine: Baustein 1 erläutert die theoretischen Grundlagen der Zahlenbegriffsentwicklung und kristallisiert Aspekte heraus, welche für die Erfassung zentral sind. Baustein 2 widmet sich der Konzeption von E-ZaBE, basierend auf Literatur zur Testkonstruktion. Baustein 3 evaluiert das Projekt mittels einer Fragebogenerhebung. Eine mehrheitlich positiv ausfallende Auswertung, mit Perspektiven für vertiefte Forschungen auf dem Gebiet der Zahlenbegriffsentwicklung, schliesst die Arbeit ab. Im Anhang befindet sich das Handbuch von E-ZaBE, welches zum Ausprobieren einlädt.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Masterstudiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung HFE; 2009/12

Master-These
**Erfassung der Zahlenbegriffsentwicklung
in der Heilpädagogischen Früherziehung**
E-ZaBE, ein Erfassungsinstrument

Eingereicht von: Kerstin Olshausen Urech
Begleitung durch: Christina Koch Gerber

Mai 2012

„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen.“
Anton Bruckner (1824 -1896; zitiert nach Zitate-online, o.J.)¹

¹ Anmerkung (Grebe, 2008): Als Lehrer und Musiker liebte Anton Bruckner Zahlen. So hatte er die „Marotte, alle möglichen Gegenstände zählen zu müssen“ (ebd., S. 55). Auch nummerierte er Abschnitte seiner Partituren Takt für Takt.

Inhaltsverzeichnis

VORWORT	4
1 EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG	5
1.1 Einführung in das Thema und Begründung der Themenwahl	5
1.2 Ziel der Arbeit	5
1.3 Herleiten und Begründung der Fragestellung	6
1.4 Aufbau der Arbeit	6
1.5 Forschungsdesign (nach HfH, 2009)	6
1.6 Auswahl der Literatur	6
1.7 Klärung zentraler Begriffe	6
2 THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR ERFASSUNG DER ZBE (BAUSTEIN 1)	9
2.1 Einführung	9
2.2 Neueste Forschungsergebnisse zur ZBE	9
2.3 Allgemeine Theorie der ZBE	13
2.4 Spezifische Themen zur ZBE und deren Erfassung	21
2.5 Zusammenfassung Baustein 1	28
2.6 Auswertung Baustein 1	29
3 ERFASSUNGSINSTRUMENT E-ZaBE (BAUSTEIN 2)	31
3.1 Einführung	31
3.2 Welche gängigen Erfassungsinstrumente zur ZBE gibt es für das Vorschulalter?	32
3.3 Welche theoretischen Überlegungen müssen beim Erstellen eines Erfassungsinstrumentes beachtet werden?	34
3.4 Wie wurde E-ZaBE konkret erstellt (methodisches Vorgehen)?	38
3.5 Wie sieht E-ZaBE aus?	39
3.6 Zusammenfassung Baustein 2	44
3.7 Auswertung Baustein 2	45
4 EVALUATION VON E-ZaBE (BAUSTEIN 3)	47
4.1 Einführung	47
4.2 Vorbereitung der Datenerhebung	48
4.3 Durchführung der Datenerhebung	50
4.4 Aufbereitung der Daten	50
4.5 Auswertung der Datenerhebung	50
4.6 Zusammenfassung Baustein 3	57
4.7 Auswertung Baustein 3	57
5 SCHLUSSAUSWERTUNG DER MASTER-THESE	59
5.1 Einführung	59
5.2 Zusammenfassung der Arbeit	59
5.3 Beantwortung der zentralen Fragestellungen	59
5.4 Interpretation der Resultate und Folgerungen	60
5.5 Persönliche Stellungnahme der Autorin	63
SCHLUSSWORT	65
LITERATURVERZEICHNIS	66
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	70
TABELLENVERZEICHNIS	70
BILDNACHWEISS	71
ANHANG 1. TEIL	71
ANHANG 2. TEIL	71

Vorwort

Die Erfassung und Förderung des Zahlenbegriffs ist ein spezialisiertes Randgebiet des umfassenden Themenspektrums der Heilpädagogischen Früherziehung (nachfolgend HFE genannt). Und dennoch kommt ihr in der Praxis ein grosser Stellenwert zu! Dies aus zwei Gründen: einerseits baut unsere hoch technisierte Umwelt stark auf mathematisches Denken auf. Sich in diesem System zu Recht zu finden ist essentiell wichtig, um sein Leben selbstständig zu gestalten. Andererseits kann sich die Heilpädagogik das abstrakte Denken der Zahlenwelt, auf dem Gebiet der Selbstwirksamkeits²- und damit der Resilienzstärkung³ zu Nutze machen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009). Dazu eine Veranschaulichung:

Sabine (5 J.) wächst zusammen mit ihrer Mutter und der um 3 Jahre älteren Schwester Mara auf. Das Umfeld gilt als psychosoziale Risikosituation: die Mutter ist alleinerziehend, arbeitslos, leidet unter Depressionen; der Vater ist wegen einer starken Suchterkrankung nicht in der Lage, seine Funktion als Bezugsperson zu übernehmen; Sabine weist eine Lernbehinderung, sowie eine Sprachentwicklungsverzögerung auf. Seit dem Besuch des öffentlichen Kindergartens registriert sie ihre speziellen Lernvoraussetzungen immer stärker. Sie möchte gerne besser zählen und den Würfel handhaben können, um mit den anderen Kindern Gesellschaftsspiele spielen zu können. Diese Motivation dient als Motor zur Entwicklung mathematischer Kompetenzen. Im gemeinsamen Gespräch mit der Mutter werden Ziele erarbeitet und deren Umsetzung in ihrem Alltag besprochen: *Sabine nutzt den 4-er Würfel im Spiel; sie zählt 5 Dinge ab.* Und wirklich, nach kurzer Zeit hat Sabine ihre Ziele erreicht und ist sichtlich stolz darauf. Die Mutter auch: sie hat ein Gefühl der „*Verstehbarkeit*“ entwickelt (sie kennt die Abläufe der mathematischen Kompetenzentwicklung), der „*Handhabbarkeit*“ (sie weiss, wie sie diese fördern kann; z.B. zählt sie mit Sabine in vielen Alltagssituationen wie beim Treppenlaufen, Tischdecken), der „*Sinnhaftigkeit*“ (sie unterstützt die Entfaltung ihres Kindes, was ihr einen tieferen Lebensinhalt gibt) und stärkt so ihr „*Kohärenzgefühl*“, das Wissen, Krisen durch Rückgriff auf persönliche und soziale Ressourcen zu meistern (laut Antonovsky, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S.13-14).

In diesem Sinne kann die Erfassung und Förderung des Zahlenbegriffs, neben dem Erwerb von neuem mathematischen Basiswissen, ein effizientes Mittel sein, mit seinen klar messbaren Einheiten das Erreichen von Fortschritten aufzuzeigen. Resilienzfaktoren der Kinder und ihren Familien werden gestärkt und tragen zur Umsetzung von zentralen, übergeordneten Zielen in der HFE bei.

In diesem Sinne: viel Spass mit Zahlen, Ziffern und Operationen!

² Selbstwirksamkeit: „Erwartung, sich gegenüber einer Problemsituation als kompetent erweisen zu können“ (Resch et al., 1999, S.203). Sie bildet einen von verschiedenen Resilienzfaktoren (s. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S.29).

³ Resilienz: Fähigkeit des Individuums, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen umzugehen (ebd., S.9).

1 Einleitung und Fragestellung

1.1 Einführung in das Thema und Begründung der Themenwahl

Im Rahmen meiner Einzelfallstudie (Olshausen Urech, 2011) habe ich mich mit dem Thema der Zahlenbegriffsentwicklung (nachfolgend ZBE genannt) in der HFE befasst. Zentrale Aussage dabei war, dass der frühen ZBE ein grosser Stellenwert für den späteren Erwerb von mathematischen Kenntnissen zukommt. Da sich die ZBE hierarchisch aufbauend schon von den ersten Lebensmonaten an entwickelt, müsste sie folgerichtig (und gerade auch bei Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten) frühzeitig erfasst und allenfalls gefördert werden. Doch welche Berufsgruppe ist dafür zuständig? Die in der Schweiz üblicherweise im Vorschulrahmen angebotenen sonderpädagogischen Massnahmen sind Logopädie, Psychomotorik und HFE. Dabei ist die Logopädie primär für die sprachliche Entwicklung des Kindes zuständig; die Psychomotorik-Therapie stellt die Wechselwirkung zwischen Denken, Fühlen und Bewegen ins Zentrum und ist daher für den emotional-sozialen Bereich, in Kombination mit Motorik und Wahrnehmung zuständig (Buchmann, 2011, S.45); die HFE erfasst und unterstützt die globale Entwicklung des 0 – 7 Jahre alten Kindes in seiner Lebenswelt, und ist auf die kognitiven Aspekte der Entwicklung (zu der die Spielentwicklung gehört) spezialisiert. Somit ist die Beachtung der ZBE ein Aufgabenbereich der HFE.

Als Ergotherapeutin, in der HFE arbeitend, ist mir die Auseinandersetzung mit dem Erwerb des Zahlenbegriffs vertraut. Der medizinisch-therapeutische Ansatz, welcher von der Ergotherapie primär vertreten wird, legt grosses Gewicht auf den Aufbau von Basisfunktionen wie Körper-Raumwahrnehmung und sensorische Verarbeitung. Der in wissenschaftlichen Studien dargestellte Befund, dass die Entwicklung mathematischen Lernens teilweise unabhängig vom Parametern Intelligenz und den oben genannten Basisfunktionen verläuft, kann ich durch meine in der Praxis erworbenen Einsichten bestätigen. Konkrete Vorgehensweisen zur Erfassung der frühen ZBE in der HFE sind mir aus meiner Praxis keine bekannt. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesem Thema interessiert mich.

1.2 Ziel der Arbeit

Übergeordnetes Ziel dieser Master-These ist es, Personen welche in der HFE arbeiten, auf die Wichtigkeit der frühen Erfassung und Förderung der ZBE aufmerksam zu machen. Dazu wird ein Erfassungsinstrument entwickelt (als Prototyp, im Sinne eines ersten Entwurfs), welches den momentanen Stand der ZBE eines Kindes aufzeigt, eine Verlaufsdarstellung bietet und nächste Schritte der Förderung definiert.

1.3 Herleiten und Begründung der Fragestellung

Die Fragestellung begründet sich aus dem bisher Gesagten.

Wie sieht ein Instrument zur Erfassung der ZBE für das Alter von 2;0⁴ – 5;0 Jahren aus?

- a) Ist das Erfassungsinstrument in der HFE einsetzbar?
- b) Eignet es sich für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten?
- c) Bietet es Möglichkeiten einer Verlaufsdarstellung an?
- d) Weist es auf nächste Schritte der Förderung hin?

1.4 Aufbau der Arbeit

Diese Master-These besteht aus 3 in sich abgeschlossenen Teilen (hier Bausteine genannt), sowie einer Einleitung und einer abschliessenden Gesamtauswertung.

Baustein 1 geht auf die Theorie der mathematischen Kompetenzentwicklung ein und kristallisiert inhaltliche Aspekte für die Erfassung der ZBE in der HFE heraus.

Baustein 2 erstellt das „Erfassungsinstrument zur ZahlenBegriffsEntwicklung für Kinder von 2;0 – 5;0 Jahren“ (im weiteren **E-ZaBE** genannt), dessen konzeptioneller Hintergrund systematisch erläutert wird.

Baustein 3 evaluiert dieses Entwicklungsprojekt mittels einer kleineren Fragebogenerhebung und diskutiert die Ergebnisse.

1.5 Forschungsdesign (nach HfH, 2009)⁵

Diese Master-These sucht einen *qualitativen* Forschungszugang. Sie verwendet dabei die Strategie eines *Entwicklungsprojektes*, bei dem Problemstellungen der Praxis durch eine Neuentwicklung gelöst werden. Dabei steht die Konzeption von E-ZaBE im Zentrum. Das methodische Vorgehen (u.a. *systematische Literaturrecherche*, *hermeneutischer Zirkel*, *Fragebogenerhebung*) ist je nach Baustein unterschiedlich und wird dort direkt besprochen.

1.6 Auswahl der Literatur

Bei der Auswahl der verwendeten Quellen werden folgende 2 Prinzipien beachtet:

- Grundlageliteratur zum Thema bildet die Basis und wird mit neusten Befunden aus wissenschaftlichen Studien ergänzt.
- Dem Frühbereich (Alter 2;0 – 5;0 J.) sowie den heilpädagogischen Aspekten ist primäres Gewicht gegeben.

1.7 Klärung zentraler Begriffe

Definitionen zum Themenkreis ZBE

Zahlen: Gemeint sind hier die „natürlichen Zahlen“ wie 1, 2, 3,... (Moser Opitz, 2008, S.16).

⁴ 2;0 Jahre definiert 2 Jahre, 0 Monate

⁵ Weiterführende Erklärungen zu den hier verwendeten Fachausdrücken finden sich in Flick, 2009

Mathematik: „Wissenschaft von den Räumen und Zahlengrößen“ (Duden, 1996, S.481). Sie beinhaltet Teilgebiete wie Arithmetik („Lehre vom Rechnen mit Zahlen“ ebd., S.123), Algebra („Lehre von den mathematischen Gleichungen“, ebd. S.103) oder Geometrie (Umgang mit räumlichen Begebenheiten; frei nach Duden, 1996).

Zahlenbegriff: ist das Verständnis von Mengen, Zahlen, Zählen und Operationen, welches die Grundlage bildet, im Schulrahmen mathematisches Wissen zu erwerben.⁶

Zahlenbegriffsentwicklung (ZBE): Die Entwicklung des Zahlenbegriffs vollzieht sich beim Kind im Normalfall zwischen 0 und ca. 8 Jahren. Sie baut sich mit Hilfe von *unspezifischen Leistungen* (wie allgemeine Intelligenz, Gedächtnisprozesse, visuell-räumliche Vorstellung) auf und wird in ein *pränumerisches Wissen* (*Mengenvorwissen, wie Kategorien machen, Serien bilden*) und *numerisches Wissen* (Zahlenvorwissen, wie zählen, abzählen) unterteilt.

Mathematische Kompetenzentwicklung: Ist ein Oberbegriff über die gesamten mathematischen Entwicklungsschritte eines Kindes. Auf der Grundlage der ZBE baut sich in einem fließenden Übergang (ab ca. 7 J.) das *mathematische Wissen* auf. Nachfolgende Grafik veranschaulicht das Gesagte⁷:

Abbildung 1: Übersicht über die mathematische Kompetenzentwicklung

Definitionen zum Themenkreis HFE

Heilpädagogische Früherziehung: „In der HFE werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsauffälligkeiten, -einschränkungen oder – gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt [hier auch Kindergarten gemeint; Anm. d. Verf.] mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt“ (EDK, 2007, S.3).

Entwicklungsauffälligkeiten: Kinder entwickeln sich nach einem allgemein gültigen Schema. Aus Untersuchungen sind Grenzwerte bekannt, wann einzelne Entwicklungsschritte spätestens erreicht sein sollten. Ist dies nicht der Fall, wird von einer Entwicklungsauffälligkeit gesprochen“ (sinngemäss nach Wikipedia, o.J., a).

⁶ Zahlenbegriff / Zahlenbegriffsentwicklung: Definitionen sinngleich nach Krajewski (2005) und Moser Opitz (2008).

⁷ Definition und Grafik der Autorin; wird sinngleich verwendet von Fritz & Ricken (2008), Krajewski (2005).

Nächste Schritte der Förderung: Lernen findet auf der Schnittstelle von bekanntem zu unbekanntem Wissen statt. So ist die „Zone der nächsten Entwicklung“ (Wygotski, 1964, S.237) ein zentraler Parameter (Grösse) zur Erstellung einer sinnbringenden Förderplanung, welche die nächsten Schritte des Lernens (Ziele) definiert.

Definitionen zum Themenkreis „Erfassung“⁸

Erfassungsinstrument: wird hier als ein Verfahren verstanden, welches den Entwicklungsstand eines Kindes in einem bestimmten Bereich erfasst (hier Zahlenbegriff). In der Abgrenzung zu einem Test, werden Gütekriterien (u.a. Objektivität, Reliabilität, Validität) weit möglichst berücksichtigt, hingegen sind diese empirisch nicht erhärtet.

Verlaufsdarstellung: Eine zusammenfassende Beschreibung oder Illustration mehrmals, in zeitlicher Abfolge erhobener Daten.

Inhaltliche Aspekte eines Erfassungsinstruments: Gesichtspunkte, welche sich auf den zu erfassenden Gegenstand (hier ZBE) eines Verfahrens beziehen.

Formale Aspekte eines Erfassungsinstruments: Gesichtspunkte, welche sich auf den Rahmen des Verfahrens (hier Erfassungsinstrument) beziehen.

Indikatoren zur Erfassung der ZBE: Will ein Konstrukt (wie hier die ZBE) erfasst werden, muss dieses operationalisiert (messbar) gemacht werden; dazu werden Indikatoren (Merkmale) bestimmt, welche das Konstrukt ausmachen.

⁸ Definitionen inhaltlich abgestützt auf Literatur von Bühner (2011); Flick (2009), Hauser & Humpert (2009)).

2 Theoretische Überlegungen zur Erfassung der ZBE (Baustein 1)

2.1 Einführung

Ziel dieses Kapitels ist es, ein theoretisches Fundament (bestehend aus inhaltlichen Aspekten) für die Erstellung eines Erfassungsinstrumentes in der HFE zu erarbeiten.

Fragestellung zu Baustein 1

1. Wie sieht ein theoretisches Modell der ZBE aus, auf welches sich E-ZaBE abstützt?
2. Welche Indikatoren müssen bei der Erfassung der ZBE Beachtung finden?
3. Welche Kriterien sollte ein Erfassungsinstrument berücksichtigen, um die ZBE von Kindern im Alter von 2;0 bis 5;0 Jahren in der HFE zu erfassen?

Als **Forschungsmethode** wird eine *systematische Literaturrecherche* gewählt. Sie stellt keine eigentliche Inhaltsanalyse dar (Flick, 2009, S.409), bedient sich aber einem geplanten Vorgehen, welches Texte untersucht und interpretiert: immer wiederkehrende Elemente der ZBE werden unter Beachtung der Fragestellung planmässig gesammelt und erfasst.

Vorgehen: In einem ersten Schritt werden die neusten Forschungsergebnisse zur ZBE durchleuchtet. Der zweite Schritt führt zu einer allgemeinen Theorie der mathematischen Kompetenzentwicklung. Der dritte Schritt zeigt weitere spezifische Themen auf, welche für die Erfassung der ZBE in der HFE wichtig sind.

Aufbau des Bausteins 1: Jeder der 3 Schritte wird in einem Unterkapitel besprochen; eine Zusammenfassung und Auswertung schliesst das Kapitel ab.

Definitionen

Ordination (Ordinalaspekt): weist darauf hin, dass jede Zahl ihren Platz in einer linearen Reihe von Zahlen hat (Zahlenstrahl). So folgt auf 1 die 2, dann 3 (Fitz & Ricken, 2008, S.28).

Kardination (Kardinalaspekt): zeigt die Anzahl der Objekte einer Menge auf; bezeichnet also die Mächtigkeit der Menge (Fritz & Ricken, 2008, S.29).

2.2 Neuste Forschungsergebnisse zur ZBE

Literatur: Die Ausführungen basieren auf zusammenfassenden Darstellungen von Barth & Baumgartner (2010), Fritz & Ricken (2008) sowie Tröster (2009).

Einleitung: Publikationen zu Forschungsarbeiten im Bereich des Rechenlernens haben in den letzten Jahren stark zugenommen, obgleich dem Thema nach wie vor geringere Bedeutung zugesprochen wird als den Spracherwerbsprozessen. Krajewski (2005, S.159) plädiert für eine „numerische Bewusstheit“ als spezifische Vorläuferfertigkeit des mathematischen Verständnisses. Sie nimmt dabei den aus der Spracherwerbsforschung gängigen Begriff der *phonologischen Bewusstheit* (Sprachbewusstheit) auf und stellt ihn ins Zentrum der Diskussion. Allgemein gesagt lassen sich folgende 3 Forschungsrichtungen zur ZBE unterscheiden:

Tabelle 1: Forschungsrichtungen zum mathematischen Kompetenzerwerb

Neuropsychologische Forschung	→ Untersucht hirnpfysiologische Abläufe und Vorgänge, welche zum Rechnen führen.
Kognitionspsychologische Forschung	→ Untersucht kognitive Prozesse, welche dem Rechnen unterliegen.
Entwicklungspsychologische Forschung (unter Einbezug von mathematikdidaktischen und heilpädagogischen Ansätzen)	→ Zeigt die Entwicklung des Zahlenbegriffs und der sich darauf aufbauenden mathematischen Fähigkeiten auf.

Diese Arbeit stützt sich auf eine These, welche aus der kognitionspsychologischen Forschung stammt. Sie wird unter Bezug des neuropsychologischen und entwicklungspsychologischen Wissens im Folgenden genauer besprochen.

These: Übereinstimmend zeigen eine Reihe von Längsschnittstudien, dass die numerischen Vorkenntnisse im Vorschulalter die Rechenleistungen in den ersten Schuljahren massgebend bestimmen und sich prognostisch bedeutsamer als der gemessene IQ-Wert des Kindes erweisen (s. Tröster, 2009, S. 356 und Barth & Baumgarten, 2010, S.23).

Ausführungen zur These

Ziel der Forschung ist die Ermittlung von Grundlagen, welche für die mathematische Kompetenzentwicklung elementar sind (Tröster, 2009, S.345).

Krajewski & Schneider (2006) und Krajewski (2005) weisen in einer Langzeitstudie nach, dass folgende **spezifische Leistungen** (welche auch als Indikatoren zur Erfassung der ZBE gesehen werden können; Anm. d. Verf.) für das spätere Rechnen Wichtigkeit haben: im Bereich des pränumerischen Wissens sind das die *Längenvergleiche*, *Seriationsaufgaben* (z. B. Ordnen von Objekten nach Längen), *Mengenvergleiche* (mehr, weniger, gleich viel); im Bereich des numerischen Wissens die *Zählfertigkeit* (z.B. vorwärts-/rückwärts zählen, Benennen von Vorgänger/Nachfolgerzahl, abzählen von Mengen), *Zahlenvergleichsaufgaben* (z.B. Erfassen von Mengen ohne diese abzuzählen), *Rechenfertigkeiten mit konkretem Material*, *arabisches Zahlenwissen* (Ziffernkenntnis). Fritz & Ricken (2008, S.32) kommen in ihren Untersuchungen auf ähnliche Resultate und fügen dem pränumerischen Teil die *1:1-Zuordnung* (z.B. jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen) als zusätzliches Element dazu. Moser Opitz (2008, S.62), welche den heilpädagogischen Aspekt in ihren Analysen stark gewichtet, weist ergänzend auf das *Klassifizieren* (z.B. nach Farben sortieren) hin. Alle genannten Forschungsgruppen gewichten das numerische Wissen stark; den Zählfertigkeiten wird der höchste Stellenwert zugesprochen (s. auch Moser Opitz, 2008, S.163). Fundierte Kenntnisse im pränumerischen und numerischen Wissen (sprich eine solide ZBE) sind zentrale Indikatoren für den sicheren Aufbau von mathematischen Kenntnissen (Barth & Baumgarten, 2010). Kinder mit solidem mathematischem Basiswissen entwickeln sich zu guten Rechnern, und Kinder mit geringem Vorwissen bleiben (über die ganze Schulzeit hinweg) schlechte Rechner (Fritz & Ricken, 2008, S.20). Andere Studien wie Weisshaupt et al. (2006) und Krajewski,

Schneider und Nieding (2008) bestätigen diese Annahmen.

Weiter werden **unspezifische Leistungen** (Indikatoren) ausgemacht (Barth & Baumgartner 2010; Krajewski & Schneider, 2006; Tröster, 2009), welche keine zentralen (nur aufs Rechnen lernenden) Aussagen machen und die Entwicklung der spezifischen Leistungen unterstützen: *visuell-räumliche Fähigkeiten* (z.B. Bauen nach Vorlage; Muster ergänzen; Puzzle; Symbole nachmalen); *Sprachverständnis* (z.B. relationale und präpositionale Beziehungen wie mehr, weniger, auf, unter...); *Sprachproduktion*; *Konzentration* (z.B. Ablenkbarkeit, Aufmerksamkeitsspanne); *Arbeitsgedächtnisleistungen* (z.B. schneller Zugriff auf phonologische Fakten im Langzeitgedächtnis, also die Verbindung von Anzahl mit dem Zahlwort) und die *allgemeine Intelligenz* (IQ-Wert). In wie weit diese unspezifischen, basalen Vorläuferfertigkeiten für den Aufbau des Zahlenbegriffs zuständig sind wird widersprüchlich diskutiert. Neuere Studien (u.a. Krajewski & Schneider, 2006) weisen darauf hin, dass viele dieser Fertigkeiten auch entscheidend für andere Lernprozesse sind, was dessen Spezifität bezgl. Rechnen in Frage stellt.

Den Bezug zur **Intelligenz** machen u.a. Krajewski und Schneider (2006) sowie Dornheim (2008, zitiert von Barth & Baumgarten, 2010). Sie finden heraus, dass das spezifische Zahlenvorwissen die Rechenleistungen in den ersten Schuljahren genauer vorhersagt als der IQ-Wert. Die Beteiligung von *kognitiven Fähigkeiten* am Erwerb mathematischer Kompetenzen ist unbestritten. Welche Rolle diese spielen ist laut Tröster offen: „Einiges spricht dafür, dass die Bedeutung der Intelligenz für den Erwerb mathematischer Kompetenzen im Laufe der Schuljahre abnimmt, während das in den vorausgegangenen Schuljahren erworbene mathematische Vorwissen immer wichtiger wird“ (Tröster, 2009, S.355). Die mathematische Kompetenzentwicklung baut sich systematisch aufeinander auf (Fritz & Ricken, 2008, S.20). Lücken in diesem Fundament behindern den Erwerb weitergehender Kompetenzen erheblich. Sie verunmöglichen effiziente *Rechenstrategien* zu entwickeln und erschweren so die *Automatisierung* von Rechenprozessen. Beim Lösen von Rechenaufgaben werden daher höhere *Arbeitsgedächtnisleistungen* (auch Kurzzeitgedächtnis genannt) gefordert, welche in dem Moment für andersweitige Denkprozesse nicht zur Verfügung stehen. „In einer Vielzahl von Untersuchungen konnte belegt werden, dass bessere mathematische Leistungen auch mit besser entwickelten Arbeitsgedächtnisleistungen einhergehen“ (Gauppp, 2003 und Grube, 2006 zitiert nach Fritz & Ricken, 2008, S.21). Folgende Abbildung veranschaulicht dies:

Abbildung 2: Bedeutung der Intelligenz bei der Entwicklung vom Zahlenbegriff

Einen Schritt weiter geht eine Studie von Sinner und Kuhl (2010), welche sich mit dem mathematischen Kompetenzerwerb von Kindern mit einer Lernbehinderung beschäftigt. Sie zeigt auf, dass sich das mathematische Basiswissen signifikant verbessert, wenn es gezielt „geübt“ wird. Dies verdeutlicht die Nützlichkeit von Frühfördermassnahmen, welche sich an der Kompetenzentwicklung der Kinder orientieren. Hauser und Rechsteiner (2011) bestätigen in einer neuen Studie aus der Schweiz die Resultate von Sinner und Kuhl (2010) auch für Kinder ohne speziellen Förderbedarf. Zusätzlich fügen sie an, dass es zur Förderung keine spezifischen Förderprogramme benötige, sondern dass sich gängige Spiele (welche die oben definierten pränumerischen und numerischen Indikatoren einbeziehen, und dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechend ausgesucht werden) als sehr effektiv erweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kinder bei Schulbeginn bereits über ein beachtliches mathematisches Basiswissen verfügen. Dieses teilt sich in spezifische und unspezifische Leistungen auf und definiert Indikatoren, welche für die ZBE zentral sind. Neuere empirische Studien weisen darauf hin, dass die unspezifischen Leistungen die Entwicklung der Spezifischen unterstützen.

Abschliessend gibt Tabelle 2 eine Übersicht der für die ZBE wichtigen Indikatoren und ergänzt diese mit Detailbeschreibungen (Zusammenstellung der Autorin, nach Barth & Baumgartner, 2010; Fritz & Ricken, 2008; Moser Opitz, 2008; Tröster, 2009; van Luit, van de Rijt & Hasemann, 2001).

Tabelle 2: Indikatoren, welche die ZBE unterstützen

Indikatoren der spezifischen Leistungen	
<u>Pränumerisches Wissen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Vergleichen: Mengen (mehr/weniger); Formen; Grössen (grösser/kleiner). • Klassifizieren: nach Kategorien sortieren (z.B. nach Farben oder nach Oberbegriffen wie alle Autos, alle Blumen...). • 1:1-Zuordnungen: jedem Objekt wird ein weiteres zugeordnet (z.B. zu jedem Teller genau <i>ein</i> Löffel). • Nach Reihe ordnen (Seriation): Ordnen von Objekten nach Grösse/Länge; Reihenfolgen bilden. 	<u>Numerisches Wissen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zahlwörter benutzen: vorwärts-/ rückwärts zählen; Weiterzählen; Benennen von Vorgänger/Nachfolgerzahl. • Synchrones Zählen: abzählen strukturierter oder unstrukturierter Mengen. • Verkürztes Zählen: simultanes erfassen einer Menge ohne diese abzuzählen. • Anwenden von Zahlwissen: Rechenfertigkeit mit konkretem Material. • Ziffernkenntnis: Ziffern 1–10 benennen.
Indikatoren der unspezifischen Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> • visuell-räumliche Fähigkeiten (Bauen nach Vorlage, Puzzle, Symbole nachzeichnen) • Gedächtnisprozesse (Arbeits- und Langzeitgedächtnis; speziell auditives Arbeitsgedächtnis) und Strategien • Sprachverständnis- und Sprachproduktion • allgemeine Intelligenz • Arbeitshaltung (Konzentration, Ablenkbarkeit, Aufmerksamkeitsspanne) 	

Das pränumerische und numerische Wissen stellt demzufolge einen teilweise von der **Intelligenz** unabhängigen Parameter beim Erwerb von mathematischen Kompetenzen dar und hat für dessen Entwicklung eine hohe Bedeutung. Das pränumerische Wissen, insbesondere die **Zählfertigkeiten** werden stark gewichtet. Weiter ist das konkrete „**Üben**“ zentral. Dabei werden **Rechen- und Denkstrategien** entwickelt und mathematische Kompetenzen **automatisiert**, was wiederum den **Arbeitsgedächtnisspeicher** beim Operieren mit Zahlen entlastet und zu besseren Leistungen führt. Die Förderung mit alltäglichem, gezielt eingesetztem Spielmaterial ist effizient, was den methodischen Ansatz der HFE bestätigt.

Folgerungen für das Erfassungsinstrument:

- Das Erfassungsinstrument soll pränumerisches und numerisches Wissen von klein auf systematisch erfassen.
- Den Zählfertigkeiten wird dabei ein hoher Stellenwert zugesprochen.
- Der Einbezug von unspezifischen Leistungen ist wichtig.

Eine bildhafte Darstellung des Gesagten schliesst dieses Unterkapitel zu den neusten Forschungsergebnissen der ZBE ab und führt zur allgemeinen Theorie der ZBE über:

Abbildung 3: Entwicklung des Zahlenbegriffs

2.3 Allgemeine Theorie der ZBE

Literatur: Die Ausführungen basieren auf zusammenfassenden Darstellungen von Fritz & Ricken (2008), Hartke, Koch & Diehl (2010) und Jakobs & Petermann (2005).

Einleitung: Zahlen bewegen uns Menschen schon seit jeher. Als Symbolsystem gestalten und bestimmen sie unser gesellschaftliches Zusammenleben. Wie sich der Erwerb des Zahlenbegriffs beim Kind vollzieht, wurde im 20. Jahrhundert erforscht. Vorreiter dabei waren die Studien von Piaget aus den sechziger Jahren (Piaget & Szeminska, 1994). Zahlreiche Untersuchungen schlossen sich diesen an. Auf die am häufigsten zitierten Entwicklungskonzepte wird hier eingegangen (s. Tabelle 3, S.14). Ein zusammenfassendes theoretisches Modell

der ZBE, auf welcher das hier vorgestellte Erfassungsinstrument E-ZaBe beruht, schliesst das Kapitel ab.

Tabelle 3: Konzepte der ZBE mit Autor und Erscheinungsjahr

Neuropsychologische Modelle	→ Dohaene (Hirnfunktionseinheiten), 1992
Kognitionspsychologische Modelle	→ Krajewski (3-Stufen-Modell), 2006/2007 → Baddeley (Arbeitsgedächtnis), 1986
Entwicklungspsychologische Modelle (unter Einbezug von mathematikdidaktischen und heilpädagogischen Ansätzen)	→ Piaget / Moser Opiz (ZBE allgemein), 1958 → Fuson (Zählentwicklung: 5-Stufenmodell), 1988 → Gehlman & Galistel (4 Zählprinzipien), 1978 → Aebli (Abstraktionsebenen), 1985 → Fritz & Ricken (5-Stufen-Modell), 2008

Neuropsychologische Modelle

Die Neuropsychologie beschreibt in ihren Theorien generelle Prozesse, welche bei der Verarbeitung von Zahlen im Gehirn ablaufen. Heute wird davon ausgegangen, dass es im Gehirn mehrere Verarbeitungsmodule für Zahlen gibt, welche miteinander in Verbindung stehen. Die Ausbildung dieser Module wird als eine besonders anfällige Phase innerhalb der kindlichen Entwicklung beschrieben; Beeinträchtigungen können zu späteren Rechenschwierigkeiten führen (von Aster, Kucian & Martin, 2006). „**Dohaene** unterscheidet drei Hirnfunktionseinheiten, die spezifisch sind für den Bereich der Zahlenverarbeitung und die sich in verschiedenen Arealen des Gehirns ausbilden“ (Dohaene, 1992, zitiert nach Fritz & Ricken, 2008, S.18):

Tabelle 4: 3 Hirnfunktionseinheiten nach Dohaene (ebd.)

Abstrakt-semantische Einheit	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Vorstellung von Grössen und Mengen (entwickelt sich bereits in den ersten Lebensmonaten eines Kindes). • „Innerer Zahlenstrahl“ (mentale Vorstellung der Zahlenreihe; entwickelt sich mit dem Erwerb der Zahlwortreihe). • Zahlenraumvorstellung (Mengen, Grössen und Rechenoperationen abschätzen).
Sprachlich-alpha-betische Einheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachliche Verarbeitung von Zahlwörtern (z.B. kleines Einmal-eins).
Visuell-arabische Einheit	<ul style="list-style-type: none"> • Geschriebene Ziffernanordnung. • Arabische Ziffernkenntnis.

Diese 3 Bereiche sind miteinander vernetzt und werden aufgabenbezogen aktiviert. Laut Spitzer (2006, S.267) „lassen sich aus den Ergebnissen von Dohaene auch Konsequenzen für einen verknüpfenden Mathematikunterricht ziehen“, bei dem Ebenen wie konkretes Handeln, Sprache und Bild gemeinsam einbezogen werden.

Kognitionspsychologische Modelle

Die Kognitionspsychologie analysiert kognitive Prozesse, welche zum Rechnen führen. Dabei standen lange Zeit allgemeine Funktionen wie die Wahrnehmungsverarbeitung, die

räumliche Orientierung oder das Körperschema im Vordergrund der Forschung. Da keine klaren Ergebnisse gefunden wurden, welche die Wichtigkeit dieser Bereiche im Zusammenhang mit dem mathematischen Wissenserwerb erhärteten, stellt die heutige Forschung *spezifische Vorläuferleistungen* (pränumerisches- u. numerisches Wissen), die *allgemeine Intelligenz* und das *Arbeitsgedächtnis* ins Zentrum des Interesses (s. auch Kt. 2.2).

Krajewski und ihre Forschungsgruppe entwickelten ein Stufenmodell zur ZBE, welches aus 3 aufeinander bauenden Ebenen besteht. Die Grenzen zwischen den Ebenen werden als fließend aufgefasst. Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung dieser Theorie (Krajewski, Schneider & Nieding, 2008; Krajewski & Schneider, 2006).

Tabelle 5: 3-Stufenmodell nach Krajewski et al. (2008)

Ebene 1	Numerische Basisfertigkeiten <ul style="list-style-type: none"> • Kinder erlernen „grundlegende Fertigkeiten, die noch kein konzeptuelles Verständnis für den Zusammenhang von Mengen und Zählzahlen erfordern“ (Krajewski & Schneider, 2006, S.249). • Sie können die Zahlwortreihe wie einen Vers aufsagen und üben erste Zählfertigkeiten.
Ebene 2	Anzahlkonzept <ul style="list-style-type: none"> • Zahlen werden mit Mengen verknüpft. • Das Anzahl-Verständnis entwickelt sich.
Ebene 3	Verständnis für Anzahlrelationen <ul style="list-style-type: none"> • Zahlen können in Teilmengen zerlegt und wieder zusammengesetzt werden. • Beziehungen zwischen Mengen werden auf rein gedanklicher Ebene erkannt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auf Ebene 1 die Zahlwortreihe inklusive dem Ordinationsverständnis erworben werden, auf Ebene 2 die Kardination und auf Ebene 3 die Ausdifferenzierung der beiden Aspekte stattfindet.

Baddeley (1986, zitiert nach Fritz & Ricken, 2008, S.20, sowie Wikipedia, o.J., b) untersucht die Gedächtnisleistungen im Zusammenhang mit der mathematischen Kompetenzentwicklung. Er wandelt den früheren Begriff *Kurzzeitgedächtnis* in *Arbeitsgedächtnis* um. In seinem *Mehr-Speicher-Modell* (s. Tabelle 6) unterscheidet er drei Subsysteme:

Tabelle 6: 3 Subsysteme des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley

Phonologische Schleife	Dient zur Speicherung verbaler Informationen, welche durch ein inneres Wiederholen relativ lange verfügbar bleiben können.
Räumlich- visueller Notizblock	Kurzfristige Speicherung von visuell-räumlichen Vorstellungen.
Zentrale Exekutive	Verwaltet die beiden Subsysteme und verknüpft Informationen aus diesen Systemen mit dem Langzeitgedächtnis. Hilft u.a. bei der Planung von Handlungen und der Auswahl geeigneter Strategien mit.

Diese Arbeitsgedächtnisbereiche haben für das Rechnen eine hohe Bedeutung (s. Kt. 2.2).

Entwicklungspsychologische Modelle

Die Entwicklungspsychologie zeigt auf, wann und wie sich Fähigkeiten und Fertigkeiten beim Kind bilden.

Piagets Studien zur Entwicklung des Zahlenbegriffs gelten wie erwähnt als Pionierleistung auf diesem Gebiet. Begriffe wie *Klassifizierung*, *Serienbildung*, *1:1-Zuordnung*, *Ordinal-* und *Kardinalaspekt* stammen aus seinem Fundus. Ebenso das Prinzip der *Invarianz* (Konstanz einer Menge), welches für ihn als unabdingbare Voraussetzung für mathematisches Denken galt. Piaget sagte: „Jede Erkenntnis ... setzt ausdrücklich oder stillschweigend ein System von Invarianz-Prinzipien voraus“ (Piaget & Szeminska, 1994, S.15). Diese zentrale Stellung wurde später widerlegt. Auch andere von ihm aufgestellte Forderungen an die ZBE weichen vom heutigen Stand des Wissens ab. So sprach er dem Kind im Alter von 0 -7 Jahren ein weitaus geringeres mathematisches Wissen zu, als man es heute tut. Aktuell bleibt seine These, dass „aktiv-entdeckendes Lernen in einer Welt mit Zahlen, in der die Kinder ihre Denkwerkzeuge anwenden und weiterentwickeln können“ von zentraler Wichtigkeit ist (Moser Opitz, 2008, S.62). Auch seine Theorie des stufenweisen Aufbaus der Entwicklung des Denkens wird noch heute anerkannt. Nachfolgend eine knappe Zusammenfassung dieser Gedanken mit Bezugsetzung zum Erwerb des Zahlenbegriffs (Senckel, 1990).

Tabelle 7: zusammenfassende Darstellung der Theorie von Piaget mit Bezug auf die ZBE

Stufen	Alter	Aussagen zur ZBE
Sensomotorische Stufe	0 – 1;6 / 2J.	Motorik und Wahrnehmung werden ausgebildet. Sie bilden die Grundlage weiteren Lernens.
Präoperationale Stufe • symbolisches Denken • anschauliches Denken	1;6 / 2J. – 4 J.	Symbolik und Sprache werden erworben.
	4 – 7 J.	Invarianz, Seriation, Klassifikation, 1:1-Zuordnung entwickeln sich. Anschauungsgebundenes, perspektivenrigides Denken.
Konkretoperationale Stufe	7 – 12 J.	Reversibilität wird verstanden. Dezentrierung: Verbindung von 2 Ebenen (z.B. Ordinal- u. Kardinalaspekt) kann hergestellt werden. Rechnen wird aufgrund von innerer Vorstellung möglich.

Fuson (1988, zitiert nach Moser Opitz, 2008, S.86) entwarf quasi zeitgleich seine Entwicklung des Zählens, welche in 5 Stufen vom vershaften Aufsagen der Zahlen hin zum komplexen Zählen führt. Tabelle 8 zeigt diese auf.

Tabelle 8: Entwicklung des Zählens nach Fuson (ebd.)

1. Stufe	Ganzheitliche Auffassung der Zahlwortreihe Die Zahlwortreihe wird wie ein Gedicht aufgesagt. Die einzelnen Zahlen sind noch keine unabhängige Einheit.
2. Stufe	Unflexible Zahlwortreihe Die einzelnen Zahlwörter werden als Einheiten aufgefasst. Das Kind macht 1:1-Zuordnungen und kann so einer Menge das entsprechende Zahlwort zuordnen.

3. Stufe	Teilweise flexible Zahlwortreihe Die Zahlwortreihe kann nun von einem beliebigen Zahlwort aus aufgesagt werden. Vorgänger und Nachfolgerzahlen können ohne erneutes Aufsagen der Reihe bestimmt werden. Rückwärtszählen gelingt teilweise.
4. Stufe	Flexible Zahlwortreihe Von jeder Zahl aus kann eine bestimmte Anzahl Schritte weiter gezählt werden, z.B. zähle von 5 aus 2 Schritte weiter
5. Stufe	Vollständig reversible Zahlwortreihe Von jeder Zahl aus kann vorwärts- und rückwärts gezählt werden. Ein Richtungswechsel wird schnell und ohne Schwierigkeiten vorgenommen.

Gelman und Galistel (1978, zitiert nach Fritz & Ricken, 2008, S.25) definieren 4 Zählprinzipien (s. Tabelle 9) und bestätigt damit Fusons Theorie:

Tabelle 9: Zählprinzipien nach Gelmann & Galistel (ebd.)

1. one-one-principle	1:1-Zuordnung beim Abzählen.
2. stable-order-principle	Stabile Reihenfolge der Zahlwörter beim Zählen von Dingen
3. cardinal-principle	Das Wissen, dass die letzte Zahl, die beim Abzählen einer Menge genannt wird, deren Anzahl wiedergibt.
4. item-kind-irrelevance order-irrelevance-principle	Die Unabhängigkeit der Mengenbestimmung für Art und Anordnung der Gegenstände.

Die Ordination wird nach beiden Forschern auf Stufe 2, die Kardination auf Stufe 3 erworben.

Aebli (1985, S.227-244) konzentriert sich auf Abstraktionsprozesse bei der mathematischen Kompetenzentwicklung. Er definiert 4 Ebenen, welche sich im Verlauf der Entwicklung hierarchisch aufeinander aufbauen (vom Handeln, über das Bild, zum symbolischen Denken):

- 1. Ebene:** Die konkrete Handlung als Erfahrungsraum steht im Vordergrund.
- 2. Ebene:** Bildliche Darstellungen (z.B. von Mengen) werden verstanden.
- 3. Ebene:** Symbolische Darstellungen (Ziffern) können genutzt werden.
- 4. Ebene:** Durch Üben findet eine Automatisierung statt.

Folgende grafische Darstellung veranschaulicht das Gesagte:

Abbildung 4: Abstraktionsebenen (frei nach Aebli, 1985)

Auch **Bruner** (1966, zitiert nach Resch et al., 1999, S.154) beschreibt schon früher diese Abstraktionsentwicklung (enaktiv, ikonisch, symbolisch). Gerster und Schulz (2000, zitiert nach Fritz & Ricken, 2008, S.27) weisen darauf hin, dass diese feste hierarchische Folge heute mehr als ein Nach- und Übereinander der verschiedenen Ebenen gesehen wird.

Fritz erarbeitet mit ihrer Forschungsgruppe ein empirisch überprüfbares Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung (Fritz & Ricken, 2008; Gerlach, Fritz, Ricken & Schmidt, 2008), welches hier abschliessend und ausführlich behandelt wird (s. Tabelle 10). Es bildet die theoretische Grundlage für das Erfassungsinstrument E-ZaBE, weil es die Entwicklung des Zahlenbegriffs in den ersten Lebensjahren des Kindes (0 – 4 J.) am differenziertesten aller hier vorgestellten Theorien aufzeigt, auf entwicklungspsychologischer Basis beruht (unter Bezugnahme auf Piaget), die Zählentwicklung von Fuson mit einbezieht und den hierarchischen Aufbau der ZBE klar hervorhebt. Heilpädagogisches Vorgehen wird möglich, da Folgerungen für die nächsten Schritte der Förderung (im Sinne der „Zone der nächsten Entwicklung“, Wygotski, 1964, S.237) gemacht werden können. Das Modell definiert Meilensteine und Indikatoren der ZBE, ohne deren Wissen der Erwerb weiterer mathematischer Kenntnisse stark erschwert ist (sog. „Nadelöhre“). In der Praxis bilden auch hier die definierten Stufen keine klaren Grenzen, sondern ineinander fließende Übergänge.

Tabelle 10: Modell der ZBE von Fritz & Ricken (2008)

Stufe 1	Reihenbildung und Mengenvergleiche
<p>Die Entwicklung des Zahlenbegriffs beginnt sehr früh. Bereits Säuglinge können Mengen mit zwei und drei Objekten unterscheiden und mit ca. einem halben Jahr Mengenveränderungen im Zahlenraum von 1–3 wahrnehmen. Auch Klassifikationen werden schon in den ersten Lebensmonaten beobachtet (Unterscheidung von Lebewesen zu nicht Lebewesen). Im weiteren Verlauf der Entwicklung werden Mengen bewusst verglichen (über 1:1 Zuordnungen) und Reihen- sowie Serienbildungen geübt. Dies führt schlussendlich zum Erlernen der Zahlwortreihe, welche in diesem Stadium wie ein Vers aufgesagt wird (bei unstabiler oder stabiler Zahlenfolge). Konkretes Abzählen findet nicht statt.</p> <p>→ Nadelöhr: pränumerisches Wissen</p>	
Stufe 2	Entwicklung des ordinalen Zahlenstrahls & zählendes Rechnen
<p>Die Zahlwortreihe, welche bis anhin wie ein Vers aufgesagt wurde, bezieht sich nun auf Objekte. Konkretes Abzählen wird möglich. Das Kind zeigt auf Gegenstände und ordnet diesen je ein Zahlwort zu (1:1-Zuordnung mit Zahlwort). Eine innere Vorstellung der Zahlenreihe entsteht (Ordination). Diese steht dem Kind nur als feste Folge zur Verfügung. Zählen muss jeweils von 1 aus beginnen. Das Kind weiss, dass die Zahlwortreihe eine feste Abfolge hat, dass auf jede Zahl eine Nachfolgezahl folgt, und dass diese Zahl grösser ist. Es versteht, dass eine Menge grösser wird, wenn etwas dazukommt und kleiner wird, wenn etwas weggenommen wird. Auf dieser konkreten Handlungsebene basiert das erste zählende Rechnen.</p> <p>→ Nadelöhr: Ordination / Zählfertigkeit</p>	
Stufe 3	Entwicklung der kardinalen Mengenvorstellung
<p>Kinder betrachten Zahlen nicht länger nach ihrer Position auf dem Zahlenstrahl (also rein ordinal), sondern beginnen zu verstehen, dass sie auch jeweils für die Anzahl der in ihnen enthaltenen Objekte stehen (z.B. enthält 3 die Zahlen 1+1+1; Kardinalität). Kinder können von einer beliebigen Zahl aus weiter zählen. Sie können Vorgänger- und Nachfolgezahl benennen, ohne diese zählend zu ermitteln. Rückwärtszählen wird möglich. Die Frage: „Wie viele sind das?“ kann ohne nochmaliges zählen der Menge bestimmt werden.</p> <p>→ Nadelöhr: Kardination</p>	

Stufe 4	Teile-Ganzes-Zerlegbarkeit (Mengen und Zahlen sind zerlegbar)
Auf dieser Stufe lernen die Kinder, dass Zahlen aus anderen Zahlen zusammengesetzt sind, Teilmengen enthalten und in solche zerlegt werden können (z.B. besteht 5 aus den Teilmengen 3 und 2).	
→ Nadelöhr: Vorstellung von Mengen als gliederbare Qualität	
Stufe 5	Entwicklung vom relationalen Zahlenverständnis
Diese Stufe beinhaltet das Wissen um den Aufbau, die Zerlegbar- und Mächtigkeit von Zahlen. Die Kinder können in ihrer Vorstellung Mengen in Teilmengen zerlegen und mittels dieses flexiblen Gebrauches zum wahren, rein gedanklichen Rechnen kommen.	
→ Nadelöhr: Rechenaufgaben sind Beziehungen zwischen Mengen	

Zusammenfassung und Folgerungen für das Erfassungsinstrument:
Die ZBE beginnt in den ersten Lebensmonaten eines Kindes und baut sich nachfolgend hierarchisch auf. Es bestehen Nadelöhre, ohne dessen Wissen weiteres Lernen erschwert ist.
→ Das Erfassungsinstrument soll die Stufe der ZBE inkl. Nadelöhr bestimmen.
→ Es zeigt eine Verlaufsdarstellung auf.
→ Das Ableiten von nächsten Schritten der Förderung wird ermöglicht.

Die nachfolgende Tabelle stellt das theoretische Modell dar, auf welches sich die Entwicklung von E-ZaBe abstützt (nach Fritz & Ricken 2008). Aus didaktischen Gründen wurde dem Modell Altersangaben hinzugefügt. Diese stellen grobe Richtwerte dar und sind der weiterführenden Literatur der Autorenschaft sowie Hasselhorn, Marx und Schneider (2005) entnommen. Zusätzliche Ergänzungen (zur Differenzierung der frühen ZBE) wurden im Bereich des pränumerischen Wissens (s. Tabelle 2, S.12) und durch den Bezug der Abstraktionsebenen von Aebli (Aebli, 1985) vorgenommen.

Tabelle 11: theoretisches Modell der ZBE, auf welches sich E-ZaBE abstützt

	Stufe 1 (0 – 3 Jahre)	Stufe 2 (ab 3 Jahren)	Stufe 3 (ab 4 Jahren)	Stufe 4 (ab 5;6 Jahren)	Stufe 5 (ab 7 Jahren)
	Reihenbildung und Mengenvergleiche	Entwicklung des ordinalen Zahlenstrahls & des zählenden Rechnens	Entwicklung der kardinalen Mengenvorstellung	Teile-Ganzes-Zerlegbarkeit	Entwicklung vom relationalen Zahlenverständnis
pränumerisch	Erstes Wissen zu: <ul style="list-style-type: none"> • Vergleichen • Klassifizieren • 1:1- Zuordnungen • nach Reihe ordnen (Seriation) 	Differenziertes Wissen zu: <ul style="list-style-type: none"> • Vergleichen • Klassifizieren • 1:1- Zuordnungen • nach Reihe ordnen (Seriation) 	Gefestigtes Wissen zu: <ul style="list-style-type: none"> • Muster nach Vorlage oder nach innerer Vorstellung legen • Bauen nach Vorlage oder nach innerer Vorstellung 		
numerisch	Pränumerisches Wissen: <ul style="list-style-type: none"> • Zahlwortreihe wird wie ein Vers aufgesagt • unstabile oder stabile Zahlwortreihe • kein konkretes Abzählen mit 1:1-Zuordnung 	Ordination: eine innere Vorstellung der Zahlwortreihe (im Sinne des Zahlenstrahls) entsteht: <ul style="list-style-type: none"> • konkretes Abzählen mit 1:1-Zuordnung (Zahlwort zu Gegenstand) wird möglich • erstes zählendes Rechnen (basiert auf konkreter Handlungsebene) 	Kardination: Kinder beginnen zu verstehen, dass die Zahl nicht nur nach ihrer Position auf dem Zahlenstrahl zu sehen ist, sondern auch für die Anzahl der in ihr enthaltenen Objekte steht (z.B. enthält 3 die Zahlen 1+1+1): <ul style="list-style-type: none"> • Weiterzählen von einer beliebigen Zahl aus wird möglich • Vorgänger- und Nachfolgerzahl benennen (ohne diese zählend zu ermitteln) • Rückwärtszählen • „Wie viele sind das?“ kann ohne nochmaliges nachzählen der Menge bestimmt werden • beginnende Ziffernkenntnis 	Kind weiss: <ul style="list-style-type: none"> • Zahlen sind in Teilmengen zerlegbar (z.B. besteht 5 aus den Teilmengen 3 und 2) • Zahlen sind aus anderen Zahlen zusammengesetzt • Zahlen enthalten Teilmengen • Ziffernkenntnis wird fundiert 	Beim Kind ist das Wissen um den Aufbau, die Zerlegbar- und Mächtigkeit von Zahlen vorhanden: <ul style="list-style-type: none"> • Kinder können in ihrer Vorstellung Mengen in Teilmengen zerlegen • rein gedankliches Rechnen wird möglich • sichere Ziffernkenntnis
	Abstraktionsebene: Handlung	Abstraktionsebene: Bild (erstes bildhaftes Gestalten)	Abstraktionsebene: Symbolik	Abstraktionsebene: Automatisierung	
Nadeljühr	Pränumerisches Wissen	Ordination / Zählfertigkeit	Kardination	Vorstellung von Mengen als gliederbare Qualität	Rechenaufgaben sind Beziehungen zwischen Mengen

2.4 Spezifische Themen zur ZBE und deren Erfassung

Literatur: Hartke, Koch & Diehl, 2010; Moser Opitz, 2008; Jacobs & Petermann, 2005

Einleitung: Das bisher Gesagte stellt eine grobe Zusammenfassung zentraler Punkte zur mathematischen Kompetenzentwicklung dar und macht Bezüge zur Erfassung dieser. Differenziertere theoretische Ausführungen würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Literaturhinweise ermöglichen der Leserschaft, sich bei Bedarf vertiefter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nachfolgend werden noch einige spezifische Themen angesprochen, auf welche im Zusammenhang mit der Erfassung der ZBE im heilpädagogischen Rahmen mehrfach hingewiesen wird. Sie sind übersichtshalber in die bisher genutzten Kategorien aufgeteilt.

Neuropsychologische Themen

Weitere Überlegungen zum Lernen aus den Neurowissenschaften

Literatur: Gyseler (2011); Jäncke (2011); Speck (2008); Spitzer (2006)

Folgende Darstellung ist eine frei entworfene Zusammenstellung der Kernaussagen zum Lernen, entnommen aus aufgeführter Literatur:

Abbildung 5 : neurowissenschaftliches Modell zum Lernen (frei nach Gyseler, Jäncke, Speck, Spitzer)

Die Grafik sagt folgendes aus:

- Aufmerksamkeit und Motivation sind Grundpfeiler des Lernens.
- Emotionen (v.a. hervorgerufen durch positive Bestätigung von Bezugspersonen) spielen dabei eine essentielle Rolle. Beziehung ist der Motor des Lernens!
- Effektives Lernen knüpft an bekanntes Vorwissen an (Wygotski, 1964, machte schon Anfangs des 20. Jh. mit seiner „Zone der nächsten Entwicklung“ eine äquivalente Aussage).
- Abstraktionsprozesse (Handeln-Reflektieren-Abrufen) unterstützen das Lernen (Aebli, 1985 u. Bruner, 1966, zitiert nach Resch et al., 1999, gehen in ihren Theorien auf Ähnliches ein).

- Üben in kurzen Abständen und so lange als möglich ist effektiv (diese Aussage wird durch Mathematikforschungen u.a. von Sinner & Kuhl, 2010, bestätigt; s. Kt. 2.2).
 - Handeln mit konkretem Material (ohne Transferleistung) ist zentral (s. auch Aebli, 1985).
- Die Neurowissenschaften bestätigen mit ihrer Forschung zum Lernen die bisher gemachten Aussagen zum mathematischen Kompetenzerwerb.

Folgerungen für das Erfassungsinstrument (welche nicht schon definiert wurden):

- Das Erfassungsinstrument soll die Aufmerksamkeit und Motivation mit erfassen.
- Bezugspersonen, welche das Lernen positiv unterstützen, werden einbezogen.

Frühe Förderung und Neurowissenschaft

Empirische Studien belegen die lebenslange Plastizität des Hirns. Zugleich betonen die Neurowissenschaftler die Wichtigkeit der frühen Förderung. So sagt Herschkowitz (2010, S.92):

In den ersten Jahren werden ... Schaltkreise gebildet, die eine Basis für den späteren Aufbau komplexerer Fähigkeiten sind. Die Bildung der ersten Schaltkreise hat den einzigartigen Vorteil, dass noch keine „störenden“ Schaltkreise bestehen. Lernen zu einem späteren Zeitpunkt ist immer noch möglich, doch mit immer grösseren Anstrengungen verbunden.

Folgerungen für das Erfassungsinstrument

- Frühe Erfassung und Förderung der ZBE macht Sinn und kann empirisch belegt werden.

Kognitionspsychologische Themen

Mathematische Grundkenntnisse, welche bei Schulbeginn vorausgesetzt werden

Literatur: Gerlach et al. (2008, S.7); Lehrplan Kindergarten und Volksschule (2009/1995)

Gerlach (ebd.) definiert die mathematischen Grundvoraussetzungen, über welche ein Kind bei Schuleintritt verfügen sollte wie folgt:

- Vergleiche herstellen: wie grösser, kleiner, dicker etc.
- Klassifizieren: wie Bausteine nach Farbe und Form ordnen
- Seriationen herstellen: wie Objekte in Reihenfolgen bringen
- Zahlwortreihe bis 20 kennen, Vorgänger/Nachfolger im Zahlenraum bis 10 benennen
- Mengen erfassen: Anzahl bis 10 ermitteln; simultane Mengenerfassung strukturierter Mengen bis 5 (inkl. Würfelbildkenntnis; Anm. d. Verf.)
- Additionsaufgaben bis 10 (spielerisch durch Auszählen lösbar)
- Subtraktionsaufgaben im Zahlenraum bis 10 (spielerisch durch Auszählen lösbar)
- Ziffern 1-10 lesen

Der Kindergartenlehrplan des Kantons Bern (Lehrplan Kindergarten, 2009) bestimmt die Richtziele zum mathematischen Kompetenzerwerb sehr viel offener. Es werden basale Voraussetzungen wie Körper-, Raumwahrnehmung, Sinnesschulung, Zuordnungen machen und Abfolgen kennen beschrieben. Die Volksschule hingegen definiert für das 1./2. Schuljahr einen beachtlichen Wissenserwerb (Lehrplan der Volksschule, 1995): so soll der Zahlenraum von 0–

100 erfasst (Zahlen lesen, schreiben, darstellen), die Operationen Addition, Subtraktion und Multiplikation im Zahlenraum von 0 – 100 verstanden und weitere Bereiche wie das Dezimalsystem, Umgang mit Geld, Zeit, Massen besprochen werden. Folglich ist eine fundierte ZBE zu Beginn der Schulzeit zentral, um dem Stoff der ersten beiden Schuljahre folgen zu können.

Folgerungen für das Erfassungsinstrument:

→ Das Erfassungsinstrument soll pränumerisches sowie numerisches Wissen im Zahlenraum 1-12⁹, bei Zählfertigkeiten bis 20 erfassen.

Ordination und Kardination

Literatur: Fritz und Ricken, in Hasselhorn et al. (2005, S. 5-27).

Da die beiden Begriffe Nadelöhre der ZBE darstellen, hier noch einige Präzisionen.

Die **Ordination** wird gleichgesetzt mit dem mentalen Zahlenstrahl, also der inneren Vorstellung von der Zahlwortreihe auf einer Linie (s. folgende Abbildung):

Abbildung 6: Zahlenstrahl

Diese Vorstellung ist äusserst zentral: sie hilft u.a. beim Abschätzen von Grössen oder unterstützt das spätere schulische Rechnen. Gerade im heilpädagogischen Bereich hat der Zahlenstrahl Wichtigkeit, da er trotz einer allfällig fehlenden Kardinationsvorstellung zum Erlernen einfacher arithmetischer Operationen führt.

Wie sich das Verständnis der **Kardination** (also der Anzahl Objekte in einer Menge) entwickelt ist nicht vollständig geklärt. Erste kardinale Bedeutungen mit kleinen Zahlen machen Kinder schon ab 2 Jahren (z.B. gib mir 2). Dabei wird dieses Wissen nicht durch Einsicht, sondern durch soziale Bestätigung erlernt. Die „echte“ Kardination wird erst später (ab 4 J.) erworben. Das Kind erkennt, dass beim Abzählen die letzt genannte Zahl auch gleich die Anzahl der Menge bestimmt. Zum Erproben, ob dieses Wissen beim Kind vorhanden ist, könnte man es fragen: „Wie viele sind es?“, nachdem es eine Menge abgezählt hat. Kann das Kind diese Frage ohne nochmaliges Zählen beantworten, hat es die Kardination verstanden. Erst dann wird das Weiterzählen möglich (z.B. nach 4 kommt: 5, 6, 7) sowie das korrekte Befolgen der Aufgabe: „gib mir bitte 4“ (4 Einheiten abzählen und geben).

Folgerungen für das Erfassungsinstrument:

→ Ordination und Kardination sind wichtige Indikatoren bei der Erfassung der ZBE.

Welche Strategien entwickelt ein Kind beim zählenden Rechnen

Literatur: Krajewski (2005)

Beim zählenden Rechnen im Vorschulalter sind unterschiedliche Qualitäten auszumachen.

⁹ Um den 10-er Übergang beobachten zu können, welcher Hinweise zur Kenntnis des Dezimalsystems gibt (Gruppierung in 10er Teile), wird hier eine Beobachtung der Kenntnisse im Zahlenraum bis 12 vorgeschlagen (s. Fritz & Ricken, 2008, S. 43-46).

Anfänglich herrscht die *Summe-Summe-Strategie* vor: will das Kind die Aufgabe „ $2+3= ?$ “ lösen, zählt es zuerst die beiden Summanden einzeln, und dann alle Elemente von vorn her nochmals ab (1,2 dann 1,2,3 dann 1,2,3,4,5). Später (ab ca. 4 J.) kann das *weiterzählende Rechnen* beobachtet werden, bei dem alle Elemente nur einmal und sofort zusammengezählt werden: zuerst werden 2 abgezählt, und dann darauf folgend „3, 4, 5; gibt 5!“. Beim nächsten Schritt (*aufzählendes Rechnen*) wird der Summand nicht mehr gezählt, sondern gleich als Kardinalwert festgesetzt. Dies ist etwa ab 6 Jahren möglich.

Folgerungen für das Erfassungsinstrument:

→ Beim abzählenden Rechnen können Rechenstrategien beobachtet werden.

Entwicklungspsychologische Themen

ZBE und Sprache

Literatur: Krajewski et al. (2008); Lorenz (2006); Moser Opitz (2006)

Sprache und Mathematik sind beides Symbolsysteme, die der alltäglichen Kommunikation dienen. Die Sprach- und Zahlenbegriffsentwicklung greifen reissverschlussartig ineinander und unterstützen sich gegenseitig. Ist die eine Entwicklung behindert, kann dies negative Folgen für die Andere haben. Krajewski et al. (2008) machen in ihrer Studie auf die engen Zusammenhänge zwischen Schriftspracherwerb und Mathematikleistungen aufmerksam. Die *phonologische Bewusstheit* spielt „bei der Ausbildung basaler numerischer Kompetenzen und damit – in einem sehr frühen Stadium - auch beim Erwerb mathematischer Vorläuferkompetenzen eine bedeutsame Rolle“ (ebd. S.111).

Folgerungen für das Erfassungsinstrument:

- Das Erfassungsinstrument soll sprachliche Kompetenzen mit erfassen.
- Die Erfassung des Zahlenbegriffs sollte weit möglichst sprachfrei erfolgen (geringe Anforderungen an Sprachverständnis und -produktion; dies ist v.a. im pränumerischen Bereich möglich). Als Nebeneffekt ist die Erfassung so auch für fremdsprachige Kinder einsetzbar.

Zahlenbegriff und Körperwahrnehmung

Literatur: Barth (2003); Barth & Baumgarten (2010); Milz (2004)

Basisfunktionen wie Motorik und Wahrnehmung sind wichtige Grundbausteine für die Entwicklung jeglichen Lernens. Laut Piaget bildet die sensomotorische Phase (0 – 1;6/2 J.), in der das Kind seinen Körper kennen und nutzen lernt, die Basis für den Erwerb höherer kognitiver Leistungen. Wie ausschlaggebend die Bedeutung von Motorik und Wahrnehmung für die ZBE ist, wird in der Literatur konträr diskutiert (s. auch Fritz & Ricken, 2008, S. 19).

Folgerungen für das Erfassungsinstrument:

- Das Erfassungsinstrument konzentriert sich auf die selektiven Leistungen, welches ein Kind im Bezug auf die ZBE zeigt. Es soll unspezifische Leistungen (wie visuell-räumliche Fähigkeiten) nebenbei beobachten.

Systemisches Vorgehen in der HFE und die ZBE

Literatur: Thurmair & Naggl (2010)

Zentrales Ziel in der HFE ist es, die Resilienzfähigkeit von Kind und Familie zu stärken (Koch Gerber, 2011). Als Grundlage ihres Handelns wählt die HFE ein ressourcenorientiertes, systemisches Vorgehen. Dabei geht sie vom Kind aus und bezieht weitere Faktoren des Umfelds (Familie, Bezugs- und Fachpersonen) sowie ihre eigene Rolle (Selbstreflexion) in das Handeln mit ein. Ressourcen werden gesucht und gezielt für die Erfassung und Förderung genutzt.

Lernen ist ein komplexer Vorgang. Die mathematische Kompetenzentwicklung wurde bisher (aus didaktischen Gründen) als selektiver Prozess betrachtet. Nun soll der systemische Blickwinkel dazu genommen werden. Dabei wird auf das Klassifikationsmodell des ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, 2005) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurückgegriffen, welche 2001 ein länder- und fächerübergreifendes „bio-psycho-soziales System“ (Fröhlich-Gildhoff, 2007, S.39) zur Beschreibung von Funktionen und Behinderung entwickelte. Grundlegender Gedanke dabei ist, dass die Entstehung einer Funktion (wie hier die mathematische Kompetenz) immer in Wechselwirkung mit verschiedenen Bereichen betrachtet werden muss. Das ICF definiert diese wie folgt: als Basis dienen **personenbezogene Faktoren** (wie Alter, Geschlecht, Motivation, Charakter eines Menschen) und **Umweltfaktoren** (wie familiäre, soziale, berufliche, materielle Situation). Auf ihnen bauen sich mittels **Körperfunktionen und –strukturen** (Funktionen und Fähigkeiten eines menschlichen Körpers) **Aktivitäten** (im Sinne von Handlungen) auf, welche sich dank **Partizipation** mit der Lebenswelt des Menschen verknüpfen. Die **Funktionsfähigkeit** bildet das Schlussresultat dieses Wechselwirkungsprozesses. Er lässt sich auf jeglichen Lern- und Lebensprozess anwenden, so auch auf den mathematischen Kompetenzerwerb. Nachfolgende Grafik (frei nach ICF, 2005) veranschaulicht dies:

Abbildung 7: das Modell des ICF gekoppelt mit der mathematischen Kompetenzentwicklung

Die blau markierten Bereiche lassen sich sowohl in den *Körperfunktionen* und –*strukturen* wie auch in den *Aktivitäten* und der *Partizipation* wieder finden. Das ICF-CY (die 2011 auf Deutsch

erschienene Version des ICF, angepasst für Kinder und Jugendliche, s. World Health Organisation, 2011) benutzt bei der Klassifikation dieser blauen Bereiche gegenüber dem ICF eine leicht angepasste Nomenklatur.

Folgerungen für das Erfassungsinstrument:

- Das Erfassungsinstrument soll auf den Grundprinzipien des ICF aufgebaut sein.
- Das Umfeld soll bei der Erfassung und Förderung der ZBE mit einbezogen werden.
- Das Übernehmen der Nomenklatur des ICF-CY wäre in einem nächsten Schritt denkbar.

ZBE und Entwicklungsverzögerung (heilpädagogischer Bezug)

Literatur: Moser Opitz (2006); Schneider et al. (2010); Sinner & Kuhl (2010).

Kinder mit und ohne Entwicklungsverzögerung erwerben mathematische Kompetenzen auf dieselbe Art und Weise (gleiche hierarchische Abfolgen). Unterschiede weisen sich im Lern-tempo und im speziellen Förderbedarf (individuelle Unterstützung) des Lernprozesses aus. Auf spezielle Lernvoraussetzungen muss Rücksicht genommen werden. So braucht es z.B. für Kinder mit Einschränkungen im Bereich der Feinmotorik oder Taktilität Material, welches für sie handhabbar ist. Das Gleiche gilt für andere Bereiche (z.B. Spracherwerb, visuelle Wahrnehmung). Beim methodisch-didaktischen Vorgehen gilt die Regel, dass vom konkreten, anschaulichen Handeln ausgegangen und erst später mit Foto-, dann Bild- und Symbolmaterial gearbeitet wird (s. Aebli, 1985). Ein starres Einhalten dieser Folge wird nicht empfohlen (s. S. 17). Die Aufgabenstellungen sollten auch logisches, implizites (verborgenes) Wissen ansprechen. So kann beispielsweise eine „1:1-Zuordnung“ beim Tischdecken von einem Kind vollzogen werden, in einer aus dem Alltag abgehobenen Situation hingegen nicht. Beobachtungssituationen im Spiel oder Alltag des Kindes geben aufschlussreiche Hinweise dazu.

Zusammenfassung und Folgerungen für das Erfassungsinstrument:

Alle Kinder erwerben mathematische Kompetenzen auf dieselbe, hierarchisch geordnete Weise; Unterschiede gibt es im Tempo und dem individuellen Förderbedarf.

- Das Erfassungsinstrument soll vom konkreten, anschaulichen Tun ausgehen.
- Es soll implizites Alltagswissen mit erfassen.
- Es stellt geringe Anforderungen an Feinmotorik (inkl. Taktilität), Sprachproduktion und –verständnis sowie Arbeitstempo.
- Es bietet eine klare optische Darstellung.

Förderung der ZBE in der HFE (Förderplanung)

Literatur: Hoenisch & Niggemeyer (2007); Milz (1999); Schilling & Prochinig (2007); Taylor (2006)

Bei der **Förderplanung** wird empfohlen, auf das Setzen von konkreten, kleinstufigen Schritten zu achten, damit Lernerfolge klar ersichtlich werden. Diese motivieren das Kind und bestätigen die Bezugspersonen in ihrem pädagogischen Handeln (s. Vorwort). Da sich die ZBE hierarchisch aufbaut, kann das Modell der „Zone der nächsten Entwicklung“ (Wygotski, 1964, S.237) als Leitidee bei der Planung genutzt werden. Eine systematische, kontinuierliche Erfassung

ermöglicht eine langfristige Dokumentation des Lernverlaufs, was Fortschritte aufzeigt und prognostische Hinweise gibt. Diese Verlaufsdarstellung ist sowohl für alle Beteiligten wie auch für den Kostenträger (als handfester Beleg) interessant.

Folgerungen für die **Förderung** lassen sich aus den bisher gemachten theoretischen Überlegungen ableiten. Hier ein kurzer Abstecher mit Hinweisen auf Literatur: die oben genannten Werke sind sehr handlungs- und praxisnah; sie eignen sich für den Einsatz in der HFE. Hoenisch & Niggemeyer (2007) greifen die Gedanken von Piaget auf, und nutzen zur Umsetzung Abstraktionsebenen ähnlich der von Aebli (1985). Schilling & Proching (2007) inspirieren Fachpersonen und Eltern durch viele farbige Fotos mit Förderideen im pränumerischen Bereich. Taylor (2007) zeigt für den numerischen Bereich Spiel- und Bastelideen. Nicht vergessen gehen soll die Montessori- Pädagogik (u.a. nachzulesen in Milz, 1999).

Folgerungen für das Erfassungsinstrument:

- Das Erfassungsinstrument soll eine systematische Erfassung der ZBE ermöglichen.
- Eine Verlaufsdarstellung kann gemacht werden.
- Klare Hinweise auf die nächsten (kleinstufigen) Schritte der Förderung werden ersichtlich.

Altersangaben und E-ZaBE / ZBE

Literatur: Fritz & Ricken (2008); Hasselhorn et al. (2005); Hellbrügge, Köhler & Egelkraut (1994); Oerter & Montada (2008); Zollinger (1997)

Grundsätzliches: Da das Erfassungsinstrument für den heilpädagogischen Rahmen entwickelt wird, sollte bei der Berechnung des Alters die breiter gefasste 90% Norm verwendet werden, damit Spätentwickler mit einbezogen sind. Bei Kindern mit Entwicklungsverzögerungen klaffen oft das faktische Lebensalter und die Stufe der Entwicklung (Entwicklungsalter) auseinander. Darum ist es wichtig, **Vor- und Endstufen** zu definieren die das Kind erfüllen sollte, damit das Erfassungsinstrument sinnvoll eingesetzt werden kann.

Altersangaben für E-ZaBE: Kinder können spätestens ab 2;0 Jahren erste Zuordnungen von Formen, Farben, Bildern machen. Das pränumerische Wissen kann ab dann systematisch beobachtet werden. Als *Vorstufe* könnte also das Erreichen der sekundären Repräsentation gesehen werden: das Kind macht einfache symbolische Handlungen (z.B. gibt es der Puppe mit dem Löffel zu essen und kann sich diese Handlung innerlich vorstellen) und beachtet sein Handlungsergebnis (Zollinger, 1997, S.220; Oerter & Montada, 2008, S.211). Die Altersgrenze gegen oben könnte sich an den Erwerb des Wissens um die Kardinalität (Stufe 3 der hier definierten ZBE) richten. Diese findet normalerweise ab 4;0 Jahren statt (unter Berücksichtigung der 90% Norm wurde hier mit 5;0J. gerechnet)¹⁰. Die *Endstufe* (ab welchem Entwicklungsstand das Erfassungsinstrument nicht mehr eingesetzt werden sollte) könnte folgendermassen definiert sein: das Kind hat den Zahlenraum bis 10 zählend und rechnend erfasst (es zählt bis

¹⁰ Für den pränumerischen Bereich bestehen in der Literatur empirisch geprüfte Altersangaben. Diese fehlen im numerischen Bereich. Diese Werte beruhen auf ungefähren Richtwerten aus angegebener Literatur.

10 vor- und rückwärts und löst einfache Additionen zählend). Denn ab diesem Wissen bestehen mehrere standardisierte Testverfahren, welche später in Baustein 2 (Kt. 3.2) genauer beschrieben sind.

Folgerungen für das Erfassungsinstrument:

- E-ZaBE soll Kinder im Entwicklungsalter von 2;0 bis 5;0 Jahren erfassen.
- Es definiert Vor- und Endstufen, um das Entwicklungsalter eines Kindes zu beachten.
- Es stellt Bezüge zur Altersnorm her (keine Berechnung der Altersnorm).
- Die Altersangaben sind grobe Richtwerte und beziehen sich auf die 90 % Norm.

Eine nachfolgende Zusammenfassung und Gesamtauswertung rundet diesen Baustein ab.

2.5 Zusammenfassung Baustein 1

Die eingangs des Kapitels gestellten Fragen werden nachfolgend aufgelistet und beantwortet. Ein Überblick zu den drei zentralen inhaltlichen Aspekten eines Erfassungsinstrumentes für die ZBE entsteht.

1. Wie sieht ein theoretisches Modell der ZBE aus, auf welches sich E-ZaBE abstützt?

Das theoretische Modell ist auf Seite 20, Tabelle 11 genau beschrieben.

2. Welche Indikatoren müssen bei der Erfassung der ZBE Beachtung finden?

Nachfolgende Tabelle zeigt die Indikatoren auf¹¹:

Tabelle 12: zusammenfassende Liste von Indikatoren (dienen zur Itemgenerierung)

Ebene	Bereich	Aufgabe zu	Item
Pränumerisches Wissen Indikatoren der spezifischen Leistungen	Vergleichen	- Mengen (mehr/weniger) - Formen - Grössen (grösser/kleiner).	Items werden aus den Aufgaben generiert
	Klassifizieren	- nach Kategorien sortieren (z.B. nach Farben oder nach Oberbegriffen wie alle Autos, ...)	
	1:1-Zuordnung	- Jedem Objekt wird ein weiteres zugeordnet (z.B. zu jedem Teller genau <i>ein</i> Löffel).	
	nach Reihe ordnen	- Ordnen von Objekten nach Grösse/Länge - Reihenfolgen bilden	
Numerisches Wissen Indikatoren der spezifischen Leistungen	Zahlwort benützen	- vorwärts-/rückwärts Zählen, Weiterzählen von 1 - 20 - Benennen von Vorgänger- und Nachfolgerzahl (zw. 1 – 12)	
	Synchrones Zählen	- abzählen einer strukturierten od. unstrukturierten Menge (bis 12) - Ordination: jedem Objekt wird ein Zahlwort zugeordnet - Kardination prüfen	

¹¹ Für diese Zusammenstellung wurden die Indikatoren aus Tabelle 2 (S.12) mit weiteren Aussagen aus Kapitel 2.3 und 2.4 ergänzt und aus konzeptionellen Gründen, im Zusammenhang mit E-ZaBE, in weitere Rubriken unterteilt.

	Verkürztes Zählen	- simultanes Erfassen einer Menge ohne diese zu zählen (bis 5) - Würfelkenntnis (bis 6)	
	Anwenden von Zahlwissen	- zählende Additionen und Subtraktionen im Zahlenraum 1-12 - Alltagsbezug: kann das Wissen im Alltag genutzt werden	
	Ziffernkenntnis	- 1 – 12 benennen - 1 – 12 selber schreiben mit und ohne Vorlage	

Indikatoren der unspezifischen Leistungen	Bauen nach Vorlage	z.B. Turm, Reihe, Pyramide...	Beobachtungen dazu
	Puzzle	2- und mehrteilig	
	Symbole Nachzeichnen	z.B. Strich; Kreis; Kreuz...	
	Gedächtnisprozesse (Arbeits- und Langzeitgedächtnis, auditives Kurzzeitgedächtnis) & Denkstrategien		
	Sprachverständnis und Sprachproduktion; Fremdsprachigkeit		
	Allgemeine Intelligenz		
Arbeitshaltung (Konzentration, Ablenkbarkeit, Aufmerksamkeitsspanne, Motivation)			

3. Welche Kriterien sollte ein Erfassungsinstrument berücksichtigen, um die ZBE von Kindern im Alter von 2;0 bis 5;0 Jahren in der HFE zu erfassen?

Eine Zusammenfassung der genannten „Folgerungen“ ergibt die hier gefragten Kriterien:

- E-ZaBE erfasst systematisch den Stand der ZBE bei Kindern im Entwicklungsalter von 2;0 – 5;0 Jahren:
- im praenumerischen und numerischen Bereich (im Zahlenraum 0 – 12, bei Zählfertigkeiten bis 20)
 - beobachtet die Stufe der ZBE inklusiv der spezifischen Indikatoren (sog. „Nadelöhre“)
 - bezieht unspezifische Leistungen (wie Sprachentwicklung, Motivation) mit ein
 - macht eine Verlaufsdarstellung möglich
 - gibt klare Hinweise auf die nächsten (klein abgestuften) Schritte der Förderung
- E-ZaBE soll im Rahmen der HFE einsetzbar sein und daher:
- im pränumerischen Bereich so weit als möglich sprachverständnisfrei erfassen
 - geringe Anforderungen an die Feinmotorik (inkl. Taktilität) des Kindes stellen
 - optisch klar gestaltet sein
 - ein niedriges Arbeitstempo berücksichtigen
 - vom konkreten, anschaulichen Tun ausgehen
 - kognitive Vor- und Endstufen definieren, welche das Kind erfüllen sollte, damit ein Einsatz des Instrumentes sinnvoll wird
 - Bezugspersonen in den Prozess mit einbinden (systemischer Zugang)
 - implizites Alltagswissen einbeziehen
 - Bezüge zur Altersnorm herstellen (keine Berechnung der Altersnorm)

2.6 Auswertung Baustein 1

Beantwortung der Fragestellung zu Baustein 1

Ziel dieses Kapitels war es, ein theoretisches Fundament (bestehend aus inhaltlichen Aspekten) für die Erstellung eines Erfassungsinstrumentes der frühen ZBE zu erarbeiten. Durch

oben aufgeführte Zusammenstellung konnte dieses vorgelegt und die eingangs gestellten Fragen beantwortet werden.

Interpretation und Folgerungen zu Baustein 1

Inhaltliche Kriterien: Die dargelegten Theorien und Überlegungen bestätigen die Grundannahme (These) dieser Arbeit (s. S. 10). Die Ausführungen des Bausteins zeigen auf, dass sich die ZBE von ganz klein auf vollzieht, und deren Erfassung und Förderung für den Erwerb von mathematischem Wissen im Schulalter zentral sind. Die Umsetzung der Resultate in konkretes Alltagshandeln (ZBE erfassen und gegebenenfalls fördern) wurde in der hier gesichteten Literatur hauptsächlich bei Kindern im Kindergarten- und Schulalter beschrieben (also ab 4;6 J.). Der Altersstufe von 0 – 4;6 Jahren sollte aus der Perspektive der HFE heraus ebenfalls ein wichtiger Stellenwert zugesprochen werden. Hier fehlen Forschungsprojekte und konkrete Vorgehensweisen. Dies bestätigte auch Frau Dr. K. Kucian, die am MR¹² Zentrum der Universität Zürich in der Dyskalkulieforschung tätig ist, der Autorin im Gespräch nach einem Vortrag (s. von Aster, Kucian & Martin 2006). Diese Master-These erkennt die Lücke und zeigt Möglichkeiten auf, sie zu schliessen.

Methodische Kriterien: Mittels Literaturrecherche, welche systematisch (vom Detail zum Ganzen gehend) die vorhandene Literatur durchstreifte, konnten Indikatoren definiert werden, welche bei der Erfassung der ZBE zentral sind. Kriterien, welche ein Erfassungsinstrument für die frühe ZBE beachten soll, wurden erstellt. Eine für Erfassungszwecke sinnvolle Theorie der ZBE wurde ausfindig gemacht und zusammengefasst dargelegt. Es entstand ein empirisch bestätigtes Fundament, auf welches im Weiteren gebaut werden kann. In diesem Sinne bewährte sich das Vorgehen.

Ausblick: Aus dem Gesagten ergibt sich der Bedarfsnachweis für ein Erfassungsinstrument der frühen ZBE. Wie ein solches aussehen kann, zeigt nachfolgendes Kapitel auf.

Zum Abschluss und zur Veranschaulichung eine zusammenfassende Grafik:

Abbildung 8: Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung

¹² MR bedeutet „Magnet Resonanz“

3 Erfassungsinstrument E-ZaBE (Baustein 2)

3.1 Einführung

Ziel dieses Kapitels ist es, das Erfassungsinstrument E-ZaBE zu erstellen und dabei den theoretischen Hintergrund (bestehend aus formalen Aspekten) systematisch zu erläutern.

Fragestellungen zu Baustein 2:

1. Welche gängigen Erfassungsinstrumente zur ZBE gibt es für das Vorschulalter?
 - a) Macht eine Neukonzeption Sinn? b) Kann bestehendes Wissen genutzt werden?
2. Welche theoretischen Überlegungen müssen beim Erstellen eines Erfassungsinstrumentes beachtet werden?
3. Wie wurde E-ZaBE erstellt (methodisches Vorgehen)?
4. Wie sieht E-ZaBE aus? (Kurzbeschreibung inkl. Konzeptgedanken)

Aufbau des Bausteins 2: jede der 4 aufeinander aufbauenden Fragen wird in einem Unterkapitel bearbeitet; eine Zusammenfassung und Reflexion schliesst dieses Kapitel ab.

Literatur: Bühner (2011); Hauser & Humpert (2009); Moosbrugger & Kevala (2008).

Definitionen

E-ZaBE: E (=Erfassungsinstrument), Za (=Zahlen), B (=Begriff), E (=Entwicklung). E-ZaBE wird „Erfassungsinstrument“ (nicht „Test“) genannt. Dies um klar zu machen, dass E-ZaBE nicht alle Gütekriterien eines Tests erfüllen kann. Die Theorie hingegen baut auf Literatur zu Testkonstruktionen auf, sodass der Begriff (v.a. in diesem Baustein) teilweise verwendet wird.

Test / Erfassungsinstrument: erfasst Fähigkeiten oder Eigenschaften von Personen (hier ZBE), die wiederum als *Konstrukt* bezeichnet und operationalisiert (messbar) gemacht werden. Zur Operationalisierung werden *Indikatoren* (Merkmale) bestimmt, welche in Form von *Items* (Aufgaben) im Test erscheinen (nach Bühner, 2011).

Testgütekriterien: „Geben Auskunft über die Genauigkeit und den Vorhersageerfolg der Testergebnisse“ (Bühner, 2011, S.20). Es werden Haupt- und Nebengütekriterien unterschieden.

Tabelle 13: Definition von Haupt- und Nebengütekriterien (Bühner, 2011, S.75 u. 76)

Hauptgütekriterien	Nebengütekriterien (welche bei E-ZaBE einbezogen sind)
<p>Objektivität: weist den Grad der Unabhängigkeit der Ergebnisse vom Untersucher auf. „Um die Objektivität eines Tests zu gewährleisten, werden beispielsweise standardisierte Instruktionen“ zur <i>Durchführung, Auswertung</i> und <i>Interpretation</i> vorgegeben (ebd.).</p> <p>Reliabilität: weist die Messgenauigkeit eines Tests auf. Um die Reliabilität zu gewährleisten, werden beispielsweise Parallel- oder Retestungen vorgenommen (Korrelationen zwischen 2 neben- oder hintereinander vorgenommenen Testungen errechnet).</p>	<p>„Nützlichkeit: Ein Test ist nützlich, wenn er ein Merkmal misst oder vorhersagt, für dessen Untersuchung ein praktisches Bedürfnis besteht“ (ebd.).</p> <p>„Fairness: Ein Test ist fair, wenn die aus einem Test resultierten Messwerte einzelne für die Testung relevante Gruppen nicht diskriminiert.</p> <p>Ökonomie: Ein Test ist ökonomisch, wenn er kurz, einfach zu handhaben, ... wenig materialintensiv und schnell auswertbar ist.</p>

<p>Validität: weist aus, ob der Test das misst, was er messen sollte. Um die Validität zu gewährleisten, werden beispielsweise Korrelationen zwischen zwei Tests, welche gleiches Messen errechnet.</p> <p>→ Wie aus den oben gemachten Aussagen hervorgeht, sind Reliabilität und Validität Gütekriterien, welche nur mit statistischen Verfahren errechnet werden können.</p>	<p>Zumutbarkeit: Ein Test ist zumutbar, wenn er die getestete Person in zeitlicher, psychischer und körperlicher Hinsicht schont“ (ebd.).</p> <p>Augenscheinvalidität: „Gibt an, inwieweit der Validitätsanspruch eines Tests, von blosser Augenschein her einem Laien gerechtfertigt erscheint“ (Moosbrugger & Kevalla, 2008, S.15).</p>
--	---

Normierung: „Ein Test ist normiert, wenn möglichst repräsentative und aktuelle Vergleichsstichproben vorliegen, mit denen das Ergebnis einer Person verglichen werden kann“ (Bühner, 2011, S.76).

Standardisierung: Ein Test ist standardisiert, wenn er den Hauptgütekriterien entspricht und dies mit empirisch geprüften Aussagen unterlegt werden kann (sinngleich nach ebd.).

3.2 Welche gängigen Erfassungsinstrumente zur ZBE gibt es für das Vorschulalter?

a) Macht eine Neukonzeption Sinn? b) Kann bestehendes Wissen genutzt werden?

Literatur: Barth & Baumgarten (2010), Hasselhorn et al. (2005); Fritz & Ricken (2008).

Recherchequellen: Schweizerische Testzentrale Bern; PH Bern (Institut für Bildungsmedien); Fachbibliothek der HfH, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich; oben zitierte Fachliteratur.

Vorgehen: Bevor E-ZaBE entwickelt wird, sollte ausfindig gemacht werden, was an bestehenden Erfassungs- und Testverfahren vorhanden ist (Hauser & Humpert, 2009, S.179). Dabei wird die Frage beantwortet, ob eine Neuerstellung Sinn macht, und wie allfälliges Vorwissen genutzt werden kann. Als **Forschungsvorgehen** wird eine *systematische Literaturrecherche* gewählt, bei der die in Baustein 1 erarbeiteten Kriterien eines Erfassungsinstrumentes (s. S. 29) als Anhaltspunkte gelten. Für die Ermittlung sind Quellen aus der Heilpädagogik (Fachbibliothek der HfH), wie aus den Bezugswissenschaften Pädagogik (PH Bern) und Psychologie (Schweizerische Testzentrale) einbezogen. Diese wurden gezielt durchsucht und die Fragestellung mit Fachpersonal der Institutionen angesehen.

Resultate: Um es gleich vorweg zu nehmen; laut den hier gemachten Erkundungen gibt es kein gängiges standardisiertes oder auf wissenschaftlicher Basis erstelltes Verfahren, welches die in Kapitel 2.5 definierten (für die HFE wichtigen) Kriterien abdeckt (oder annähernd denen entspräche). Dies kann aus zwei Aspekten heraus begründet werden; einerseits das *Alter* (2 – 5J.), andererseits die *Spezifikation (ZBE)*:

- Es gibt **spezifische Verfahren**, welche den Stand der ZBE und des ersten Rechnens prüfen. Diese sind frühestens für Kinder ab 4 Jahren entwickelt.
- Auch gibt es standardisierte Erfassungsinstrumente für Kinder ab 2 Jahren. Diese decken meist die gesamte Entwicklung eines Kindes ab; eine Konzentration auf die Indikatoren der ZBE alleine konnte nicht gefunden werden. Die hier gemeinten Tests werden im Weiteren **unspezifische Verfahren** genannt.

Spezifische Verfahren: Einen Überblick über diese Instrumente verschafft nachfolgende Tabelle, mit den anschliessenden Erläuterungen dazu.

Tabelle 14: spezifische Verfahren für die Erfassung der ZBE (keine Gewähr auf Vollständigkeit!)

Alter des Kindes	Testverfahren		
ab 6/7 Jahren	Eine Reihe von Verfahren für diese Altersstufe (Schulalter) ist vorhanden. Sie werden in Hasselhorn et al. (2005, S.301-313) übersichtlich aufgelistet. Da sich diese Arbeit auf Kinder im Alter von 2 - 5 Jahren bezieht, werden sie hier nicht weiter erwähnt.		
ab 4 Jahren	Hier gibt es wenig Material; auf 3 aktuelle Verfahren wird hingewiesen:		
	<i>Name des Tests</i>	<i>Autoren</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>
	OTZ: Osnabrücker Test zur Zahlenbegriffsentwicklung. <i>Alter: 4;6 bis 7 Jahren</i>	van Luit, van de Rijt & Hase-mann (2001)	8 Bereiche der ZBE (Vergleichen, Klassifizieren, 1:1-Zuordnung, nach Reihenfolgen ordnen, Zahlwörter benutzen, synchrones und verkürztes Zählen, resultatives Zählen, anwenden von Zahlwissen). Individualtest.
	Tedi-Math: Test zur Erfassung numerisch-rechnerischer Fertigkeiten vom Kindergarten bis zur 3. Klasse. <i>Alter: zw. 4 und 8 Jahren</i>	Kaufmann, Nuerk, Graf, Krinzinger, Delazer, Willmes (2009)	28 Subtests zur Erfassung numerischer und rechnerischer Fertigkeiten. Individualtest. Dient vor allem der Früherkennung von Dyskalkulie. Hat eine Lang- und Kurzform.
	Wortgewandt & Zahlenstark: Lern- und Entwicklungsstand bei 4 bis 6-jährigen Kindern. <i>Alter: zw. 4 und 6 Jahren</i>	Moser & Berweger (2006);	Diagnostischer Test zur Erfassung sprachlicher und mathematischer Fähigkeiten. Individualtest; hat eine Lang- und Kurzform.
ab 2 Jahren	Für diese Altersstufe gib es kein spezifisches standardisiertes Verfahren.		

Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, kommt der **OTZ** (ebd.) den hier definierten Vorgaben am nächsten, da er die Indikatoren im pränumerischen und numerischen Bereich fast identisch nutzt (abgesehen von „Ziffernkenntnis“ und „resultativen Zählen“). Hingegen ist er für Kinder ab 4;6 Jahren entwickelt. Weiter setzt der OTZ ein intaktes Sprachverständnis voraus und testet das Wissen hauptsächlich im Zahlenraum 8 - 20. Ausgangslagen, welche für Kinder im Rahmen der HFE oft eine zu grosse Hürde darstellen. Eine „Vorläuferversion“ für jüngere Kinder, welche sich an die im Baustein 1 erstellten *inhaltlichen Kriterien* orientiert und gleichzeitig die validierten Indikatoren des OTZ nutzt, könnte folgerichtig Sinn machen (s. auch Olshausen Urech, 2011). Auch bei „**Wortgewandt und Zahlenstark**“ (ebd.) ist ein intaktes Sprachverständnis nötig. Dieses Verfahren ist ab 4 Jahren einsetzbar. Es prüft das Zahlenwissen tief (ab 2), geht aber nur rudimentär auf pränumerisches Wissen ein. Hingegen erfasst es zugleich die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes (eine spannende Kombination!). **Tedi-Math** (ebd.) erfasst nur im numerischen Bereich und geht dabei schnell in den Zahlenraum über 8. Alle Ver-

fahren nutzen Bildmaterial bei den Testungen (kein konkretes Handeln, wie hier vorgeschlagen) und sind als Screeningverfahren gedacht (Reihenuntersuchung, um Kinder mit speziellem Förderbedarf zu erfassen). Sie machen wenig Angaben zur Qualität des Wissens und geben keine Hinweise zu nächsten Schritten in der Förderung. Neben den Testverfahren gibt es eine Reihe von **didaktischen Materialien** zur Erfassung der ZBE. DIFMaB, ein „diagnostisches Inventar zur Förderung mathematischer Basiskompetenzen“ (de Vries, 2008) ist hier zu erwähnen. Dieses, wie weitere unter die Rubrik fallende Verfahren, sind primär für den schulischen Rahmen konzipiert und gehen schnell in den höheren Zahlenraum und das Operieren über. Die HFE spezifischen Kriterien finden wenig Beachtung.

Unspezifische Verfahren: Unter diese Rubrik fallen eine Vielzahl von Instrumenten. Einige werden später im Zusammenhang mit der Itemgenerierung von E-ZaBE erwähnt (s. Tabelle 15, S. 37). Hervorzuheben ist der SON-R (Tellegen, Winkel, Wijnberg-Williams & Laros, 1998), ein standardisierter nonverbaler Intelligenztest für das Alter von 2;6 – 7 Jahren. Er erfasst mit seinen 5 Subtests (Mosaik, Kategorien, Puzzle, Analogien, Situationen, Zeichenmuster) 4 hier genannte Indikatoren der ZBE. Folgerichtig könnte mit diesem Test eine gewisse Validierung der Resultate von E-ZaBE gemacht werden.

Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellung dieses Unterkapitels

Es bestehen verschiedene Verfahren zur Erfassung der ZBE von Kindern. Eine Spezifikation für das Entwicklungsalter von 2;0 - 5;0 Jahren sowie für die im Baustein 1 erfassten inhaltlichen Kriterien gibt es nicht. Der OTZ kommt diesen Vorgaben am nächsten.

Folgerungen für das Erfassungsinstrument

- Die Entwicklung von E-ZaBE ist sinnvoll.
- E-ZaBE soll so entwickelt sein, dass es Indikatoren des OTZ berücksichtigt (was eine gewisse Validierung ermöglicht).
- Der OTZ kann als standardisierter Folgetest genutzt werden (z.B. für konkrete Angaben bei Einschulungsfragen).

3.3 Welche theoretischen Überlegungen müssen beim Erstellen eines Erfassungsinstrumentes beachtet werden?

Vorgehen: Anfänglich sind die theoretischen Hintergründe zum Erstellen eines Tests erklärt, welche im Weiteren am Beispiel von E-ZaBE veranschaulicht werden.

Forschungsvorgehen: Zur Erstellung von E-ZaBE wird mittels Literaturrecherche (aus der eingangs des Bausteins genannten Literatur, s. Kt. 3.1) eine brauchbare *Konstruktionstheorie* generiert. Diese verhilft den Entwicklungsprozess von E-ZaBE systematisch zu vollziehen und wendet dabei die *rationale* (auch *deduktiv* genannte) *Konstruktionsmethode* an („Ableitung eines Test aus der Theorie heraus“; Bühner, 2011, S.96). Sie eignet sich, wenn eine differenziert ausgearbeitete Theorie für das zu messende Konstrukt vorliegt (was hier der Fall ist).

Theoretische Hintergründe: der Konstruktionsprozess eines Testes besteht aus drei Schritten (Bühner, 2011, S.84):

1. „Erstellen eines Testentwurfes“ (inkl. Prüfen der Praxistauglichkeit)
2. „Empirische Überprüfung des Testentwurfes“
3. „Normierung / Cut-off-Ermittlung“ (ermöglicht die Interpretation der Ergebnisse)

Der Entwicklung eines Testentwurfes (Schritt 1) wird die höchste Aufmerksamkeit geschenkt; sie ist das Fundament. Fehler die hier unterlaufen, lassen sich später nicht mehr korrigieren. Diese Master-These konzentriert sich auf Schritt 1 und überprüft seine Qualität (Praxistauglichkeit) in einer kleinen Evaluation (s. Baustein 3). Die Schritte 2 und 3 werden nicht beachtet. Sie führten zu einer Standardisierung des Erfassungsinstrumentes; ein sehr aufwendiger Prozess, der den Rahmen dieser Arbeit weitaus sprengen würde.

Bei der **Erstellung eines Testentwurfes** werden 7 aufeinander folgende Stufen einbezogen (Bühner, 2011, S.84). In Tabelle 15 sind diese aufgeführt und durch die direkte Umsetzung bei der Entwicklung von E-ZaBE illustriert:

Tabelle 15: 7 Stufen, welche beim Erstellen von E-ZaBE berücksichtigt wurden

Stufe 1: Festlegen der Art der Indikatoren. *Definiert, ob ein Test anhand objektiver (eindeutig richtiger oder falscher Antworten) oder subjektiver Indikatoren (Verhaltensbeobachtungen) ein Konstrukt erfasst.*

E-ZaBE soll ein *informelles Verfahren* sein, welches Testgütekriterien nur teilweise erfüllt und keine Standardisierung aufweist. Es dient dazu, Wissensbestände möglichst objektiv zu erfassen, um daraus weiteres pädagogisches Handeln abzuleiten.

Die Daten sind primär *qualitativer Art* (was kann das Kind); der *quantitative Aspekt* (Vergleich zur Altersnorm) wird nur sekundär einbezogen (hier liegen auch keine gefestigten Vergleichsdaten vor).

Erhoben werden die Daten der *spezifischen Leistungen* (bei E-ZaBE als *Hauptebenen* bezeichnet) auf möglichst *objektive Art*, um Vergleiche zwischen mehreren, zeitlich verschobenen Beobachtungen möglich zu machen (Verlaufsdarstellung). Es bestehen klare Instruktionen zur Durchführung, Auswertung und Interpretation.

Bei den *unspezifischen Leistungen* (*Nebenebenen*) handelt es sich um fakultative, die Erfassung ergänzende Beobachtungen. Sie werden auf *subjektive Art* (mittels Eigen- und Fremdbeobachtungen) und weniger genauen Instruktionen erfasst.

Die hier beschriebenen Abgrenzungen ermöglichen es, das Instrument schlank und effizient zu gestalten und dienen dazu, den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen.

Stufe 2: Festlegen der Zielgruppe. *Definiert für wen der Test konzipiert ist, und welche Merkmale er aufweist.*

E-ZaBE ist für Kinder im Alter von 2;0 bis 5;0 Jahren entwickelt und bildet ab, was Kinder normalerweise in diesem Alter tun. Da das Erfassungsinstrument für den heilpädagogischen Gebrauch geschaffen wurde, kann es durchaus auch für ältere Kinder genutzt werden, welche ein Entwicklungsalter von 2;0 – 5;0 Jahren aufweisen. Dafür werden Anfangs- und Endstufen definiert (Voraussetzungen, die das Kind erfüllen sollte, damit der Einsatz von E-ZaBE Sinn macht).

Das Material von E-ZaBE ist so ausgewählt, dass es von Kindern mit leichten Einschränkungen

kungen der Feinmotorik (inkl. Taktilität) und des Visus benutzt werden kann.

Einschränkungen der Feinmotorik: Das Kind kann gezielt Greifen und Loslassen; es verfügt über eine Augen-Hand-Koordination; die Ausführungen sind qualitativ unbehände (z.B. braucht es bei der Manipulation mit feinen Gegenständen wie Geldmünzen viel Zeit); die taktile Wahrnehmung kann beeinträchtigt sein.

Einschränkungen des Visus: Dem Kind ist es möglich seinen Alltag ohne spezielle Hilfsmittel für Sehbehinderte zu meistern; es kann einen leicht verminderten Visus trotz Gebrauch einer Brille haben, vermindertes Kontrastsehen, Schielen, vermindertes dreidimensionales Sehen oder Gesichtsfeldeinschränkungen aufweisen.

E-ZaBE erfasst die Indikatoren des pränumerischen Bereichs sprachfrei (bezgl. **Sprachverständnis u. Sprachausdruck**).

Das **Arbeitstempo** spielt bei der Erfassung eine untergeordnete Rolle (keine Zeitbegrenzungen).

E-ZaBE ist für Fachpersonen aus der HFE entwickelt. Die Durchführungsleitung bringt ein vertieftes Wissen in Entwicklungspsychologie sowie Erfahrung in Testdurchführung und Interpretation mit.

Stufe 3: Testziel und Entscheidung für eine Konstruktionsstrategie. *Definiert, was mit dem Test erreicht werden soll und mittels welcher Methode.*

Das Testziel ist die Erfassung von Wissen (**Wissenstest**): E-ZaBE erfasst die ZBE eines Kindes (spezifische und unspezifische Leistungen). Ein Fragebogen für Bezugspersonen bezieht diese in den Prozess mit ein und gibt Auskunft über die Alltagsleistungen des Kindes zur ZBE.

Die Konstruktionsstrategie bezieht sich auf die **rationale Methode**. Da eine fundierte Theorie der ZBE mit spezifischen Definitionen vorliegt, können mühelos Items generiert werden.

Stufe 4: Indikatorengenerierung. *Definiert die Merkmale eines Konstrukts und zeigt auf, wie diese erhoben werden.*

E-ZaBE misst die ZBE eines Kindes. Die Indikatoren sind durch eine Sammlung von Definitionsmerkmalen aus bestehender Literatur zusammengestellt (s. Tabelle 12, S.28). Dabei wurden die neusten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse sowie theoretische Abhandlungen zur ZBE und ein bestehendes standardisiertes Testverfahren (OTZ) berücksichtigt. Unterschieden sind „spezifische Indikatoren“ (pränumerisches und numerisches Wissen) und „unspezifische Indikatoren“. Die spezifischen Indikatoren (Hauptebenen von E-ZaBE) werden höher gewichtet als die Unspezifischen (Nebenebenen).

Zur Erhebung dieser Indikatoren wird die „**Top-Down-Technik**“ genutzt (Bühner, 2011, S.98). Sie besteht aus zwei Komponenten: dem „erfahrungsgelenkten intuitiven Ansatz“ (nutzt das vorhandene Praxiswissen der Autoren) und der „Literaturrecherche“ (Sammeln und Analyse von Definitionen).

Stufe 5: Erstellen einer Definition des Messgegenstandes (*Konstrukt*).

E-ZaBE erfasst die ZBE (Konstrukt) eines Kindes (Definition s. Kt. 1, S. 7).

Stufe 6: Wahl des Itemformats. *Definiert, ob gebundene oder freie Antwortformate genutzt werden.*

E-ZaBE erfasst in den Hauptebenen mittels gebundenen (fest vorgegebenen) Lösungsmöglichkeiten. In den Nebenebenen sind sowohl gebundene wie freie Antwortformate möglich. Dies, um den in Stufe 1 definierten Kriterien gerecht zu werden.

Stufe 7: Richtlinien zur Itemformulierung. „Items sollten immer möglichst präzise und leicht verständlich formuliert werden“ (Bühner, 2011; S.133).

Übersichtshalber sind die definierten Indikatoren von E-ZaBE in 3 hierarchisch aufbauende Stufen unterteilt: **Hauptebenen, Bereich, Aufgabe**. Die **Items** werden aus den „Aufgaben“ heraus generiert.

Zur Itemgenerierung im **pränumerischen Bereich** dienten allgemeine Entwicklungsverfahren für den Frühbereich: „ET 6-6“ (Petermann, Stein & Macha, 2006); „Münchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik“ (Hellbrügge, Köhler & Egelkraut, 1994); „Wie weit ist ein Kind entwickelt“ (Kiphard, 2002). Weiter wurde folgende Literatur beigezogen: „Entwicklungsbeobachtungen und –dokumentation“ (Petermann, Petermann & Koglin, 2009); „Entwicklungsbeobachtungen und –dokumentation EBD 48-72“ (Koglin, Petermann & Petermann, 2010); „Babyjahre“ (Largo, 1993); „Vademecum“ (Schlienger, 1988); „Sensomotorische Förderdiagnostik“ (Sinnhuber, 2002); „SON-R“ (Tellegen et. al. 1998); „Entwicklungsprofil“ (Zollinger, 1997).

Die Itemgenerierung im **numerischen Bereich** erfolgte mittels des OTZ (von Luit et al., 2001) sowie aus Grundlagenliteratur (s. Kt. 2).

Die Fragen zu den **unspezifischen Leistungen**, sowie die **allgemeinen Instruktionen** des Handbuchs und der **Protokollbogen**, wurden aus den gesamten hier genannten Quellen entwickelt.

Alle Items weisen eine bedingte Inhaltsvalidität auf: sie beziehen sich auf empirisch überprüfte Angaben, sind aber in dieser Form neu zusammengestellt und teilweise angepasst.

Altersangaben: die Vorschläge aus Kapitel 2.4 (S.27) wurden inhaltsgetreu übernommen.

Die 7 Stufen berücksichtigen inhaltlich die **Hauptgütekriterien** eines Tests. **Nebengütekriterien** sind (gerade für die Praxistauglichkeit) ebenso bedeutsam: *Nützlichkeit, Fairness, Ökonomie, Zumutbarkeit* sind relevante Themen. Bei der Entwicklung von E-ZaBE war insbesondere der Aspekt der *Ökonomie* zentral, da die ambulante Arbeit der HFE ein einfach transportierbares und praktisch handhabbares Material voraussetzt. Weiter sollte E-ZaBE kostengünstig und in kurzer Zeit erlernt und ausgewertet sein, um die knappen zeitlichen und finanziellen Ressourcen der HFE zu berücksichtigen. Laut Bühner (2011, S. 58) bilden die Haupt- und Nebengütekriterien die Grundvoraussetzungen, welche ein Testverfahren erfüllen muss.

Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellung dieses Unterkapitels

Die theoretischen Überlegungen zum Konstruktionsprozess von E-ZaBE wurden mittels bestehenden Wissens aus der Literatur systematisch aufgezeigt und vollzogen. In wieweit Haupt- und Nebengütekriterien bei E-ZaBE berücksichtigt werden können, zeigt folgende zusammenfassende Aufstellung.

Folgerungen für das Erfassungsinstrument:

- Das Erfassungsinstrument soll den Kriterien eines informellen Verfahrens genügen.
- Hauptaugenmerk gilt der qualitativen Erfassung („Was kann das Kind alles?“); die quantitative Erfassung (Bezug zur Altersnorm) wird weniger stark gewichtet.
- Die Erhebung der Daten in den Hauptebenen soll auf möglichst objektiven Messmethoden beruhen (Durchführung, Auswertung und Interpretation beruhen auf definierten Instruktionen; eine allfällig spätere Standardisierung und Normierung wäre so möglich).
- Durch die Verwendung von Indikatoren und Aufgabenstellungen aus bestehenden standardisierten Verfahren wird eine gewisse Validität gewährt.

- Die Berücksichtigung der Reliabilität sowie einer empirisch überprüften Objektivität kann in dieser Arbeit nicht geleistet werden.
- Nebengütekriterien (Ökonomie, Zumutbarkeit, Nützlichkeit, Fairness) sind einbezogen.

In der Evaluation (Baustein 3) werden folgende Gütekriterien überprüft:

- Praxistauglichkeit (macht gewisse Aussagen zur Objektivität: sind die Instruktionen von E-ZaBE verständlich und umsetzbar).
- Nebengütekriterien
- „Augenscheinvalidität“ (macht gewisse Aussagen zur Validität).

Das Fundament, auf dem E-ZaBE erstellt werden kann, ist da. Es besteht aus formalen Aspekten (s. Folgerungen für ein Erfassungsinstrument aus Kt. 3.2 und 3.3) und aus inhaltlichen Aspekten (s. Kt. 2.5). Wie der Konstruktionsprozess genau vor sich ging, zeigt das nächste Kapitel. Aus Umfangsgründen wird dieser in geraffter Form wieder gegeben.

3.4 Wie wurde E-ZaBE konkret erstellt (methodisches Vorgehen)?

Forschungsvorgehen: Das Erfassungsinstrument E-ZaBE ist durch einen *hermeneutischen Zirkel* entstanden (Lamnek, 2005, S.62). Diese Methode wurde gewählt, da sie von der Praxis ausgehend, einen Prozess reflektiert, anpasst, ausprobiert, wieder reflektiert (Tarnutzer, 2009) und sich darum für eine Entwicklung eignet. Der Entstehungsprozess dauerte rund 8 Monate und basierte auf einem im Voraus erstellten Plan. Die Teilschritte gliederten sich wie folgt:

1. Entwicklung der ersten Fassung (Testentwurf) von E-ZaBE.

Ziel: Für jeden Indikator (s. Tabelle 12, S.28) sind mehrere Testaufgaben entwickelt. Ein Protokollbogen und ein Handbuch sind entworfen.

Vorgehen: Die Autorin entwickelte auf der Basis des theoretischen Fundaments die Testaufgaben, den Protokollbogen und das Handbuch. Da die Generierung der Aufgaben ein zentraler Vorgang bei der Testkonzeption war, wird dieser hier genauer erläutert: aus jedem definierten Indikator (resp. aus jeder in der Tabelle 12, S. 28/29 genannten „Aufgabe“) wurden 2 unterschiedliche Testaufgaben aus der Literatur heraus gesucht und nach Bedarf angepasst. Jede Aufgabe wurde wiederum in 3-6 Items unterteilt (s. Gliederung Tabelle 16, S.40/41). So standen eine Vielzahl von Fragestellungen und Materialien zum Ausprobieren bereit.

2. Überprüfung der ersten Fassung des Instrumentes durch die Autorin

Ziel: Eine definitive Zusammenstellung der Items und des Materials ist gemacht. Der Protokollbogen und die Instruktionen des Handbuchs sind angepasst.

Vorgehen: Die Autorin führte das Verfahren an je 2 Kindern mit und ohne Entwicklungsauffälligkeiten im Alter von 2;0 bis 5;0 Jahren durch. Sie achtete bei der Auswahl der Kinder auf die im Handbuch definierten Einsatzkriterien (s. Anhang 2. Teil: Handbuch; Kt. 2.5 u. 3.4). Nach der Erfassung evaluierte sie die Erfahrungen anhand eines Fragebogens.

Dieser entsprach einer Vorläuferversion des im Baustein 3 verwendeten Bogens (s. Anhang, S. 75). Sie nahm Anpassungen vor (z.B. liess sie nur die Items stehen, welche sich bewährt, resp. von den Kindern verstanden wurden) und erstellte die zweite Fassung des Instrumentes.

3. Überprüfung der zweiten Fassung des Instrumentes durch eine Fachpsychologin für Klinische Psychologie und Psychotherapie FSP.

Ziel: *Die Verständlichkeit der Anleitung und die Testmethodik sind überprüft.*

Vorgehen: Die Psychologin las das Handbuch und überprüfte die Verständlichkeit der Anleitung sowie die Testmethodik. In einem Gespräch mit der Autorin wurden Anpassungen diskutiert. Als Gesprächsleitfaden diente der oben beschriebene Fragebogen und die im Kapitel 3.3 aufgeführten Überlegungen zur Testmethodik. Das Erfassungsinstrument wurde angepasst; die dritte Fassung entstand.

4. Erprobung der dritten Fassung des Instrumentes durch eine erfahrene Heilpädagogische Früherzieherin (mit Kenntnissen aus dem Schulbereich, also mit dem Thema Zahlen vertraut) sowie durch die Autorin.

Ziel: *Der Prototyp des Erfassungsinstrumentes (E-ZaBE genannt) ist entwickelt. Er steht als Arbeitsversion für das nachfolgende Evaluationsprojekt zur Verfügung.*

Vorgehen: Die beiden Fachfrauen führten das Verfahren an insgesamt 10 Kindern durch (je 5 Kinder mit und ohne Entwicklungsauffälligkeiten im Alter von 2;0 – 5;0 J.). Sie achteten bei der Auswahl der Kinder auf die im Handbuch definierten Einsatzkriterien (s. Handbuch; Kt. 2.5 und 3.4). Anhand des oben beschriebenen Fragebogens reflektierten sie ihre Erfahrungen und tauschten anschliessend ihre Resultate in einem Gespräch aus. Verbesserungsvorschläge wurden gemeinsam erarbeitet. Die definitive Itemauswahl wurde bestimmt und das Erfassungsinstrument angepasst.

Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellung dieses Unterkapitels

Ein Prototyp von E-ZaBE (im Sinne eines ersten Entwurfs) ist entwickelt und wird im Folgenden genauer vorgestellt. E-ZaBE fand bis dahin an 14 Kindern Anwendung (je 7 mit und ohne Entwicklungsauffälligkeiten). Das methodische Konstruktionsvorgehen wurde erläutert.

3.5 Wie sieht E-ZaBE aus? (Kurzbeschreibung inkl. Konzeptgedanken)

Vorgehen: Die wichtigsten Eckdaten von E-ZaBE werden nachfolgend dargelegt. Differenzierte Ausführungen finden sich im Handbuch (s. Anhang, 2. Teil); ein vorgängiges Durchblättern dieses, sowie ein Betrachten der Protokollbögen (s. Anhang des Handbuchs) erleichtert das nachfolgende Lesen. Weiter sind konzeptionelle Hintergründe dort angefügt, wo sie bis anhin aus den Ausführungen nicht ersichtlich wurden.

E-ZaBE besteht aus:

- Master-These zum Thema (theoretischer Hintergrund und Evaluation)
- Handbuch von E-ZaBE (inkl. CD-ROM mit Kopiervorlagen)
- (Test-) Material von E-ZaBE (ist in zweifacher Ausführung vorhanden; kann bei der Autorin eingesehen werden)

Das Erfassungsinstrument soll unabhängig von der Master-These genutzt werden können; Wiederholungen zwischen Master-These und Handbuch sind daher unabdingbar.

Gliederung von E-ZaBE: E-ZaBE erfasst das Wissen eines Kindes zur ZBE auf 2 Haupt- und 3 Nebenebenen.

A: Pränumerisches Wissen (Hauptebene; sprachfrei konzipiert)

B: Numerisches Wissen (Hauptebene)

C: Ziffernkenntnis (Nebenebene; fakultativ)

D: Beobachtungen zu unspezifischen Leistungen (Nebenebene; fakultativ)

E: Umweltbefragung (Nebenebene; fakultativ)

Die Hauptebenen A und B beinhalten klar vorgegebene Instruktionen zur Durchführung und Auswertung. Hauptebene A ist mit Gebärden nach Portmann (2008) versehen, um die sprachfreie Erfassung zu ermöglichen. Die Interpretationen dieser Resultate basieren auf kriteriengeleiteten Anweisungen. Sie bilden den Kern der Erfassung. Bei den Nebenebenen (C, D, E) handelt es sich um fakultative, die Erfassung ergänzende Beobachtungen. Sie sind als solche freier zu handhaben, basieren auf weniger genauen Instruktionen, und ihre Interpretation ist offen. Durch die Unterteilung in Haupt- und Nebenebenen ist E-ZaBE flexibel und (falls gewünscht) in kurzer Zeit durchführbar.

Innerhalb der **Hauptebenen** werden **8 Bereiche** geprüft; diese sind wiederum in **Aufgaben** mit einzelnen **Items** unterteilt. Folgende Tabelle veranschaulicht diese Gliederung und gibt einen Überblick über den Inhalt von E-ZaBE (s. auch Protokollbögen):

Tabelle 16: Gliederung von E-ZaBE

Hauptebene	Bereich	Aufgabe	Item
A: Pränumerisches Wissen (sprachfrei)	1. Vergleichen	1.1. Mengenvergleiche 1.2. Formen vergleichen 1.3. Bilder vergleichen	je 3 Items zu jeder Aufgabe
	2. Klassifizieren	2.1. nach Oberbegriffen 2.2. nach Farbe	je 3 Items zu jeder Aufgabe
	3. 1:1-Zuordnung		2 Items
	4. nach Reihe ordnen	4.1 Längenvergleiche 4.2 Reihenvergleiche 4.3 Becken ineinander	je 2-3 Items zu jeder Aufgabe
B: Numerisches Wissen (sprachgebunden)	5. Zahlwort benützen	5.1 freies Zählen 5.2 zählt weiter 5.3 zählt rückwärts	je 3 Items zu jeder Aufgabe
		5.4 benennt Nachfolger 5.5 benennt Vorgänger	je 1 Item zu jeder Aufgabe

	6. Synchrones Zählen	6.1 strukturierte Menge (Ordination) 6.2 „zeig mir den...?“ 6.3 unstrukturierte Menge 6.4 kennt Kardination	je 3 Items zu jeder Aufgabe
	7. Verkürztes Zählen	7.1 erfasst simultan Menge 7.2 Würfelbild	je 4 - 6 Items zu jeder Aufgabe
	8. Anwenden von Zahlwissen	8.1 „Gib mir bitte...“ 8.2 „Was gibt...?“	je 3 Items zu jeder Aufgabe

Nebenebene	Bereich	Aufgabe
C: Ziffernkenntnis	9. Ziffern benennen	1 – 12
	10. Ziffern schreiben	1 – 12
	11. Ziffern nachschreiben	1 – 12
D: Unspezifische Leistungen	12. Bauen nach Vorlage	Turm, Reihe, Pyramide; Treppe
	13. Puzzle	2-, 4-, 5teilig
	14. Nachzeichnen	Strich; Kreis; Kreuz; Würfel
	15. Beobachtungen zu:	<ul style="list-style-type: none"> Gedächtnisprozesse (Arbeits- u. Langzeitgedächtnis, speziell auditives Kurzzeitgedächtnis) und Denkstrategien Sprachverständnis / Sprachproduktion / Fremdsprachigkeit allgemeine Intelligenz Arbeitshaltung (Konzentration, Ablenkbarkeit, Aufmerksamkeitsspanne, Motivation)

E: Umweltbe-fragung	Pränumerisches Wissen	Fragen zu: Vergleiche; Klassifizieren, 1:1-Zuordnung, nach Reihe ordnen.
	Numerisches Wissen	Fragen zu: Zahlwort benutzen, synchrones Zählen, Verkürztes Zählen, anwenden von Zahlwissen.
	Ziffernkenntnis	Fragen zu: Ziffern benennen, schreiben, nachzeichnen.

Fakultative Aufgaben (Ebenen C, D, E): Tabelle 17 definiert den Inhalt der Nebenebenen und hilft zu entscheiden, ob diese bei der Durchführung eingesetzt werden sollen.

Tabelle 17: Inhalt Nebenebenen

C: Ziffernkenntnis	Gibt weitere Hinweise zum numerischen Wissen; wird erst bei Kindern ab 4 Jahren eingesetzt.
D: Beobachtungen unspezifischer Leistungen	Geben ergänzende Angaben zu den erhobenen Daten sowie zum Arbeitsverhalten des Kindes. Weist auf fördernde und hemmende Faktoren (Ressourcen und Förderbedarf) hin.
E: Umweltbe-fragung	Besteht aus einem Fragebogen, welcher sich an Eltern ¹³ richtet. Dient dazu, das Alltagserleben bezgl. der ZBE des Kindes zu erheben. Bezieht Eltern in den Prozess mit ein (weckt ihr Interesse für die ZBE; hilft so die Förderung im Alltag des Kindes zu etablieren). Überprüft die in den Hauptebenen erfassten Daten. Kann bei Kindern mit anderer Muttersprache eingesetzt werden.

(Test-) Material: bei der Auswahl wurden nachfolgend aufgelistete Kriterien beachtet.

- Stellt geringe Anforderungen an die Feinmotorik (inkl. Taktilität) des Kindes.
- Stellt geringe Anforderungen an den Visus (klare dunkel-hell Kontrastierungen).

¹³ Mit Eltern sind im weiteren Text die Erziehungsverantwortlichen oder nahe Bezugspersonen gemeint.

- Unbekanntes Material (Kinder sollten wenn möglich das erste Mal mit diesen Dingen in Berührung kommen, damit ein Übungseffekt das Resultat nicht verfälscht).
- Material ruft (soweit möglich) implizites Wissen hervor.
- Kann (bei Bedarf) in Spielwarenläden selber gekauft und zusammengestellt werden.
- Ist einfach transportierbar, kostengünstig und praktisch in der Handhabung.

Eine differenzierte Auflistung des Materials findet sich im Handbuch (S. 6 u. 7); nachfolgendes Foto soll einen ersten Eindruck hinterlassen (weitere Fotos s. Anhang, S.79). Die Materialkosten (inklusive Verpackungsmaterial) betragen ca. 180.- Fr.

Abbildung 9: Material von E-ZaBE

Umgang mit dem Erfassungsinstrument: Das Erfassungsinstrument wurde so konzipiert, dass es möglichst präzise Instruktionen zu den einzelnen Aufgaben, sowie zu deren Bewertung beschreibt. Gerade im heilpädagogischen Rahmen und bei jüngeren Kindern sind standardisierte Durchführungen nicht immer möglich. Es ist erfahrenen Fachpersonen daher freigestellt, in offeneren Beobachtungssituationen diese oder ähnliche Aufgaben mit dem Kind durchzuführen und so ebenfalls einen Eindruck vom Stand der ZBE des Kindes zu erhalten.

Dauer der Durchführung: Die Erfassung von Ebene A und B kann grundsätzlich in einer Sitzung (Dauer 30 – 40 Min.) durchgeführt werden. Sie kann bei Bedarf auch in 2 – 3 Einheiten aufgeteilt werden, wobei der Zeitrahmen von max. 2 Wochen nicht überschritten werden sollte. Innerhalb der Durchführung dürfen kleine Pausen gemacht werden. Die einzelnen Aufgaben verfügen über keine Zeitbegrenzung.

Hinweis zur Verlaufsbeobachtung: Das Erfassungsinstrument kann 3 Beobachtungen erfassen und grafisch darstellen. Um Veränderungen festzustellen und einen Übungseffekt zu vermeiden, wird ein Abstand von mind. 6 Monaten zwischen den Durchführungen empfohlen (entspricht dem Vorgehen aus anderen Testverfahren). Zwischen den Erfassungen sollten die hier benutzten Materialien nicht zur Förderung genutzt werden.

Protokollbogen: Zum Festhalten der Erfassung und Interpretation verfügt E-ZaBE über einen 4-seitigen Protokollbogen. Er ist optisch ansprechend gestaltet und zeigt den Verlauf graphisch dar. Horizontal erfasst E-ZaBE die Stufen 1 - 3 der ZBE, wobei die Nadelöhre beachtet und die Altersangaben deklariert werden. Vertikal führt E-ZaBE vom pränumerischen zum numerischen Wissen, und geht dann weiter zu den unspezifischen Leistungen.

Konzeptgedanken: Folgende Tabelle erläutert bisher nicht erwähnte konzeptionelle Überlegungen.

Tabelle 18: Konzeptioneller Hintergrund zu E-ZaBE

Ebene / Aufgabe / Item	Erläuterungen
1.1 Mengenvergleiche	Laut Aussagen aus der Literatur (z.B. Jakobs & Petermann 2005, S.32) können grundsätzlich schon Säuglinge einfache Mengenvergleiche herstellen (implizites Wissen); aus Gründen der Übersichtlichkeit und nach den Erfahrungen aus den Vortestungen wurde entschieden, die Aufgabe trotzdem dem Alter 2 - 3;6J. zuzuordnen (keine validierten Altersangaben!).
1.3 Bilder vergleichen	Diese Aufgabe kommt in fast allen hier gesichteten standardisierten Testverfahren vor. Daher wird sie, obwohl sie nicht mit konkretem Material arbeitet, aufgenommen (Abweichung vom E-ZaBE Konzeptgedanken). Die Abstraktionsstufe wird beachtet und Fotos anstelle von gezeichnetem Bildmaterial eingesetzt.
2.1 Oberbegriffe	<p>Grundsätzlich sagt Oerter & Montada (2008, S.198), dass Kinder anfänglich am besten Oberbegriffe wie Lebewesen (z.B. Mensch) von Gegenständen (z.B. Löffel) unterscheiden. In der praktischen Prüfung wurde die Erfahrung gemacht, dass die Kinder am klarsten die Aufgabe verstanden, <i>Besteck in den Besteckeinsatz</i> zu sortieren (logische Aufgabe). Daher ist diese so in E-ZaBE aufgenommen.</p> <p>Das Thema „Oberbegriffe“ ist vielfältig: es beinhaltet sowohl Gleiches zu Gleichem zu tun (Löffel hier, Gabeln dort), als auch selber eine Kategorie zu bilden und nach dieser zu handeln; z.B. „Besteck“ (Löffel, Gabeln, Messer) und „Lebewesen“ (Tiere, Figuren) auseinander zu halten. Diese zweite, komplexere Auslegung wird hier nicht einbezogen, könnte aber im SON-R (Tellegen et al. 1998) beobachtet werden.</p>
4.3 Becher ineinander	Bei der Auswahl des Materials wurde darauf geachtet, nicht die „normalen“ Formbecher zu verwenden, um einen Übungseffekt zu vermeiden.
11. Ziffern nachschreiben	Wurde in Anlehnung an den SON-R Zeichenmuster (Tellegen et al, 1998) entwickelt. Da diese Aufgabe aus der Rubrik „unspezifische“ Leistungen (mit freieren Instruktionen zur Durchführung und Auswertung) kommt, wurde aus Gründen der Praktikabilität entschieden, je 4 Ziffern pro Blatt zu prüfen (weniger Papier; dafür undeutlichere Darstellung).
B: Numerisches Wissen	Wie angesprochen lehnt sich hier E-ZaBE stark an den OTZ (von Luit et al., 2001) an. Einzig der Bereich „Resultatives Zählen“ wurde weggelassen, da diese Aufgaben für Kinder von 2 – 5 Jahren zu anspruchsvoll sind und in dieser Altersstufe mit dem „Anwenden von Zahlwissen“ gleichgesetzt werden können. Dafür wurde dem verkürzten Zählen (inkl. Würfelkenntnis, welche für den Alltagsgebrauch Wichtigkeit hat) mehr Gewicht zugesprochen.

	Grundsätzlich wäre die sprachfreie Erfassung auch hier eine spannende Alternative (gerade bei Kindern mit einer Sprachentwicklungsverzögerung). Da es hier primär um das selektive Verständnis des Zahlworts (Zählkompetenz) geht, wurde die sprachgebundene Variante ausgewählt.
C: Zifferkenntnis	Gehört nach der hier verwendeten Theorie zum numerischen Wissen und wird zu den spezifischen Leistungen gezählt. Der OTZ verzichtet auf die Prüfung dieser Ebene. Um den Kategorien von OTZ zu entsprechen (damit dieser optimal als Folgetest genutzt werden kann) und da Ziffernkenntnis normalerweise in der Entwicklung eines Kindes erst ab 4 Jahren möglich wird (also am Rand der hier vorgenommenen Alterseingrenzung steht) ist hier die Ziffernkenntnis in einer eigenen Ebene und als unspezifische Leistung aufgeführt.
E: Umweltbefragung	Es wurden Fragen konzipiert, welche sowohl geringes wie hohes Wissen in den einzelnen Bereichen erfragt. Das Ergründen des Alltagswissens des Kindes stand im Vordergrund (implizites Wissen). Die Items sollten klare ja/nein Antworten erzeugen. Ein weiterer Gedanke dieses Fragebogens bestand auch darin, die Eltern auf die Wahrnehmung der ZBE ihres Kindes neugierig zu machen, einem Bereich, dem sie ev. bis anhin wenig Beachtung geschenkt haben. Die Umweltbefragung konnte aus Umfangsgründen in dieser Arbeit nicht differenziert ausgearbeitet werden und wird daher als unspezifische Leistung eingestuft.

Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellung dieses Unterkapitels

E-ZaBE wurde vorgestellt und die dahinterliegenden Konzeptgedanken erläutert. Eine Zusammenfassung und Gesamtauswertung schliesst diesen Baustein ab.

3.6 Zusammenfassung Baustein 2

E-ZaBE hat zum Ziel, die ZBE von Kindern im Alter von 2;0–5;0 Jahren in der HFE zu erfassen und deren Verlauf zu beobachten. Da sich die ZBE hierarchisch aufbauend vollzieht, können Hinweise auf die nächste Stufe der Entwicklung abgeleitet werden. Die Zuordnung zu einer Altersnorm wird als sekundär betrachtet. Grobe Richtwerte werden angegeben, welche in dieser Zusammenstellung empirisch nicht überprüft sind! Die Bezugspersonen werden (mittels Fragebogen) in den Prozess einbezogen; auf das systemisch-ressourcenorientierte Vorgehen der HFE ist Wert gelegt.

Die Konstruktion von E-ZaBE war nur dank eines Fundaments von inhaltlichen und formalen Aspekten möglich. Dieses wurde in Baustein 1 und 2 systematisch erstellt. Zusammenfassend und als Rückversicherung, dass E-ZaBE nach gängigen Gütekriterien konzipiert wurde, nachfolgende Checkliste zur Testbewertung (Bühner, 2011):

Tabelle 19: Checkliste zur Testbewertung (Bühner, 2011, S.78 und 79)

„Theoretischer Hintergrund	Begründung
Eine Theorie für das zu messende Merkmal liegt vor.	siehe Tabelle 11, S.20
Es wird angegeben, für welche Personengruppe die Theorie gültige Vorhersagen zulässt.	siehe Tabelle 15, S.35

Die Validität der Theorie kann mithilfe von empirischen Ergebnissen aus der Literatur untermauert werden.	siehe Text Kapitel 2.2.
Der zu messende Gegenstand ist auf der Basis der dargestellten Theorie definiert.	Die ZBE ist im Kapitel 2 ausführlich definiert.
Die Wahl der Items ist aus der Theorie nachvollziehbar abgeleitet.	siehe Tabelle 12, S.28
Es wird beschrieben, wie die Items genau konstruiert wurden.	siehe Tabelle 15, S.37
Es wird begründet, welches Antwortformat gewählt wurde.	siehe Tabelle 15, S.36
Es wird beschrieben, wie die Aufgaben der Testversion aus einer grösseren Itemmenge ausgewählt wurden.	siehe Kapitel 3.4
Es wird zusammenfassend begründet, warum es sich um eine inhaltsvalide Itemauswahl (od. Aufgabenauswahl, Anm. d. Verf.) handelt.	siehe Kt. 2, Tabelle 12, S.28/29, Tabelle 16/17 S.40/41
Die zitierte Literatur ist allgemein zugänglich“ (ebd.).	siehe Literaturverzeichnis
„Durchführung	Begründungen
Es liegt ein Testhandbuch vor.	siehe Handbuch von E-ZaBE
Das Testmanual enthält Angaben, für welche Personengruppen und für welche Fragestellungen der Test einsetzbar ... ist.	
Es wird festgelegt, welche Anforderungen an den Testleiter und die auszuwertende Person zu stellen sind.	
Es liegen Kriterien vor, wann der Test bearbeitet werden kann und wann nicht,	
Die Bedingungen der Testanwendung sind spezifiziert (beispielsweise Abstand zum Bildschirm, Tageszeit, Alter).	
Auswertungsobjektivität wird durch ... genaue Anweisungen nachgewiesen.	
Es liegen standardisierte schriftliche Instruktionen vor.	
Es liegen Hinweise vor, wie auf Nachfragen von Personen zu reagieren ist.	
Es wird angegeben, wie mit fehlenden Informationen umgegangen wird (nicht bearbeitete Items)	
Es liegen Interpretationsbeispiele vor.	
Es liegen Angaben vor, in welcher Weise die Testleistung verfälscht werden kann.	
Es liegen Angaben vor, unter welchen Bedingungen der Test ausgewertet werden darf	
Es liegen Angaben vor, wie bei Störungen im Testablauf zu verfahren ist“ (ebd.).	

Diese Zusammenstellung zeigt auf, dass alle von Bühner (2011) erstellten Kriterien, welche ein informelles Verfahren erfüllen sollte, beachtet wurden. Ein Gütezeichen! Trotzdem soll darauf hingewiesen sein, dass dieses Projekt eine Studentenarbeit ist; sie kann Fehlüberlegungen oder Mängel beinhalten. Als solche soll E-ZaBE gesehen und benutzt werden!

3.7 Auswertung Baustein 2

Beantwortung der Fragestellung zu Baustein 2

Ziel dieses Kapitels war die Erstellung von E-ZaBE sowie deren theoretischen Hintergrund (bestehend aus formalen Aspekten) systematisch zu erläutern. Die eingangs gestellten Fragen konnten in den jeweiligen Unterkapiteln beantwortet werden.

Interpretation und Folgerungen zu Baustein 2

Inhaltliche Kriterien: Ein Prototyp von E-ZaBE ist geschaffen und kann sich auf ein valides, nach wissenschaftlichen Kriterien erstelltes Fundament abstützen. Dabei wurden bis jetzt Testgütekriterien aus der quantitativen Forschung besprochen. Kommen nun Aspekte der qualitativen Forschung dazu, wie die Triangulation (Flick, 2009), besteht eine weitere Validierung. Die Triangulation erhöht die „Breite, Tiefe und Konsequenz im methodischen Vorgehen“ (Flick, 2009; S.520). Sie wird einerseits durch verschiedenes methodisches Vorgehen erreicht: Ebene A, B und C erheben objektive Daten (eindeutig als richtig oder falsch deklarierte Antworten), Ebene D und E subjektive Daten (Verhaltensbeobachtungen). Andererseits besteht eine „Forscher-Triangulation“: dieselben Indikatoren werden sowohl von einer Fachperson (Ebene A – D) als auch von einer Bezugsperson (Ebene E) erfasst. So gesehen besteht ein weiteres Gütezeichen für E-ZaBE.

Methodische Kriterien: Es wurden je nach Unterkapitel verschiedene methodische Zugänge genutzt. Dabei hat sich das systematische Vorgehen nach einer im Voraus definierten Methode als äusserst hilfreich erwiesen. Bei der Recherche nach vorhandenem Testmaterial half die Systematik (welche u.a. durch die Kriterienliste aus Baustein 1 zustande kam) das Wesentliche zu extrahieren und einen Überblick über den grossen Berg an Material zu wahren. Die Konzeption von E-ZaBE selber wurde durch den klaren Ablauf von Bühner (2011) vereinfacht. Diese Vorgaben bildeten Anhaltspunkte, dass sich der Konstruktionsprozess auf dem richtigen Weg befand. Der hermeneutische Zirkel, welcher bei der Entwicklung zusätzlich eingesetzt wurde, ist ein in der HFE bekanntes Mittel (wird in der Förderdiagnostik eingesetzt). Die Effizienz dieser Art von Reflexion ist immer wieder positiv zu vermerken. Unterstützend wirkte die Checkliste zur Testbewertung, welche den Prozess zusätzlich evaluierte.

Ausblick: Ob sich E-ZaBe in der Praxis als tauglich erweist, wird im nächsten Kapitel in Erfahrung gebracht. Bewusst wird an dieser Stelle auf die Schilderung der Erfahrungen der Autorin mit E-ZaBE verzichtet. Dies, um eine Objektivität bei nachfolgender Evaluation zu wahren. In der Schlussauswertung wird darauf Bezug genommen.

4 Evaluation von E-ZaBE (Baustein 3)

4.1 Einführung

Ziel dieses Kapitels ist es, E-ZaBE einer Überprüfung in der Praxis zu unterziehen, um eine erste Validierung des Verfahrens zu ermöglichen. Die Evaluation wurde schlank gestaltet, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen.

Literatur: Altrichter & Posch (2007); Bühner (2011); Flick (2009); Porst (2011).

Fragestellung zu Baustein 3 (evaluationsleitende Frage)

Ist E-ZaBE ein praxistaugliches Instrument, um im Rahmen der HFE die Erfassung der ZBE vorzunehmen?

- a) Basiert E-ZaBE auf verständlichen Instruktionen zur Durchführung, Auswertung und Interpretation?
- b) Sind die Instruktionen zur Durchführung, Auswertung und Interpretation umsetzbar?
- c) Wo werden Verbesserungsmöglichkeiten gesehen?
- d) Werden die Test-Nebengütekriterien Ökonomie, Zumutbarkeit, Nützlichkeit, Fairness berücksichtigt?
- e) Kann eine Augenscheinvalidität ausgemacht werden?

Forschungsvorgehen: 4 Heilpädagogische Früherzieherinnen¹⁴ (im weiteren Durchführungsleiterinnen, abgekürzt DL genannt) erfassen je 2 Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten im Alter von 2;0 – 5;0 Jahren mit dem Erfassungsinstrument. Zur Evaluation ihrer Erfahrungen wird eine *Fragebogenerhebung* (quantitativer und qualitativer Art) als **Forschungsmethode** eingesetzt. Ein anschliessendes Gespräch mit den DL ist bei Bedarf möglich.

Begründung des Methodischen Vorgehens: Das Hauptinteresse der Befragung besteht darin, die Praxistauglichkeit von E-ZaBe zu prüfen, sowie seine Instruktionen und Aufgaben zu optimieren. Fragebogenverfahren ermöglichen es den DL, in Ruhe die an sie gerichteten Fragen zu bearbeiten. So können kritisch wahrgenommene Textstellen oder Aufgaben ausgemacht und allenfalls Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden. Die eher unpersönliche Datenerhebungsart erleichtert Beanstandungen offen zu formulieren. Weiter sind Fragebogenerhebungen ökonomische Verfahren, sofern davon ausgegangen werden kann, dass die Probandinnen gewissenhaft arbeiten, über ein hohes Mass an Textverständnis und Formulierungsfähigkeit verfügen und Interesse am Forschungsziel haben (nach Altrichter & Posch, 2007, S.167-178). All diese Faktoren sind hier erfüllt.

Um schnell einen Überblick über die Tauglichkeit von E-ZaBE zu erhalten, soll ein Teil der Fragen quantitativ erfasst, ausgewertet und in einer Grafik dargestellt werden. Ein anderer Teil der Fragen, bei denen eine differenzierte Rückmeldung gewünscht ist, wird qualitativ bearbeitet. Die Möglichkeit nach Abschluss der Erhebung ein Gespräch mit den DL zu führen, im Sinne einer „kommunikativen Validierung“ (Altrichter & Posch, 2007, S.206), lässt Konkretisierun-

¹⁴ Da sich ausschliesslich Frauen an der Evaluation beteiligen wird hier die weibliche Form verwendet.

gen zu und bietet eine Kontrolle, ob die Fragen sinngleich verstanden oder durch weitere Faktoren allenfalls verzerrt wurden.

Definitionen (frei nach Flick, 2009)

Evaluationsleitung: damit ist die Autorin gemeint, welche die Evaluation leitet und auswertet.

Praxistauglichkeit: ein erarbeitetes Instrument (hier E-ZaBE) bewährt sich in der Praxis.

Aufbau des Bausteins 3: Anfänglich wird das genaue Vorgehen der Datenerhebung beschrieben (Vorbereitung und Durchführung der Erhebung; Aufbereitung der Daten). Die Resultate werden dann ausgewertet, interpretiert und dargelegt. Eine Reflexion über den ganzen Prozess schliesst das Kapitel ab.

4.2 Vorbereitung der Datenerhebung

Ort der Durchführung: Die Evaluation wird am Arbeitsort der Autorin, dem Früherziehungsdienst des Kantons Bern, Zweigstelle Thun, durchgeführt. Dort sind 10 Heilpädagoginnen und 4 Ergotherapeutinnen, in der Funktion als Heilpädagogische Früherzieherinnen tätig.

Weitere Bedingungen: Die Mitarbeit an der Evaluation ist freiwillig. Der Früherziehungsdienst des Kantons Bern stellt zeitliche Ressourcen für die DL zur Verfügung. So kann die Tätigkeit der DL im Zusammenhang mit der Evaluation als Arbeitszeit verrechnet werden.

Stichprobe (Auswahl der DL): Die Evaluationsleitung fragt 2 der 4 DL persönlich für die Mitarbeit an, um eine gewisse Durchmischung der vorhandenen Berufserfahrung zu gewährleisten; zwei weitere DL werden anlässlich einer kurzen Information über das Projekt innerhalb einer Teamsitzung rekrutiert. Die DL arbeiten zwischen 4 und 22 Jahre in der HFE.

Ablauf der Evaluation: 4 DL führen E-ZaBE bei 2 oder mehr Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten im Alter von 2;0 – 5;0 Jahren, innerhalb der HFE Stunde zu Hause beim Kind durch.

Anweisungen zur Evaluation: Die DL erhalten eine mündliche Anleitung zum Evaluationsvorgehen. Dabei werden alle Informationen auch schriftlich abgegeben (s. Merkblatt im Anhang, S.72). Hier eine kurze Zusammenfassung:

- Die Auswahl der Kinder richtet sich nach den im Handbuch definierten Einsatzkriterien.
- Einverständnis der Erziehungsberechtigten einholen (Begleitbrief mit Unterschriftenblatt, s. Anhang, S.73).
- Einarbeitung in das Erfassungsinstrument: lesen des Handbuchs; Material kennen lernen; Probedurchlauf bei einem weiteren Kind durchführen.
- Durchführung von E-ZaBE bei 2 (oder mehr) Kindern inkl. Fragebogen für Eltern.
- Falls möglich 2-3 Fotos (digital) machen (fakultativ).
- Für jedes Kind einen Protokollbogen inkl. Interpretation ausfüllen (Ebenen A – E; je nach Alter wird Ebene C ausgelassen).
- Die DL beantwortet nach den Erfassungen einen Fragebogen zur Praxistauglichkeit.
- Bei Bedarf führt die Evaluationsleitung nachträglich ein Gespräch mit der DL.
- Die Erfassung findet im Zeitraum von 3 Monaten statt.

E-ZaBE wird den DL bewusst nicht mündlich vorgestellt, damit die Verständlichkeit der schriftlichen Instruktionen im Handbuch evaluiert werden kann.

Fragebogen zur Praxistauglichkeit für die DL (befindet sich im Anhang, S.75):

Die Qualität eines Fragebogens ist ausschlaggebend, um ein brauchbares Resultat der Erhebung zu erhalten (Porst, 2011, S.11). Zur sorgfältigen Erstellung des Bogens werden die evaluationsleitenden Fragen in 8 Bereiche unterteilt (s. Tabelle 20):

Tabelle 20: Bereiche, welche die Fragebogenerhebung ergründen soll

Bereich	Fragen
1. Durchführung von E-ZaBE	Sind die Instruktionen zur Durchführung von E-ZaBE (Einführung in das Verfahren sowie Anweisungen zu den Items) verständlich formuliert?
	Konnte die Durchführung wie vorgegeben umgesetzt werden?
2. Auswertung von E-ZaBE	Sind die Instruktionen zur Auswertung verständlich formuliert?
	Konnte die Auswertung wie vorgegeben umgesetzt werden?
3. Interpretation von E-ZaBE	Sind die Instruktionen zur Interpretation verständlich formuliert?
	Konnte die Interpretation wie vorgegeben erfolgen?
4. Ökonomie	Ist E-ZaBE in nützlicher Zeit erlernbar?
	Ist E-ZaBE in nützlicher Zeit durchführbar?
	Ist E-ZaBE in nützlicher Zeit ausgewertet?
	Ist E-ZaBE in nützlicher Zeit interpretiert?
	Besteht E-ZaBE aus (für die HFE) geeignetem Material?
5. Zumutbarkeit	Ist E-ZaBE in zeitlicher, psychischer und körperlicher Hinsicht für das Kind und die Bezugsperson zumutbar (kann z.B. über die Motivation der Probandinnen abgefragt werden).
6. Nützlichkeit	Sind die Aussagen der Erfassung für die weitere Arbeit mit dem Kind nützlich?
	Sind die Resultate für die Eltern nützlich?
	Entspricht E-ZaBE einem Bedarf der HFE?
7. Fairness	Konnten die Kinder die Aufgabenstellungen begreifen?
	Konnten Kinder mit leichten Einschränkungen der Feinmotorik (inkl. Taktilität) die Aufgaben lösen, ohne dass das Resultat beeinträchtigt wurde?
	Konnten Kinder mit Sprachverständnisschwierigkeiten die Aufgaben im pränumerischen Teil lösen, ohne dass das Resultat beeinträchtigt wurde?
	Konnten auch Kinder mit leichten Einschränkungen des Visus die Aufgaben lösen, ohne dass das Resultat beeinträchtigt wurde?
8. Augescheinvalidität	Wird der Zusammenhang zwischen den Testfragen und der Erfassung des ZBE erkannt (messen die Aufgaben, was sie messen sollten)?

Aus dieser Aufstellung heraus werden die spezifischen Fragen für die Erhebung entwickelt. Es gibt ein gebundenes und ein freies Antwortformat. Das gebundene Format hat den Vorteil der Effizienz (sowohl für die Probanden, wie für die Person, welche die Auswertung vornimmt); das freie Aufgabenformat dagegen lässt individuelle, oft differenzierte Antworten zu (Bühner, 2011, S.108-131). Je nach Gewichtung der Fragen können so beide Vorteile gezielt eingesetzt werden. Die Fragen zur *Durchführung*, *Auswertung* und *Interpretation* haben den höchsten Stellenwert. Sie können Angaben zum Hauptgütekriterium der *Objektivität* machen und zur konzeptionellen Verbesserung der Instruktionen beitragen. Wichtig ist ausserdem das Gütecri-

terium der *Fairness*, weil es Aussagen zur Hauptfragestellung macht („Eignet sich E-ZaBE für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten?“) und die Verständlichkeit der Instruktionen für das Kind klärt (ein wichtiger Aspekt, welcher zum Gütekriterium der Objektivität gehört!). Die Abfolge der Fragen innerhalb des Bogens wird beachtet: eingangs stehen einfacher zu beantwortende, einleitende Fragen; der Komplexitätsgrad nimmt dann fortlaufend zu. Das gebundene Aufgabenformat besteht aus einer 4-stufigen Ratingskala. Diese zwingt (laut Porst, 2011, S.82) die Befragungspersonen zu einer eindeutigen Entscheidung, da sie über keine mittlere Position verfügt. Zur Aufbereitung und Auswertung der Daten stehen zwei Antwortmatrixen zur Verfügung (s. Tabelle 22, S. 51 u. Tabelle 24, S. 54). Im Zusammenhang mit der Konzeption des Prototyps von E-ZaBE wurde der Fragebogen in einem Pretest geprüft und angepasst (s. Baustein 2). Wie die Datenerhebung vor sich ging, beschreiben folgende Kapitel.

4.3 Durchführung der Datenerhebung

Die 4 DL (im weiteren DL 1, DL 2, DL 3 und DL 4 genannt) erhielten die beschriebenen Informationen und waren dann selbständig in der Terminplanung. Absprachen mussten bezgl. des zur Verfügung stehenden Testmaterials erfolgen (E-ZaBE war in zweifacher Ausführung vorhanden). Die Durchführung verlief plangemäss. Einzig DL 1 konnte aus gesundheitlichen Gründen die Auswertung der Testresultate nur unter erschwerten Bedingungen vollziehen, und es war ihr nicht mehr möglich, die Umweltbefragung mit den Eltern durchzuführen (sie war für längere Zeit krankgeschrieben). Trotz dieses Handicaps waren die Daten brauchbar; sie wurden in den lückenhaften Bereichen mit entsprechenden Kommentaren versehen. Insgesamt konnten 13 Kinder getestet werden (DL 1: 2 Kinder/ DL 2: 6 Kinder/ DL 3: 3 Kinder/ DL 4: 2 Kinder). Geschlecht: 8 Knaben, 5 Mädchen. Alter: 3 Kinder waren 2;0 – 3;0 Jahre alt; 1 Kind war 3;1 – 4;0 Jahre; 4 Kinder waren 4;1 – 5;0 Jahre; 5 Kinder waren 5;1 – 6;3 Jahre alt.

4.4 Aufbereitung der Daten

Die Fragebögen waren korrekt und folgerichtig ausgefüllt. Lediglich bei DL 4 fielen Diskrepanzen zwischen sehr positiven schriftlichen Kommentaren und eher negativ bewerteten quantitativen Fragen auf. Das führte zur Entscheid, mit allen DL ein 15 - 30-minütiges Gespräch zur Validierung der Aussagen, Klärung von Verständnisfragen und zur Konkretisierung der Antworten zu führen. Als Leitfaden diente der Fragebogen. Die im Gespräch gemachten Angaben wurden gemeinsam schriftlich protokolliert.

Alle gewonnenen Daten konnten nun in die genannten Matrixen eingefügt werden, wodurch sich ein klares Bild der Erhebung abzeichnete. Als Nebenprodukt dieser Evaluation entstanden 13 ausgefüllte Protokollbögen, der mit E-ZaBE erfassten Kinder (s. Musterbeispiel im Anhang, S.77). Diese überprüfte die Evaluationsleitung auf Vollständigkeit und Inhalt.

4.5 Auswertung der Datenerhebung

Die erhobenen und aufbereiteten Daten werden im Folgenden vorgestellt: begonnen wird mit

den quantitativen Daten, gefolgt von den qualitativen Resultaten.

Quantitative Auswertung

Die Daten stammen aus den gebundenen Antworten der Fragebogenerhebung. Die Auswertung erfolgt mittels der in Tabelle 20 (S.49) vorgestellten Bereiche. Um feine Unterscheidungen für die Lesenden nachvollziehbar zu machen, werden *alle* Antworten aufgeführt. Tabelle 21 erläutert die Wahl der Kodierung:

Tabelle 21: Kodierung der Antworten

Kode	Antwort
-	keine Antwort
0	trifft gar nicht zu
1	trifft eher nicht zu
2	trifft eher zu
3	trifft völlig zu

Pro Bereich ist ein Durchschnittswert (Quotient) berechnet, welcher eine abschliessende grafische Darstellung der Resultate ermöglicht. Folgende Tabelle stellt die Daten vor:

Tabelle 22: Antwortmatrix quantitative Auswertung des Fragebogens

Fragen zur Durchführung	Antworten von:				Durchschnitt pro Aufgabe
	DL 1	DL 2	DL 3	DL 4	
Sind die allgemeinen Instruktionen zur Durchführung von E-ZaBE (Einführung in das Handbuch, Ablauf, Vorgehen) verständlich formuliert?	3	3	3	2	2.75
Sind die Instruktionen zur Durchführung der einzelnen Items verständlich formuliert?	3	3	3	3	3
Konntest du E-ZaBE auf Grund der Instruktionen durchführen?	3	3	3	2	2.75
Verlief das Ausfüllen der Umweltbefragung (Fragebogen für die Bezugspersonen) problemlos?	-	3	3	3	3

Quotient 2.88

Fragen zur Auswertung	Antworten von:				Durchschnitt
	DL 1	DL 2	DL 3	DL 4	
Sind die Instruktionen zur Auswertung der Items verständlich formuliert?	3	3	3	2	2.75
Konntest du die Auswertung wie vorgegeben durchführen?	2	2	3	3	2.5
Ist der Protokollbogen zum Eintragen der Antworten/Interpretationen übersichtlich gestaltet?	2	2	3	3	2.5

Quotient 2.58

Fragen zur Interpretation	Antworten von:				Durchschnitt
	DL 1	DL 2	DL 3	DL 4	
Sind die Instruktionen zur Interpretation der Resultate verständlich formuliert?	3	3	3	2	2.75
Konntest du die Interpretation wie vorgegeben vornehmen?	3	3	3	3	3

Quotient 2.88

Fragen zur Ökonomie	Antworten von:				Durchschnitt
	DL 1	DL 2	DL 3	DL 4	
Das Testmaterial von E-ZaBE ist zweckmässig in seiner Handhabung.	3	3	3	3	3
Das Testmaterial von E-ZaBE ist einfach transportierbar.	3	2	3	3	2.75
Den Zeitaufwand, welchen ich für das Einarbeiten in E-ZaBE aufwenden musste (lesen des Handbuches / Vorgehen verstehen) empfand ich als angemessen.	3	3	3	3	3
Den Zeitaufwand, welchen das Kind und ich für die Durchführung benötigen, entsprach den Angaben im Handbuch.	2	3	3	1	2.25
Die Auswertung konnte ich effizient, mit einem mir angemessen erscheinenden Zeitaufwand, vornehmen.	2	3	3	3	2.75
Die Zeit, welche ich für die Interpretation benötigte empfand ich als angemessen.	2	3	3	3	2.75

Quotient 2.75

Fragen zur Zumutbarkeit	Antworten von:				Durchschnitt
	DL 1	DL 2	DL 3	DL 4	
Die Kinder waren motiviert, die Aufgabenstellungen von E-ZaBE zu lösen.	3	2	3	2	2.5
Die Bezugspersonen waren motiviert, den Fragebogen (Umweltbefragung) auszufüllen.	-	2	3	3	2.67

Quotient 2.59

Fragen zur Nützlichkeit	Antworten von:				Durchschnitt
	DL 1	DL 2	DL 3	DL 4	
Die Resultate sind mir für die weitere Förderplanung hilfreich.	3	3	3	3	3
E-ZaBE entspricht einem Bedarf in der Heilpädagogischen Früherziehung.	3	3	3	3	3
Die Resultate von E-ZaBE sind für die Eltern nützlich.	3	3	2	2	2.5

Quotient 2.83

Fragen zur Fairness	Antworten von:				Durchschnitt
	DL 1	DL 2	DL 3	DL 4	
Die Aufgaben wurden den Kindern so gestellt, dass sie diese verstehen konnten.	3	2	3	2	2.5
Kinder mit leichten Einschränkungen der Feinmotorik konnten die Aufgaben lösen, ohne dass das Resultat beeinträchtigt wurde.	3	3	2	3	2.75
Kinder mit Sprachverständnisschwierigkeiten konnten die Aufgaben des pränumerischen Teils lösen, ohne dass das Resultat beeinträchtigt wurde.	3	3	3	2	2.75
Kinder mit leichten Einschränkungen des Visus konnten die Aufgaben lösen, ohne dass das Resultat beeinträchtigt wurde.	3	3	3	3	3

Quotient 2.75

Fragen zur Augenscheinvalidität	Antworten von:				Durchschnitt
	DL 1	DL 2	DL 3	DL 4	
Ich kann einen Zusammenhang zwischen den gestellten Testaufgaben und dem Ziel von E-ZaBE (der Erfassung der Zahlenbegriffsentwicklung) erkennen.	3	3	3	3	3

Quotient 3

Grafische Darstellung der quantitativen Auswertung

Nachfolgende Abbildung gibt ein optisches Bild dieser Resultate:

Abbildung 10: quantitative Auswertung

Interpretation der quantitativen Auswertung:

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass E-ZaBE von allen DL mit guten bis sehr guten Noten bewertet wird. Die *Augenscheinvalidität* weist die Bestnote auf, was ein Gütezeichen für das Erfassungsinstrument darstellt. *Durchführung*, *Interpretation* und *Nützlichkeit* sind sehr hoch, *Ökonomie* und *Fairness* etwas tiefer klassifiziert. Die tiefsten Punktezahlen erhalten die *Auswertung* und die *Zumutbarkeit*. Werden die einzelnen Fragen nun differenziert betrachtet, sind folgende generalisierten Aussagen möglich:

Tabelle 23: generalisierte Aussagen zur quantitativen Auswertung

Bewertung	Generalisierte Aussagen
als sehr gut bewertet	<ul style="list-style-type: none"> Die Nützlichkeit von E-ZaBE ist für Fachpersonen aus der HFE sehr hoch: E-ZaBE entspricht einem Bedarf; die Resultate sind für die weitere Förderplanung hilfreich. Die Instruktionen sind so formuliert, dass sie zu einer reibungslosen Durchführung und Interpretation von E-ZaBE führen. Das Testmaterial ist sehr zweckmässig in seiner Handhabung; der Zeitaufwand zur Einarbeitung in E-ZaBE ist angemessen; die Durchführung der Umweltbefragung verlief problemlos.
gut	<ul style="list-style-type: none"> Das Material von E-ZaBE wird auch für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten als gut geheissen.
genauer hinsehen	<ul style="list-style-type: none"> Die Bezugspersonen waren nur teilweise motiviert den Fragebogen (Umweltbefragung) auszufüllen; die Resultate von E-ZaBE waren nicht für alle Eltern nützlich. Das Aufgabenverständnis, sowie die Motivation der Kinder für die Aufgaben war nicht optimal. Die Durchführung dauerte teilweise länger. Die Auswertung konnte nicht immer optimal vorgenommen werden; der Protokollbogen weist Verbesserungsbedarf auf.

Qualitative Auswertung

Die Daten stammen aus den freien Antworten der Fragebogenerhebung, den protokollierten Antworten der zusätzlich geführten Gespräche und aus der Sichtung der ausgefüllten Proto-

kollbögen von E-ZaBe. Um präzise Ergänzungen zur quantitativen Auswertung zu erhalten, werden nachfolgend *alle* Angaben (in sinnbringende Rubriken unterteilt) aufgelistet:

Tabelle 24: Antwortmatrix qualitative Auswertung

Allgemeine Kommentare zu E-ZaBE	
DL 1	Es war eine lustvolle Sache, den Test mit den Kindern durchzuführen. Die Durchführung von E-ZaBE hat mir klare Angaben darüber geliefert, wo das Kind steht. Diese Erkenntnisse dienen sehr gut zur Förderplanung und zeigen klar die nächsten Feinziele auf. Auch Kinder mit Entwicklungsverzögerungen werden bedacht.
DL 2	E-ZaBE zu nutzen, bedingt eine Einarbeitungszeit; der Aufwand ist, gemessen am Ertrag, längstens angebracht. Grundsätzlich war ich bei Ebene A (pränumerisches Wissen) nicht ganz sicher, ob pro Stufe alle Aufgaben gleich schwer sind. So kommt mir die Aufgabe 4.3., Item <i>Muster mit 2 Merkmalen</i> schwerer vor, als andere Aufgaben dieser Stufe. Mir gefällt E-ZaBe sehr, weil: <ul style="list-style-type: none"> • Das Material sehr ansprechend ist; die Kinder haben mit grosser Freude mitgemacht; die vielen Wechsel der Aufgabenstellungen erhöhten die Spannung. • Als Heilpädagogische Früherzieherin erhalte ich schnell einen optisch klar dargestellten Überblick zur ZBE des Kindes. Hinweise für nächste Schritte in der Förderung werden gemacht. Die Verlaufsbeobachtung ist spannend. • Auch Kinder mit verzögerter Entwicklung können erfasst werden. • Der Einbezug der Eltern mit dem Fragebogen führt zu einem Gespräch, welches aufzeigt, was alles zur ZBE gehört und wie diese im Alltag mit dem Kind gefördert werden könnte.
DL 3	Bei Kindern mit Spracherwerbsproblemen ist die Durchführung von Ebene B (numerisches Wissen) schwierig. Sonstigen Entwicklungsauffälligkeiten ist Beachtung geschenkt. Mir hat die Arbeit mit E-ZaBE sehr gut gefallen weil: <ul style="list-style-type: none"> • Die Beschreibungen des Vorgehens klar und deutlich sind. • Der Test während des Arbeitens mit dem Kind gleich ausgefüllt werden kann. • Sofort eine optisch klare Auswertung vorhanden ist. • Nächste Schritte der Förderung ersichtlich werden. • Die grafische Verlaufsdarstellung des Protokollbogens mich anspricht. • Ich darauf aufmerksam gemacht wurde, was eigentlich alles zum Erlernen der ZBE gehört, und wie früh diese schon beginnt. • Der Einbezug der Eltern in den Erfassungsprozess ermöglicht wird.
DL 4	Die Eltern und ich haben die Möglichkeit bekommen, den Blickwinkel in Richtung Zahlen / Mengenbegriff zu richten, mit motivierenden Resultaten. Die Mutter des einen Kindes hat bereits begonnen, im Alltag Situationen zu schaffen, die es dem Kind ermöglichen, in diesem Bereich Erfahrungen zu sammeln, toll. Ich musste beim Testen zum Teil die Instruktionen abändern, um einen klar ersichtlichen Rahmen zu schaffen. Erst dann konnte ich feststellen, ob das Kind die Aufgaben tatsächlich lösen konnte oder nicht (s. Änderungsvorschläge bei den einzelnen Aufgaben). Eine Einführung (kurze Demo) in das Erfassungsinstrument wäre mir sehr hilfreich gewesen; ev. ein kleiner Demo-Film?
Umweltbefragung: Wo traten Probleme auf? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es?	
DL 1	Aufgrund meines unverhofften gesundheitsbedingten Ausfalls, wurden die Fragebögen für die Bezugspersonen nicht ausgefüllt.
DL 4	Zum Teil hatten die Eltern die gefragten Beobachtungen noch gar nie gemacht; diese mussten dann nachgeholt werden.
Protokollbogen: Wo traten Probleme auf? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es?	
DL 1	Ich habe zuerst selber eine Auswertung erstellt mit den detaillierten Ergebnissen. Das ermöglichte mir etwas ausführlichere Angaben zu machen. Die Zusammen-

	fassung der Ergebnisse würde ich gerne auf einer PC-Tabelle machen (Protokollbogen digital). Von Hand ausgefüllt hatte ich v.a. auf Seite 1 zu wenig Platz.
DL 2	Die Schattierungen auf der 1. Seite des Protokollbogens (pränumerisches / numerisches Wissen) stören eher, als dass sie helfen. Es hat nicht viel Platz, aber dies hilft dabei, nur das Wichtigste hinzuschreiben.
DL 3	Auf Ebene A bei den Aufgaben 1.2, 4.1, 4.3 wäre es bei <i>Strategie</i> hilfreich, <i>Versuch-Irrtum</i> noch genauer definieren zu können (z.B. Versuch-Irrtum bei: o 3, o 4, o 5 Becken).
DL 4	Klarere Angaben bei <i>Strategie</i> (z.B. <i>Versuch-Irrtum</i> mit Ankreuzmöglichkeit).
Bemerkungen zum Material	
DL 1, 2, 3, 4	Die schwarze Unterlagematte rollte sich nicht gut auf; so war das Transportieren und die Nutzung schwierig. Ansonsten war das Material sehr praktisch in der Handhabung.
DL 3	Eventuell könnten die einzelnen Schachteln, in denen die Materialien sind, mit den Nummern der Aufgaben angeschrieben werden.
DL 4	Die schwarze Unterlage war schwer einsetzbar; eine andere Idee wäre ein grosses, schwarzes laminiertes Blatt, welches gerade in die Tasche passt.
Hast du die Instruktionen der einzelnen Aufgaben ganz getreu umgesetzt?	
DL 1, 2, 3	Ich habe mich an die Instruktionen im Allgemeinen gehalten. Zum Teil habe ich eine leicht veränderte Wortwahl benutzt (Übersetzung auf Mundart); dabei habe ich darauf geachtet, sinngemäss die Instruktionen einzuhalten und keine zusätzliche Hilfestellung zu geben.
DL 4	Ausser bei Aufgabe 2.2. und 4.1 (dort habe ich örtliche Strukturhilfen gebraucht; s. Beschreibung weiter oben). Bei einem Kind habe ich zu der Aufgabe 4.1. eine kleine Rahmengeschichte erzählt, damit es Lust hatte mitzuarbeiten.
Durchführung: Wo traten Probleme auf? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es?	
DL 2	Ausser bei 4.2. verstanden die Kinder die an sie gestellten Aufgaben sehr gut.
DL 4	Ich musste die allgemeinen, einleitenden Instruktionen mehrmals durchlesen; sie waren mir nicht sofort klar verständlich. Grundsätzlich brauche ich immer lange, bis ich schriftliche Anweisungen verstehe, so auch den Fragebogen. Bei den Instruktionen zu den einzelnen Aufgaben, wäre es mir hilfreich gewesen, wenn Fotos das Ganze illustriert hätten. Für die Durchführung mit den Kindern benötigte ich länger Zeit, als in der Anleitung beschrieben (ca. 2-mal 50 Min.).
Auswertung: Wo traten Probleme auf? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es?	
DL 4	Grundsätzlich waren die Instruktionen klar. Mehr Visualisierungen wären für mich hilfreich gewesen (v.a. Verwendung von Fotos).
Interpretation: Wo traten Probleme auf? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es?	
DL 4	Ich musste z.T. die Instruktionen abändern, um zum Ziel zu kommen; die Auswertung und Interpretation war daher erschwert.
Zeitaufwand für die Einarbeitung in E-ZaBE	
DL 1	2h
DL 2	2h
DL 3	1.5h
DL 4	2-3h (brauche generell lange, um schriftliche Instruktionen zu verstehen)
Zeitaufwand für die Auswertung von E-ZaBE	
DL 1	30 Min. (konnte mich aus gesundheitlichen Gründen nicht gut konzentrieren)
DL 2	10 Min.
DL 3	15 Min.
DL 4	5-10 Min.
Zeitaufwand für die Interpretation von E-ZaBE	
DL 1	1h (konnte mich aus gesundheitlichen Gründen nicht konzentrieren; s. oben)
DL 2	15 – 20Min. pro Kind
DL 3	5 – 30 Min. pro Kind
DL 4	15 Min.

Aufgabe 2.2: Wo traten Probleme auf? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es?	
DL 3	Eventuell grössere Klötze, für Kinder mit Ataxie / feinmotorischen Schwierigkeiten.
DL 4	Hier fehlte mir eine Strukturierung des Ortes, wo die Kinder die Würfel hinlegen sollen; z.B. könnten 4 der schwarzen Plastikteller aus Aufgabe 1.1. hier nützlich sein. Ohne so eine Hilfestellung haben die von mir getesteten Kinder die Aufgabe nicht verstanden.
Aufgabe 3: Wo traten Probleme auf? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es?	
DL 4	Ein Foto in den Instruktionen, welche die Anordnung aufzeigt, wäre hier hilfreich; so könnte gleich erfasst werden, was wo liegt. Die Löffel könnten auch mit Würfeln ersetzt werden (einfachere Handhabung).
Aufgabe 4.1: Wo traten Probleme auf? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es?	
DL 4	Hier wäre eine klare Linie auf einem A4 Blatt zur Begrenzung des Tätigkeitsfeldes hilfreich. Ohne so eine Hilfestellung konnten die von mir getesteten Kinder die Aufgabe nicht verstehen. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>
Aufgabe 4.2: Wo traten Probleme auf? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es?	
DL 2	Kein Kind konnte bei mir die Reihenbildung mit 2 Merkmalen machen. Müsste man die Frage anders stellen? Zum Beispiel: „ <i>Eins so, eins so, immer abwechselnd</i> “. Dann könnten sie es vielleicht besser verstehen.
Sichtung von 13 ausgefüllten Protokollbögen, der mit E-ZaBe erfassten Kinder	
Evaluationsleitung	Alle Protokollbögen sind komplett ausgefüllt, definieren den Stand der ZBE des Kindes und weisen auf nächste Schritte der Förderung hin.

Interpretation der qualitativen Auswertung:

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die qualitative Auswertung Begründungen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt, welche die quantitativen Aussagen ergänzen oder relativieren. So sind es die gesundheitlichen Probleme von DL 1, die ihre Schwierigkeiten bezgl. der Auswertung erklären. Und die generelle Mühe, von DL 4 schriftliche Anweisungen zu verstehen, begründen ihre konträren Angaben im Fragebogen sowie die Problematik, E-ZaBE's Instruktionen zu verstehen. Folgende generalisierte Aussagen zu den Resultaten sind möglich:

Tabelle 25: generalisierte Aussagen zur qualitativen Auswertung

Bewertung	Generalisierte Aussagen
als sehr gut bewertet	<ul style="list-style-type: none"> E-ZaBE erfasst die ZBE von Kindern. Die Nützlichkeit dieser Erfassung ist für Fachpersonen aus der HFE sehr gross. Der Einbezug von Bezugspersonen in den Prozess wird als sinnbringend gesehen. E-ZaBE eignet sich auch für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten. Die Möglichkeit nächste Schritte der Förderung abzuleiten ist vorhanden. Die optische Verlaufsdarstellung ist hilfreich.
unklar	<ul style="list-style-type: none"> Auch die qualitative Auswertung zeigt keine klaren Gründe auf, warum die Umweltbefragung in der quantitativen Auswertung nicht als <i>sehr gut</i> klassifiziert wird.
genauer hinsehen	<ul style="list-style-type: none"> Ideen zur Verbesserung des Aufgabenverständnisses und damit der Motivation für die Kinder werden den Aufgaben 2.2, 3, 4.1, 4.2 angefügt. Sie könnten die zum Teil höheren Durchführungszeiten kürzen. Verbesserungsvorschläge für den Protokollbogen sind aufgeführt. Beim Material führte v.a. die schlecht handhabbare Unterlage zu Beanstandungen. Eventuell sollten noch grössere farbige Holzklötze benutzt werden. Fotos zur Illustration der Instruktionen und das Anschreiben des Materials mit Aufgabennummern werden empfohlen.

4.6 Zusammenfassung Baustein 3

E-ZaBe wurde von 4 erfahrenen Heilpädagogischen Früherzieherinnen an insgesamt 13 Kindern getestet. Anhand einer Fragebogenerhebung, deren Konzeptionsgedanken dargelegt sind, entstanden die hier verwendeten Daten. Diese wurden mittels eines Gesprächs validiert. Die Resultate zeigen auf, dass E-ZaBE von den Heilpädagogischen Früherzieherinnen als sinnvoll erachtet wird: E-ZaBE erfasst die ZBE eines Kindes, es ist für den Einsatz in der HFE geeignet, berücksichtigt Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten, bindet Eltern in den Prozess ein und zeigt nächste Schritte der Förderung auf. Verbesserungsmöglichkeiten werden besprochen. Eine Gesamtbilanz über den Baustein 3 zieht Kapitel 4.7.

4.7 Auswertung Baustein 3

Beantwortung der Fragestellung

Ziel dieses Kapitels war es, eine erste Validierung von E-ZaBE zu ermöglichen. Zur Überprüfung werden die eingangs gestellten Fragen besprochen.

Ist E-ZaBE ein praxistaugliches Instrument, um im Rahmen der HFE die Erfassung der ZBE vorzunehmen?

Ja, dies wurde mehrmals in den vorangegangenen Ausführungen bestätigt.

**Basiert E-ZaBE auf verständlichen Instruktionen zur Durchführung, Auswertung und Interpretation?
Sind die Instruktionen zur Durchführung, Auswertung und Interpretation umsetzbar?**

Beide hier gestellten Fragen wurden im Kontext mit anderen Fragen in den Bereichen *Durchführung*, *Auswertung* und *Interpretation* beantwortet. Eine selektive Beantwortung der *Verständlichkeit* und der *Durchführbarkeit* der Instruktionen fehlt. Folgende Grafik, welche durch den Zusammenzug der Fragen nur zu diesen Bereichen entstand, bejaht auch diese:

Abbildung 11: quantitative Auswertung (Verständlichkeit und Umsetzbarkeit der Instruktionen)

Wo werden Verbesserungsmöglichkeiten gesehen?

Die Aussagen zur qualitativen Auswertung beschreiben diese (s. Tabelle 25, S.56).

Werden die Test-Nebengütekriterien Ökonomie, Zumutbarkeit, Nützlichkeit, Fairness berücksichtigt? Kann eine Augenscheinvalidität ausgemacht werden?

Wie Abbildung 10, S. 53 aufzeigt, sind diese Bereiche sehr positiv bewertet. Die leicht vom Optimalwert abweichenden Resultate werden durch die qualitative Auswertung begründet.

Interpretation der Resultate und Folgerungen

Inhaltliche Kriterien: Die eingangs gestellten Fragen konnten beantwortet werden. E-ZaBE hat einer ersten Praxisprüfung standgehalten. Dabei wurden v.a. das „Fundament“, also die in Baustein 1 und 2 erarbeiteten inhaltlichen und formalen Kriterien als positiv bewertet. So gefiel die generelle Konzeption von E-ZaBe. Der Bedarf und die Einsatzmöglichkeit in der HFE wurden bestätigt. Details, wie die Wahl der Aufgabenstellung oder des Materials zeigten noch Verbesserungsbedarf auf; auch sollte den etwas unklaren Aussagen zur Umweltbefragung nochmals nachgegangen werden. Eine Validierung der Verlaufsbeobachtung konnte in dem hier gesteckten zeitlichen Rahmen nicht erfolgen. Weiter ergab die Evaluation positive Teilergebnisse zu den Testgütekriterien *Objektivität* und *Validität* (s. Erläuterungen zur *Durchführung, Auswertung, Interpretation* und *Augenscheinvalidität*). Diese grundsätzlich positiv stimmenden Resultate wurden durch die Sichtung der Protokollbögen der erfassten Kinder bestätigt: auch für Aussenstehende wird hier ein Bild der ZBE des Kindes ersichtlich.

Methodische Kriterien: Die Fragebogenerhebung mit einem quantitativen und qualitativen Ansatz erwies sich als sinnbringend, da einerseits ein schnelles Bild der Resultate entstand, andererseits differenziertere Aussagen diese Antworten vertieften. Die Fragen waren für die DL im Allgemeinen verständlich formuliert und führten zu klaren Antworten. Dies bestätigt die kommunikative Validierung der Daten. Die Möglichkeit, im anschliessenden Gespräch gewisse Antworten präziser zu ergründen und inhaltlich abzusichern, zeigte sich bei einer so kleinen Fragebogenerhebung als nachhaltig.

Bei der Auswahl der DL hätte eine neutralere Bewertung stattgefunden, wenn DL und Evaluationsleitung nicht im selben Team arbeiten würden. Hingegen war dies auch ein Vorteil: alle DL verhielten sich äusserst motiviert und beteiligten sich aktiv mitdenkend am Prozess. Es entstand ein Arbeitsklima, bei dem konstruktive Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden konnten. Zu bedenken gilt, dass die Resultate durch diesen persönlichen Kontakt sowohl positiv wie negativ beeinflussbar sein können. Alle Beteiligten waren sich dessen bewusst und bemühten sich um Neutralität. Der Fragebogen als distanzierte Erhebungsmethode unterstützte dies, da kein direkter Kontakt zwischen DL und Evaluationsleitung bestand.

Ausblick: Ein nächster Schritt ist nun, die hier besprochenen Anpassungen an E-ZaBE vorzunehmen. Wie eine systematische Weiterentwicklung aussehen könnte, wird im folgenden Schlusskapitel besprochen.

Im Moment steht ein brauchbarer Prototyp von E-ZaBE zur Verfügung, welcher am Entwicklungsort (Früherziehungsdienst des Kantons Bern, Zweigstelle Thun), in einem geschützten Rahmen genutzt werden kann. Dies unter dem Vorbehalt, dass E-ZaBE im Entwicklungsstatus ist und keine umfassende Validierung oder Standardisierung aufweist.

5 Schlusserwertung der Master-These

5.1 Einföhrung

Ziel dieses Kapitels ist es, eine Gesamtbilanz über die Arbeit zu ziehen.

Aufbau des Kapitels: Eine Zusammenfassung leitet das Kapitel ein. Sodann werden die zentralen Fragestellungen beantwortet, gefolgt von einer Reflexion über das Projekt und einer abschliessenden persönlichen Stellungnahme der Autorin.

5.2 Zusammenfassung der Arbeit

Einer These aus den neusten Forschungen zur mathematischen Kompetenzentwicklung folgend, entstand dieses Entwicklungsprojekt. Die von Tröster (2009) und Barth & Baumgarten (2010) gemachte, sowie von weiteren Autoren erhärtete Aussage, dass das pränumerische und numerische Wissen im Vorschulalter die Rechenleistungen in den ersten Schuljahren massgebend bestimmt, und sich prognostisch bedeutsamer als der gemessene IQ-Wert des Kindes erweist, lässt aufhorchen. Unterstrichen wird diese Ansicht durch den von Krajewki (2005, S.159) geprägten Begriff der „numerischen Bewusstheit“. Diese spezifische Vorläuferfertigkeit des mathematischen Verständnisses sollte im frühen Entwicklungsalter bei Kindern gefördert werden. Für die HFE folgernd, müsste die ZBE gerade bei Kindern mit erhöhtem Förderbedarf frühzeitig beachtet werden. Die Suche nach sinnvollen Förderkonzepten und systematischen Erfassungsinstrumenten für diese Gruppe Kinder war erfolglos. So entstand die Idee, in diese Lücke zu springen, und die Fachwelt auf die Wichtigkeit dieses Förderbereiches aufmerksam zu machen. Der erste Schritt auf diesem Weg war die Erstellung des Prototyps von E-ZaBE, einem Erfassungsinstrument zur ZBE für die Heilpädagogische Früherziehung. Das Handbuch von E-ZaBE befindet sich im Anhang der Arbeit und lädt zum Ausprobieren ein. Auf welchem theoretischen und empirischen Fundament E-ZaBE entwickelt wurde, zeigt diese Arbeit auf. Sie gliedert sich in 3 Bausteine: Baustein 1 erläutert die theoretischen Grundlagen der ZBE und kristallisiert inhaltliche Aspekte heraus, welche für die Erfassung des Zahlenbegriffs zentral sind. Baustein 2 widmet sich formalen Aspekten der Testkonstruktion und wendet diese bei der Konzeption von E-ZaBE an. Baustein 3 evaluiert das Projekt mittels einer Fragebogenerhebung und zieht eine erste, positive Bilanz.

Das Forschungsdesign dieser Master-These baut auf einem qualitativen Zugang, welcher die Strategie eines Entwicklungsprojektes nutzt. Das methodische Vorgehen basiert auf unterschiedlichen Techniken, die in den jeweiligen Bausteinen erläutert und ausgewertet werden. Die nun folgende Schlusserwertung diskutiert das gesamte Projekt.

5.3 Beantwortung der zentralen Fragestellungen

Zu Beginn werden die Ergebnisse bezogen auf jede einzelne Frage reflektiert.

Wie sieht ein Instrument zur Erfassung der ZBE für das Alter von 2 – 5 Jahren aus?

Erwidert wird diese Frage mit E-ZaBE, einem Erfassungsinstrument, welches die ZBE von

Kindern im Alter von 2 – 5 Jahren erfasst.

Ist das Erfassungsinstrument in der HFE einsetzbar?

Ja! Aus theoretischer Sicht erarbeitete Baustein 1 Kriterien, welche ein Erfassungsinstrument für den Gebrauch in der HFE erfüllen sollte. Diese wurden bei der Konzeption von E-ZaBe berücksichtigt. So sind beispielsweise Bezugspersonen durch einen Fragebogen mit in den Erfassungsprozess einbezogen und ökonomische Aspekte hoch gewichtet. Aus der Praxis heraus sind diese Überlegungen mittels der Evaluation (Baustein 3) von 4 Heilpädagogischen Früherzieherinnen bestätigt: E-ZaBE wird ein sinnvoller Einsatz in der HFE attestiert.

Eignet es sich für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten?

Ja! E-ZaBE beachtet den heilpädagogischen Aspekt, indem es z.B. Vor- und Endstufen definiert, das Entwicklungsalter des Kindes berücksichtigt, das Material anwenderfreundlich gestaltet, Sprachfreiheit wo möglich vorgibt und vom konkreten, handelnden Tun ausgeht. Diese Aussagen wurden durch die Evaluation aus der Praxis bestätigt.

Bietet es Möglichkeiten einer Verlaufsdarstellung an?

Ja! Der Lernverlauf lässt sich durch drei zeitlich verschobene Untersuchungszeitpunkte erfassen und grafisch darstellen. Die Praxistauglichkeit dieser Konzeption konnte aus zeitlichen Gründen in der Evaluation nicht überprüft werden.

Weist es auf nächste Schritte der Förderung hin?

Ja! Nächste Schritte der Förderung lassen sich klar in der grafischen Darstellung des Protokollbogens ablesen. Die Fachpersonen aus der Praxis bestätigten diese Aussage.

5.4 Interpretation der Resultate und Folgerungen

Die zentralen Fragestellungen dieser Arbeit sind beantwortet. In jedem Baustein wurden bereits Interpretationen und Folgerungen vorgenommen. Hier folgt eine, die ganze Arbeit überblickende Auflistung. Zur Strukturierung wird die Methode der „SWOT-Analyse“ (s. Wikipedia, o.J., c) verwendet, welche sowohl die positiven wie negativen Seiten von *Stärken* und *Schwächen* aufzeigt, im Sinne von *Chancen* u. *Gefahren*. Es ist ein der Autorin geläufiges Verfahren, welches in kurzer Zeit einen Überblick über eine Situation gibt.

Inhaltliche Kriterien

Stärken (Chancen)

- Die Arbeit weist auf eine Lücke im Bereich der HFE hin: die frühe, systematische Erfassung und Förderung der ZBE. In dem Sinn hat sie Neuigkeitswert.
- Ein Bedarfsnachweis für die Entwicklung von E-ZaBE liegt in Form einer empirisch erhärteten These vor. Dieser wird mittels Fragebogenerhebung von der Praxis aus bestätigt.

- E-ZaBE baut auf einer wissenschaftlich erarbeiteten und von mehreren Autoren ähnlich formulierten Theorien der ZBE auf.
- Kriterien, welche ein Erfassungsinstrument für die HFE erfüllen soll, sind erläutert und werden bei der Erstellung von E-ZaBE berücksichtigt.
- Indikatoren, welche die ZBE messen, sind bestimmt und werden durch gängige, wissenschaftlich überprüfte Instrumente und Fachwissen abgesichert.
- Auf ein in der HFE übliches systemisch-ressourcenorientiertes Vorgehen, ist geachtet.
- E-ZaBE ist so verfasst, dass es auf dem Grundgedanken von ICF (2005) baut und in einem weiteren Schritt deren Nomenklatur übernehmen könnte. Dies wurde hier bewusst nicht gemacht, um die Herleitung der verwendeten Begriffe aus der Originalliteratur offen zu legen.
- Die Arbeit beachtet ein interdisziplinäres Vorgehen: Wissen aus den Fachbereichen Sonderpädagogik, Pädagogik, Psychologie (Testentwicklung) und Neurowissenschaften fließen zusammen.
- Das Handbuch von E-ZaBE kann als unabhängiges Instrument (ohne Master-These) genutzt werden. Es beinhaltet einen theoretischen Überblick zur ZBE.
- Die Praxistauglichkeit von E-ZaBE wird in der Evaluation von den Fachpersonen als hoch eingestuft.
- Die Verwendung von kleinstufigen Entwicklungsschritten und die Möglichkeit einer Verlaufsdarstellung lässt Fortschritte einfach aufzeigen. Das wiederum stärkt die Selbstwirksamkeit und Resilienz von Kind und Umfeld. Ein globales Ziel der HFE wird umgesetzt.

Stärken (Gefahren)

- Das sehr komplexe, weitläufige Thema ist spannend. Klare Abgrenzungen waren nötig, um oberflächliches Arbeiten zu vermeiden.
- Mut, Unvollständiges stehen zu lassen: Die Entwicklung von E-ZaBE ist ein erster Entwurf, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Standardisierung erhebt. Auch wenn bei der Konzeption Fachkräfte beigezogen wurden und die Autorin auf breites Fachwissen zurückgreifen konnte, bleibt es ein erster Schritt, der aber in die korrekte Richtung weist (siehe erbrachte Bedarfsnachweise).
- E-ZaBE beruht auf standardisierten Instruktionen zur Durchführung und Auswertung. Dies ermöglicht wissenschaftlich nachweisbare Schlüsse zu ziehen. Eine Normierung der Daten wäre so möglich. Es besteht die Gefahr, dass Kinder (v.a. aus dem heilpädagogischen Bereich) die an sie gestellten Forderungen (klare Aufträge mit häufigen Wechseln) nicht erfüllen können, obwohl sie über ein Wissen zur ZBE verfügen. Die Frage steht im Raum, ob E-ZaBE in ein beobachtendes Verfahren umgewandelt werden sollte. Empirisch nachweisbare Fortschritte wären so weniger deutlich aufzeigbar.
- Es steht hingegen den Fachpersonen offen, E-ZaBE als beobachtendes Verfahren zu verwenden. Das birgt die Gefahr, dass Resultate verschwommen und unklar werden.
- Die Aussage, dass sich die Sprach- und Zahlenentwicklung gegenseitig positiv beeinflussen (s. Krajewski et al., 2008), bestärkt die hier vorgenommene Fokussierung auf die „Zahlenwelt“. Die „Sprachwelt“ ist durch eine eigene Berufsgruppe (Logopädie) stark abgestützt. Die HFE (als sonderpädagogische Massnahme des Vorschulalters u.a. zuständig für kognitive Prozesse der Entwicklung) sollte die „Zahlenwelt“ als ihr Arbeitsgebiet stärker beachten und deren Wichtigkeit deklarieren.

Schwächen (Chancen)

- Aus Umfangsgründen wurde auf eine systematische Abklärung, wie in Heilpädagogischen

Schulen die Erfassung und Förderung der frühen ZBE vollzogen wird, verzichtet. Die dort tätigen Fachkräfte arbeiten täglich mit Kindern, welche einen speziellen Förderbedarf im Bereich der Mathematik aufweisen. Sie haben sicherlich einen reichen Fundus an Praxiswissen, der genutzt werden könnte.

- Eine Kontaktaufnahme mit Forschungsgruppen (wie Krajewsky; Fritz; Moser Opitz), welche Publikationen zur Erfassung der ZBE im Kindergartenalter herausgegeben haben, würde das hier gewählte Vorgehen ev. bestätigen und mit weiteren Ideen anreichern.
- ICF (2005): eine differenziertere Erfassung der *Umwelt-* und *Personenbezogenen Faktoren* fehlt. Diese hätte weitere Hinweise erbracht (z.B. ob schulpflichtige Kinder im selben Haushalt leben; dieses Faktum stimuliert die ZBE der jüngeren Geschwisterkinder, da Rechnen und Zählen zum Familienalltag gehört).
- Aus zeitlichen Gründen konnten in der Evaluation keine Verlaufsbeobachtungen gemacht werden. Die Autorin führte solche durch und erhielt klare Hinweise zur Brauchbarkeit der Verlaufsdarstellung. Eine unabhängige Untersuchung dieses Teils wäre sinnvoll.

Schwächen (Gefahren)

- Die Autorin hat sich das Wissen zur Testkonstruktion im Selbststudium angeeignet. Es wurde durch eine Fachpsychologin für Klinische Psychologie FSP abgesichert. Fehlüberlegungen können bei E-ZaBE nicht ausgeschlossen sein.
- Aus Umfangsgründen konnten gewisse theoretische Inhalte (in Baustein 1 u. 2) nur angesprochen, hingegen nicht abschliessend behandelt werden.

Methodische Kriterien

Stärken (Chancen)

- Der zirkuläre Forschungsprozess (Einleitung → Problemdefinition → Zielsetzung / Fragestellung → Planung des Vorgehens → Durchführung → Auswertung), wurde auf 2 Ebenen angewendet: einerseits auf das gesamte Entwicklungsprojekt, andererseits auf jeden Baustein. Diese stringente Vorgehensweise half der Autorin bei ihrem Forschungsvorhaben und ermöglicht der Leserschaft einen flüssigen Zugang zum Text.
- Das Erfahrungswissen der Autorin war bei der Konzeption von E-ZaBE nützlich; es half vorzeitig Weichen zu stellen.

Stärken (Gefahren)

- Das gewählte Forschungsvorgehen eignete sich, die Praxistauglichkeit von E-ZaBE zu bewerten. Die Testgütekriterien *Objektivität*, *Reliabilität*, *Validität* konnten innerhalb dieser Arbeit aus Umfangsgründen nur ansatzweise beachtet werden.

Schwächen (Chancen)

- Die Auswertung der Evaluation (Baustein 3) mittels videogestützter Analyse hätte genauere Aussagen zur *Objektivität* gebracht. Die korrekten Handhabungen der Instruktionen wären so exakter beobachtbar und die Auswertungsgenauigkeit überprüfbarer gewesen. Dies ist eine Chance für nachfolgende Arbeiten!

Schwächen (Gefahren)

- Die Evaluation ist aus Umfangsgründen mit einer relativ kleinen Anzahl Probanden durchgeführt worden.

- Die Fachkräfte, welche die Evaluation durchführten, arbeiteten im selben Team wie die Autorin. Die Objektivität der Daten kann durch diese persönlichen Kontakte leicht verzerrt sein.
- **Die Resultate der Evaluation sind unter diesen Gesichtspunkten zu sehen. Sie weisen eine beschränkte Objektivität aus.**

Folgerungen und Ausblick

Gewisse Konsequenzen und Gedanken zum Ausblick wurden schon formuliert. Es lässt sich folgendes **Fazit** ziehen:

→ Die Stärkung des pränumerischen und numerischen Wissens bei Kindern im Alter von 2-6 Jahren hilft beim späteren Erlernen von mathematischem Wissen.

Daraus ergeben sich **Handlungsempfehlungen** für die HFE:

→ Die Erfassung und Förderung der frühen ZBE sollte in der HFE systematisch angegangen werden.

→ Die HFE sollte diese „**numerische Bewusstheit**“ (Krajewski, 2005, S.159) ausdrücklich als ihr Arbeitsgebiet betrachten und dies so gegen aussen deklarieren.

Weiter zeigten Impulse aus der Wissenschaft, sowie die Evaluation von E-ZaBE innerhalb dieser Arbeit, einen klaren Bedarfsnachweis für ein Erfassungsinstrument der ZBE auf. E-ZaBE weiter zu entwickeln könnte Sinn machen, zumal es auf einem solid erarbeiteten Fundament baut. Konkret würde das bedeuten, dass ein Forschungsprojekt (mit finanziellen und personellen Ressourcen) für diese Zwecke erstellt werden müsste, verbunden mit einer klaren Ziel- und Auftragsdefinierung. Auf diesem Hintergrund könnten dann Kontakte zu anderen Forschungsgruppen geknüpft, Synergien geschlossen und neue Vorhaben differenziert geplant werden. Dazu gehörte auch eine Klärung, in wie weit ein allfälliges Verfahren validiert oder normiert würde. Auf Grund dieser neu geschaffenen Ausgangslage, wäre eine Weiterentwicklung resp. Neukonzeption eines Erfassungsinstrumentes für die frühe ZBE zu verwirklichen. Die HFE würde sich dem Arbeitsgebiet der „Zahlenwelt“ stärker zuwenden!

5.5 Persönliche Stellungnahme der Autorin

Meine persönlichen Erfahrungen im Laufe dieses ganzen Entwicklungsprojektes schliessen diese Master-These ab. Um der Systematik treu zu bleiben, wird auch hierzu die „SWOT-Analyse“ (ebd.) genutzt.

Stärken (Chancen)

- Die Konzeption und Durchführung von E-ZaBE erlebte ich als einen farnefrohen und lebendigen Prozess. Die Kinder arbeiteten lustvoll mit dem vorgelegten Material.
- Die Eltern signalisierten grosses Interesse und meldeten mir mit Stolz kleinste Lernerfolge der Kinder zurück. Die Stärkung von Selbstwirksamkeit und Resilienzfaktoren konnte klar beobachtet werden.

- Als Fachperson erhielt ich in kurzer Zeit Wissen zur ZBE eines Kindes.
- Als positiver Nebeneffekt konnte ich aus der Erfassung von E-ZaBe Hinweise auf die kognitive Entwicklung des Kindes herauslesen.
- Die eigene Beschäftigung mit dem Thema der ZBE strahlte auf mein näheres berufliches Umfeld aus: meine Kolleginnen erzählen immer wieder, wie sie der ZBE in der HFE mehr Gewicht verschaffen. Ein Ziel dieser Arbeit wurde im Kleinen erreicht.
- Für mich persönlich war es ein äußerst lehrreicher, spannender Prozess, mich in die Welt des wissenschaftlichen Arbeitens zu begeben und so mein Fundament an fachlichem Wissen zu stärken.

Stärken (Gefahren)

- Die Strukturierung des Konstruktionsprozesses von E-ZaBE nach Bühner (2011) im Baustein 2, gab mir Anhaltspunkte und Sicherheit, dass ich mich auf dem richtigen Weg, in einem mir grundsätzlich unvertrauten Terrain befand. In wie weit mir dies geglückt ist, werden andere zu beurteilen haben.

Schwächen (Chancen)

- Die für dieses Projekt zur Verfügung stehenden Mittel waren begrenzt. Der Prototyp von E-ZaBE ist entwickelt. Er ist unvollkommen, birgt hingegen die Chance der Weiterentwicklung. So wurde bereits eine 2. überarbeitete Fassung von E-ZaBE erstellt, welche die genannten Verbesserungsvorschläge (s. Tabelle 25, S.56) übernommen hat.

Schwächen (Gefahren)

- Die intensive Auseinandersetzung mit einem so spezifischen Thema wie der ZBE könnte zur Fachblindheit führen, welche den Blick für das Wesentliche im Leben verstellt. Doch...

...das Gegenteil ist passiert, was folgender letzter Gedanke veranschaulicht: die im Vorwort erwähnte Geschichte von Sabine und ihrer Mutter zeigt, wie unterstützend sichtbare, kleine Fortschritte (welche sich im mathematischen Kompetenzerwerb offensichtlich aufzeigen lassen) sein können. Sie festigen die *Selbstwirksamkeit*, das Fundament des menschlichen „Seins“. Diese Stärkung ist mir im Berufsalltag mit E-ZaBE immer wieder begegnet!

Schlusswort

Der Begriff „Fundament“ zieht sich wie ein roter Faden durch diese Arbeit. Sie konnte nur dank vielfältiger Unterstützung, Begleitung und fachlicher Beratung entstehen, auf welche ich mich abstützen durfte. Dieses „Fundament“ möchte ich hier würdigen und ganz herzlich danken:

- Allen Kindern und Familien, welche mir ihr Wissen und Vertrauen geschenkt haben.
- Der Hochschule für Heilpädagogik, insbesondere Christina Koch Gerber (Leiterin Studiengang HFE), welche mich mit fundierten Fachkenntnissen und einfühlsamer Führung durch den Prozess der Erstellung dieser Master-These begleitet hat.
- Dem Früherziehungsdienst des Kantons Bern, welcher mir dieses Studium ermöglicht und mitfinanziert hat. Insbesondere Barbara Aeschbacher (Geschäftsleiterin), Esther Koller (Fachleiterin) und Corinne Maeder (Zweigstellenleiterin Thun), welche mich unterstützt und zeitliche Ressourcen an dieses Evaluationsprojekt gegeben haben.
- Allen Fachpersonen, welche bei der Entwicklung und Evaluation von E-ZaBE ihr Fachwissen mit viel Engagement zu Verfügung gestellt haben.
- Den Korrekturlesenden, insbesondere Cordula Olshausen Küchenhoff, für ihre wertvolle, gründliche Arbeit.
- Meinem privaten Umfeld, welches mich beim Verfassen dieser Arbeit begleitet und unterstützt hat.

Literaturverzeichnis

- Aebli, H. (1985). *Zwölf Grundformen des Lehrens*. Stuttgart: Klett.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Barth, K. (2003). *Lernschwächen früh erkennen im Vorschul- und Grundschulalter* (4. ergänzte Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Barth, K. & Baumgarten, A. (2010). Diagnostische und präventive Ansätze früher Lernstörungen in der ergotherapeutischen Praxis. *Ergotherapie und Rehabilitation*. 49, S. 19–25.
- Buchmann, Th. (2011). Indikationen für die Psychomotoriktherapie – ein Spannungsfeld zwischen Humanität und Effizienz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 17, S. 45-48.
- Bühner, M. (2011). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion*. München: Pearson.
- De Vries, C. (2008). *DIFMaB. Diagnostisches Inventar zur Förderung Mathematischer Basis-kompetenzen*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Duden (1996). *Die deutsche Rechtschreibung*. Mannheim: Dudenverlag.
- EDK, Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik. Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Heiden.
- Flick, U. (2009). *Qualitative Sozialforschung*. Reinbeck: Rowohlt.
- Fritz, A & Ricken, G. (2008). *Rechenschwäche*. München: Ernst Reinhardt.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2007). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönau-Böse, M. (2009). *Resilienz*. München: Ernst Reinhardt.
- Gerlach, M., Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (2008). *Trainingsprogramm Kalkulie*. Berlin: Cornelsen.
- Grebe, K. (2008). *Anton Bruckner*. Reinbek: Rowohlt.
- Gyseler, D. (2011). *Temperamente. Neurobiologische Grundlagen und sein Einfluss auf das lebenslange Lernen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Hasselhorn, M., Marx, H. & Schneider, W. (Hrsg.) (2005). *Diagnostik von Mathematikleistungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Hartke, B., Koch, K. & Diehl, K. (Hrsg.) (2010). *Förderung in der schulischen Eingangsstufe*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hauser, B. & Humpert, W. (2009) *Signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Zug: Klett und Balmer.
- Hauser, B. & Rechsteiner, K. (2011). Frühe Mathematik: Geführtes Spiel oder Training?. „4 bis 8“. *Zeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*. Nr. 5.

- Hellbrügge, Th., Köhler, G. J. & Egelkraut, H. D., (1994). *Münchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik 2. & 3. Lebensjahr*. Göttingen: Hogrefe.
- Herschkwitz, N. (2010). *Das Gehirn*. Freiburg: Herder.
- HfH, Hochschule für Heilpädagogik (2009). *Wissenschaftliches Arbeiten*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Hoenisch, N. & Niggemeyer, E. (2007). *Mathe Kings. Junge Kinder fassen Mathematik an*. Weimar, Berlin: Das Netz.
- ICF; Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (2005). Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm> [20.07.2011].
- Jacobs, C. & Petermann, F. (2005). *Diagnostik von Rechenstörungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Jäncke, L. (2011). *Von Hirnprozessen zum Lernen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Kaufmann, E., Nuerk, H.-Ch., Graf, M., Krinzinger, H., Delazer, M. & Willmes, K. (2009). *Tedi-Math. Test zur Erfassung numerisch-rechnerischer Fertigkeiten vom Kindergarten bis zur 3. Klasse*. Göttingen: Hogrefe.
- Kiphard, E. J. (2002). *Wie weit ist ein Kind entwickelt?* Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Koch Gerber, Ch. (2011). „Was will die denn von uns?“ Die Bedeutung der Heilpädagogischen Früherziehung zu Hause aus Elternsicht. *Forum*. 75, S. 29–32.
- Koglin, U., Petermann, F. & Petermann, U. (2010). *Entwicklungsbeobachtungen und – dokumentation EBD 48 – 72 Monate*. Berlin: Cornelson.
- Krajewski, K. (2005). Früherkennung und Frühförderung von Risikokindern. In von Aster & Lorenz J.H. (Hrsg.). *Rechenstörungen bei Kindern* (S. 150-164). Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht.
- Krajewski, K. & Schneider, W. (2006). Mathematische Vorläuferfertigkeiten im Vorschulalter und ihre Vorhersage für die Mathematikleistungen bis zum Ende der Grundschulzeit. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*. 53, S. 246–262.
- Krajewski, K., Schneider, W. & Nieding, G. (2008). Zur Bedeutung von Arbeitsgedächtnis, Intelligenz, phonologischer Bewusstheit und früher Mengen-Zahlen-Kompetenz beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*. 55, S. 100–113.
- Kutzer, R. (1981). *Mathematik entdecken und verstehen*. Frankfurt: Diesterweg.
- Largo, R. H. (1993). *Babyjahre*. Hamburg: Carlsen.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Belz.
- Lehrplan Kindergarten (2009) und der Volksschule des Kanton Bern(1995). Internet: http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/lehrplaene.html [4.8.10].
- Lorenz, J. H. (2006). Beeinträchtigt Mathematikverstehen und Sprachrezeptionsstörungen. *SAL Bulletin (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie)*. 121, S. 1–11.

- Milz, I. (1999). *Montessori-Pädagogik*. Dortmund: Borgmann.
- Milz, I. (2004). *Rechenschwächen erkennen und behandeln*. Dortmund: Borgmann.
- Moosbrugger, H. & Kevala, S. (2008). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Berlin: Springer.
- Moser Opitz, E. (2006). Rechenschwäche: Grundsätzliche Überlegungen und aktuelle Forschungsergebnisse unter besonderer Berücksichtigung der Sprache. *SAL Bulletin (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie)*, 120, S. 1–17.
- Moser Opitz, E. (2008). *Zählen, Zahlbegriff, Rechnen*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Moser, U. & Berweger, S. (2006). *Wortgewandt und Zahlenstark*. St. Gallen: Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen; Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.) (2008). *Entwicklungspsychologie* (6.vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Olshausen Urech, K. (2011). Einzelfallstudie. Erfassung und Förderung der Zahlenbegriffsentwicklung in der Heilpädagogischen Früherziehung. Unveröffentlichte Studentearbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Petermann, F., Stein, J. A. & Macha, Th. (2006). *Entwicklungsdiagnostik mit dem ET 6 – 6*. Frankfurt am Main: Harcourt.
- Petermann, F., Petermann, U. & Koglin, U. (2009). *Entwicklungsbeobachtungen und –dokumentation*. Berlin: Cornelson.
- Piaget, J. & Szeminska, A. (1994). *Die Entwicklung des Zahlenbegriffs beim Kinde*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Portmann, A. (2008). *Wenn mir die Worte fehlen*. Reussbühl: Verein Projekt „Wenn mir die Worte fehlen“.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Resch, F. et. al. (1999). *Entwicklungspsychopathologie der Kindes- und Jugendalter*. Weinheim: Beltz.
- Senckel, B. (1990). *Mit geistig Behinderten Leben und Arbeiten*. München: Beck.
- Schilling, S. & Prochinig, Th. (2007). *Spielerisch zur Mathematik*. Schaffhausen: Schubi.
- Schlienger, I. (1988). *Handbuch Vademecum*. Zürich: Institut für Sonderpädagogik.
- Schneider, W., Krajewski, K. & Schwenck, Chr. (2010). Rechenstörungen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. In von Suchodoletz, W. (Hrsg.), *Therapie von Entwicklungsstörungen* (S. 129–152). Göttingen: Hogrefe.
- Schuchardt, K. & Mähler, C. (2010). Unterscheiden sich Subgruppen rechenge störter Kinder in ihrer Arbeitsgedächtniskapazität, im basalen arithmetischen Faktenwissen und in den numerischen Basiskompetenzen? *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 42, S. 217– 225.

- Sinner, D. & Kuhl, J. (2010). Förderung mathematischer Basiskompetenzen in der Grundstufe der Schule für Lernhilfe. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 42, S. 241–51.
- Sinnhuber, H. (2002). *Sensomotorische Förderdiagnostik*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Sinnhuber, H. (1998). *Spielmaterial zur Entwicklungsförderung*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Speck, O. (2008). *Hirnforschung und Erziehung*. München: Ernst Reinhardt.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum.
- Tarnutzer, R. (2009). *Einführung in die angewandte Forschung und Entwicklung*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Taylor, R. (2006). *Mathematik. Zählen, Ordnen, Messen*. Berlin: Cornelsen.
- Tellegen, P., Winkel, M., Wijnberg-Williams, B. & Laros, J. (1998). *Snijders-Oomen Non-verbaler Intelligenztest SON-R 2 ½-7. Manual*. Frankfurt: Swets & Zeitlinger.
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung*. München: Reinhardt.
- Tröster, H. (2009). *Früherkennung im Kindes und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Van Luit, J., van de Rijt, B. & Hasemann, K. (2001). *OTZ. Osnabrücker Test der Zahlbegriffsentwicklung*. Göttingen: Hogrefe.
- Von Aster, M., Kucian, K. & Martin, E., (2006). Gehirnentwicklung und Dyskalkulie. *Sprache, Stimme, Gehör*. 30, S. 1 –6.
- Weisshaupt, S., Peucker, S. & Wirtz, M. (2006). Diagnose mathematischen Vorwissens im Vorschulalter und Vorhersagen von Rechenleistungen und Rechenschwierigkeiten in der Grundschule. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*. 53, S. 236–245.
- Wikipedia (o.J., a). *Die freie Enzyklopädie*. Entwicklungsverzögerung. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungsretardierung#Begriff_der_Entwicklungsverz.C3.B6gerung_im_deutschen_Jugendstrafrecht [15.7.11]
- Wikipedia (o.J., b). *Die freie Enzyklopädie*. Arbeitsgedächtnis. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Langzeitged%C3%A4chtnis> [20.07.11]
- Wikipedia (o.J., c). *Die freie Enzyklopädie*. SWOT Analyse. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse> [24.10.11]
- World Health Organization (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber.
- Wygotski, L. S. (1964). *Denken und Sprechen*. Berlin: Akademie-Verlag.
- Zitate-Online (o.J.). Bruckner A. .Internet: <http://www.zitate-online.de/autor/bruckner-anton> [26.08.2011].
- Zollinger, B. (1997). *Die Entdeckung der Sprache*. Bern: Haupt.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht über die mathematische Kompetenzentwicklung	7
Abbildung 2: Bedeutung der Intelligenz bei der Entwicklung vom Zahlenbegriff	11
Abbildung 3: Entwicklung des Zahlenbegriffs	13
Abbildung 4: Abstraktionsebenen	17
Abbildung 5: neurowissenschaftliches Modell zum Lernen	21
Abbildung 6: Zahlenstrahl	23
Abbildung 7: das Modell des ICF gekoppelt mit der mathematischen Kompetenzentwicklung	25
Abbildung 8: Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung	30
Abbildung 9: Material von E-ZaBE	42
Abbildung 10: quantitative Auswertung.....	53
Abbildung 11: quantitative Auswertung.....	57

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Forschungsrichtungen zum mathematischen Kompetenzerwerb	10
Tabelle 2: Indikatoren, welche die ZBE unterstützen	12
Tabelle 3: Konzepte der ZBE mit Autor und Erscheinungsjahr	14
Tabelle 4: 3 Hirnfunktionseinheiten nach Dahene	14
Tabelle 5: 3-Stufenmodell nach Krajewski et al.	15
Tabelle 6: 3 Subsysteme des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley	15
Tabelle 7: zusammenfassende Darstellung der Theorie von Piaget bezogen auf die ZBE	16
Tabelle 8: Entwicklung des Zählens nach Fuson	16
Tabelle 9: Zählprinzipien nach Gelmann & Galistel	17
Tabelle 10: Modell der ZBE von Fritz & Ricken (2008).....	18
Tabelle 11: theoretisches Modell der ZBE, auf welches sich E-ZaBE abstützt	20
Tabelle 12: zusammenfassende Liste von Indikatoren.....	28
Tabelle 13: Definition von Haupt- und Nebengütekriterien	31
Tabelle 14: spezifische Verfahren für die Erfassung der ZBE	33
Tabelle 15: 7 Stufen, welche beim Erstellen von E-ZaBE berücksichtigt wurden	35
Tabelle 16: Gliederung von E-ZaBE	40
Tabelle 17: Inhalt Nebenebenen.....	41
Tabelle 18: Konzeptioneller Hintergrund zu E-ZaBE	43
Tabelle 19: Checkliste zur Testbewertung.....	44
Tabelle 20: Bereiche, welche die Fragebogenerhebung ergründen soll	49
Tabelle 21: Kodierung der Antworten	51
Tabelle 22: Antwortmatrix quantitative Auswertung des Fragebogens	51
Tabelle 23: generalisierte Aussagen zur quantitativen Auswertung	53
Tabelle 24: Antwortmatrix qualitative Auswertung	54
Tabelle 25: generalisierte Aussagen zur qualitativen Auswertung	56

Bildnachweis

- Kuh (S.17): Word 2007, Clip Art
- Alle weiteren Abbildungen, Grafiken und Fotos sind von der Autorin gestaltet worden.

Anhang 1. Teil

(befindet sich in diesem Dokument)

- Merkblatt (für Fachkräfte vom Früherziehungsdienst des Kantons Bern, Team Thun, welche an der Evaluation teilnahmen).....72
- Einverständniserklärung inklusive Unterschriftenblatt.....73
- Fragebogen (Fragebogenerhebung zur Evaluation von E-ZaBE).....75
- Musterbeispiel eines ausgefüllten Protokollbogens.....77
- Fotos von E-ZaBE.....79

Angang 2. Teil

(befindet sich in separatem Dokument)

- Handbuch von E-ZaBE (mit CD¹⁵)

¹⁵ CD ist in der digitalen Version der Master-These nicht verfügbar.

Merkblatt

Evaluation von E-ZaBE im Früherziehungsdienst des Kantons Bern (Team Thun)

Evaluationsleitende Frage

Ist E-ZaBE ein praxistaugliches Instrument, um im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung die Erfassung der Zahlenbegriffsentwicklung vorzunehmen?

Unterfragen:

1. Basiert E-ZaBE auf verständlichen und handhabbaren Instruktionen zur Durchführung, Auswertung und Interpretation?
2. Wo werden Verbesserungsmöglichkeiten gesehen?
3. Werden die Test-Nebengütekriterien Ökonomie, Zumutbarkeit, Nützlichkeit, Fairness berücksichtigt?
4. Kann eine Augenscheininvalidität ausgemacht werden?

Ablauf

4 Heilpädagogische Früherzieherinnen (im weiteren HFE genannt) erfassen je 2 Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten im Alter von 2;0 – 5;0 Jahren mit dem Erfassungsinstrument (innerhalb der Früherziehungsstunden).

Bei der Auswahl der Kinder müssen folgende Kriterien beachtet werden:

- Lebensalter (oder auch Entwicklungsalter) 2;0 bis 5;0 Jahre.
- Anfangskriterium: Es wird empfohlen das Erfassungsinstrument erst einzusetzen, wenn das Kind ein Entwicklungsalter im kognitiven Bereich von mind. 1;6 Jahren erreicht hat: z.B. zeigt es einfache symbolische Handlungen (gibt der Puppe mit dem Löffel zu essen; kann sich diese Handlung dabei innerlich vorstellen; imitiert z.B. Lippenbewegung des Kauens) und beachtet sein Handlungsergebnis (z.B. zeigt auf gezeichnete Linie).
- Endkriterien: Das Erfassungsinstrument sollte nicht mehr eingesetzt werden, wenn das Kind den Zahlenraum bis 10 zählend und rechnend erfasst hat (zählt vor- und rückwärts bis 10; löst einfache Additionen zählend).
- Die Kinder müssen das Material von E-ZaBE handhaben können (das Material kann von Kindern mit leichten Einschränkungen der Feinmotorik (inkl. Taktilität) und des Visus benutzt werden).
- Die Anweisungen sollen auf Deutsch verstanden werden. Ausnahme: Ebene A ist sprachfrei konzipiert.

Vorgehen konkret:

- Auswahl der 2 Kinder (nach den oben genannten Kriterien)
- Einverständnis bei den Erziehungsberechtigten holen (Begleitbrief mit Unterschriftenblatt).
- Einarbeitung in das Erfassungsinstrument: lesen des Handbuch; Material kennen lernen; einen Probelauf bei einem weiteren Kind durchführen.
- Durchführung von E-ZaBE bei 2 Kindern inkl. Fragebogen für Eltern (Zeitraum August – Nov.).
- Falls möglich 2-3 Fotos (digital) dabei machen (fakultativ!).
- Für jedes Kind wird ein Protokollbogen inkl. Interpretation ausgefüllt (Ebenen A – E; je nach Alter wird Ebene C ausgelassen). Diesen müsste ich dann für die Auswertung haben.
- Die HFE beantwortet nach den beiden Erfassungen ein Fragebogen zur Praxistauglichkeit von E-ZaBE.
- Bei Bedarf führt Kerstin zur Klärung und Konkretisierung einzelner Fragen ein Gespräch mit der HFE.

Abgabe an Kerstin

- Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
- Protokollbögen der Erfassung (inkl. aller vom Kind gezeichneten Dinge)
- Fragebogen zur Praxistauglichkeit
- Fotos: z.B. auf eurem Stick oder auf einer CD

Zeitberechnung

- Einarbeitung in E-ZaBE: ca. 3h
- Durchführung kann auf das Kind aufgeschrieben werden (benötigt ca. 2 Besuche pro Kind)
- Auswertung ca. 1h pro Kind: ca. 2h
- Fragebogen zur Praxistauglichkeit (inkl. ev. Gespräch) ca. 1-2h

→ Der Früherziehungsdienst des Kantons Bern stellt für diese Evaluation pro HFE max. 7h zur Verfügung (auf PoolGL im Stundenrapport notieren; bitte zusätzlich auf Post-it vermerken).

Zeitraum der Erfassung

Zwischen **September bis Nov. 2011**. Das Handbuch und das Material von E-ZaBE stehen ab August zur Verfügung (im Keller Materialpool 2 bei kleiner Treppe).

Bei Fragen könnt ihr euch immer an mich wenden! Ganz herzlichen Dank für euer Engagement!

keol, Juli 2011

Thun, Juli 2011

Guten Tag

Zum Abschluss des Masterstudiums Sonderpädagogik verfasse ich eine wissenschaftliche Arbeit (Master-These). Inhaltlich geht es um die Erfassung der Zahlenbegriffsentwicklung im Vorschulalter durch die Heilpädagogische Früherziehung.

Falls Sie sich bereit erklären, ihr Kind an der Studie teilnehmen zu lassen, würde das folgendes bedeuten:

- Die Zahlenbegriffsentwicklung Ihres Kindes wird in spielerischer Form innerhalb der Früherziehungsstunden durch ihre Heilpädagogische Früherzieherin erfasst.
- Sie selber füllen (entweder zusammen mit der Heilpädagogischen Früherzieherin oder alleine) einen kurzen Fragebogen zu Ihren Beobachtungen aus dem Alltag mit Ihrem Kind aus.
- Allenfalls würden einige Fotos während der Erfassung von Ihrem Kind gemacht (fakultativ).
- Die Heilpädagogische Früherzieherin bespricht die Resultate mit Ihnen.
- Die erhobenen Daten werden ausschliesslich für die oben erwähnten Forschungszwecke verwendet. Sie werden anonymisiert und absolut vertraulich behandelt.

Mit Ihrer Unterschrift auf beigelegtem Blatt bestätigen Sie Ihr Einverständnis.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Mit freundlichen Grüssen

Kerstin Olshausen Urech
Ergotherapeutin / Heilpädagogische Früherzieherin i.A.
kerstin.olshausen@frueherziehungsdienst.ch

Einverständniserklärung

Name des Kindes:

Name und Adresse der gesetzlichen Vertreterin / des gesetzlichen Vertreters:

Bitte ankreuzen:

- Die gesetzliche Vertreterin / der gesetzliche Vertreter ist damit einverstanden, dass die erhobenen Erfassungsdaten zur Zahlenbegriffsentwicklung Ihres / Seines Kindes zu Forschungszwecken (Masterthese zum Thema Zahlenbegriffsentwicklung in der Heilpädagogischen Früherziehung) verwendet werden.
- Allfällig gemachte Fotos dürfen bei Präsentationen der Arbeit gezeigt werden.

Alle Daten werden anonymisiert und streng vertraulich behandelt.

Ort/Datum:

Unterschrift:

Fragebogenerhebung zur Evaluation von E-ZaBE

Name der DL:

Anzahl der getesteten Kinder:

Datum:

Alle hier gemachten Aussagen werden vertraulich behandelt und in anonymisierter Form weiter verwendet. Nachfolgende Definitionen sollen helfen, den Inhalt der Aussagen und Fragen genau zu verstehen. Im Handbuch von E-ZaBE werden diese Begriffe sinngleich verwendet. Herzlichen Dank für deine wertvolle Mitarbeit!

Definitionen:

- Durchführung: bezeichnet die Testung mit dem Kind selber (Handlung selber).
- Auswertung: bezeichnet die Beurteilung, ob ein Item als richtig oder falsch gewertet wird und die nachfolgende Eintragung des Resultates in den Protokollbogen.
- Interpretation: bezeichnet die Auslegung der Resultate (nachdem die Durchführung und Auswertung abgeschlossen).

Kö- die- rung	Bitte bewerte folgende Aussagen: x = ja	trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft völlig zu
10	Das Testmaterial von E-ZaBE ist zweckmässig in seiner Handhabung.				
20	Das Testmaterial von E-ZaBE ist einfach transportierbar.				
30	Den Zeitaufwand, welchen ich für das Einarbeiten in E-ZaBE aufwenden musste (lesen des Handbuches / Vorgehen verstehen) empfand ich als angemessen. (Bitte ungefähren Zeitaufwand angeben:)				
40	Den Zeitaufwand, welchen das Kind und ich für die Durchführung benötigen entsprach den Angaben im Handbuch (Seite 7).				
50	Die Auswertung konnte ich effizient, mit einem mir angemessen erscheinenden Zeitaufwand vornehmen. (Bitte ungefähren Zeitaufwand angeben:)				
60	Die Zeit, welche ich für die Interpretation benötige empfand ich als angemessen. (Bitte ungefähren Zeitaufwand angeben:)				
7Z	Die Kinder waren motiviert, die Aufgabenstellungen von E-ZaBE zu lösen.				
8Z	Die Bezugspersonen waren motiviert den Fragebogen (Umweltbefragung) auszufüllen.				
9N	Die Resultate sind mir für die weitere Förderplanung hilfreich.				
10N	E-ZaBE entspricht einem Bedarf in der Heilpädagogischen Früherziehung.				
11N	Die Resultate von E-ZaBE sind für die Eltern nützlich.				
12F	Die Aufgaben wurden den Kindern so gestellt, dass sie diese verstehen konnten. <i>(Anmerkung: falls eine Aufgabe nicht oder falsch gelöst wurde, lag dies nicht primär daran, dass die Vermittlung der Frage unklar war).</i>				
	Falls dies nicht der Fall war: bei welchen Aufgaben traten Probleme auf? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten?				
13F	Kinder mit leichten Einschränkungen der Feinmotorik ¹⁶ konnten die Aufgaben lösen, ohne dass das Resultat beeinträchtigt wurde.				
	Falls dies nicht der Fall war: wo traten Probleme auf? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten?				
14F	Kinder mit Sprachverständnisschwierigkeiten konnten die Aufgaben des pränumerischen Teils lösen, ohne dass das Resultat beeinträchtigt wurde.				
	Falls dies nicht der Fall war: wo traten Probleme auf? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten?				
15F	Kinder mit leichten Einschränkungen des Visus ¹⁷ konnten die Aufgaben lösen, ohne dass das Resultat beeinträchtigt wurde.				
	Falls dies nicht der Fall war: wo traten Probleme auf? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten?				
16V	Ich kann einen Zusammenhang zwischen den gestellten Testaufgaben und dem Ziel von E-ZaBE (der Erfassung der Zahlenbegriffsentwicklung) erkennen.				

¹⁶ Einschränkungen der Feinmotorik: das Kind kann gezielt Greifen und Loslassen; es verfügt über eine Augen-Hand-Koordination; die Ausführungen sind qualitativ unbehende; die Taktilität kann beeinträchtigt sein.

¹⁷ Einschränkungen des Visus: dem Kind ist es möglich seinen Alltag ohne spezielle Hilfsmittel für Sehbehinderte zu meistern; es kann einen leicht verminderter Visus trotz Gebrauch einer Brille haben, vermindertes Kontrastsehen, Schielen, vermindertes dreidimensionales Sehen oder Gesichtsfeldeinschränkungen aufweisen.

Bitte beantwortet folgende Fragen:		trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft völlig zu
	x = ja				
17D	Sind die allgemeinen Instruktionen zur Durchführung von E-ZaBE (Einführung in das Verfahren, Ablauf, Vorgehen) verständlich formuliert (<i>siehe Kapitel 1 - 3 des Handbuchs</i>)? Falls es Unklarheiten gab: könntest du definieren wo genau? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten?				
18D	Sind die Instruktionen zur Durchführung der einzelnen Items verständlich formuliert (<i>siehe Kapitel 4 der Anleitung</i>)? Falls es Unklarheiten gab: könntest du definieren bei welcher Aufgabe es Probleme gab? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten?				
19D	Konntest du E-ZaBE auf Grund der Instruktionen durchführen ? Falls dies nicht der Fall war: wo traten Probleme auf? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten?				
20D	Verlief das Ausfüllen der Umweltbefragung (Fragebogens für die Bezugspersonen) problemlos? Falls dies nicht der Fall war: wo traten Probleme auf? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten?				
21A	Sind die Instruktionen zur Auswertung der Items verständlich formuliert? Falls es Unklarheiten gab: könntest du definieren wo genau? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten?				
22A	Konntest du die Auswertung wie vorgegeben durchführen? Falls es Unklarheiten gab: könntest du definieren wo genau? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten?				
23A	Ist der Protokollbogen zum Eintragen der Antworten/Interpretationen übersichtlich gestaltet? Falls es Unklarheiten gab: könntest du definieren wo genau? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten?				
24I	Sind die Instruktionen zur Interpretation der Resultate verständlich formuliert? Falls es Unklarheiten gab: könntest du definieren wo genau? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten?				
25I	Konntest du die Interpretationen wie vorgegeben vornehmen? Falls dies nicht der Fall war: wo traten Probleme auf? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten?				

Weitere Bemerkungen oder Kommentare bitte auf der Rückseite anbringen! Danke!

Musterbeispiel von einem ausgefüllten Protokollbogen

Protokollbogen E-ZaBE

Name des Kindes: Yanic Geschlecht: weiblich männlich
 Geburtsdatum: 14.7.2008 Frühgeburat: nein jaWochen
 1. Durchführung am: 22.9.11 Alter des Kindes: 3,2 Farbe im Auswertungsblatt:
 2. Durchführung am: Alter des Kindes: Farbe im Auswertungsblatt:
 3. Durchführung am: Alter des Kindes: Farbe im Auswertungsblatt:
 Name der Durchführungsleitung:

Zusammenfassung der Ergebnisse / Interpretation / nächste Schritte für die Förderung			
	1. Durchführung	2. Durchführung	3. Durchführung
1. Zusammenfassung u. Interpretation Ebene A + B	Pränumerisches Wissen hat in den meisten Bereichen schon Stufe 2 erreicht. Er kann noch keine Klassen bilden. Erstmalig wie er alle Formen antizipiert in die Formbox legt.	Pränumerisches Wissen	Pränumerisches Wissen
	Numerisches Wissen Yanic hat noch kein numerisches Wissen. Da er aber ein gutes pränumerisches Wissen hat, kann man darauf aufbauen.	Numerisches Wissen	Numerisches Wissen
2. Zusammenfassung u. Interpretation Ebene C - E	D: Er baut gut nach (Stufe 1) Er macht Punkte gut (Stufe 1+2) Er kann noch nichts Nachzeichnen E: Die Mutter schätzt Yanic so ein, wie auch die Resultate aus dem Beobachtungsprotokoll sind.		
3. Nächste Schritte zur Förderung / Ziele	Ziele: • Nach Farbe + Oberbegriffen ordnen Numerisches Wissen: • von 1 - 5 zählen können • Würfelbild 1-3 erkennen • Mengen 1-3 simultan erfassen können Einen Strich Nachzeichnen können		

1

Ergebnisse der einzelnen Ebenen (A-E)		Stufe 1 (0 - 3 Jahre)		Stufe 2 (ab 3 Jahre)		Stufe 3 (ab 4 Jahren)		5 Jahre	
ZBE		2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
A: Pränumerisches Wissen	1. Vergleichen								
	1.1. Mengenvergleiche	<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Stk / 3 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Stk / 4 Stk.	<input type="checkbox"/> 6 Stk / 8 Stk.				
	1.2. Formen vergleichen	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 2 Formen	<input type="checkbox"/> 3 Formen	<input type="checkbox"/> 6 Formen				
	Strategie: <input type="checkbox"/> Versuch - Irrtum								
	antizipiert bei <input checked="" type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/> Δ <input checked="" type="checkbox"/> X ...								
	1.3. Bilder vergleichen	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 3 Paare	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Paare	<input checked="" type="checkbox"/> 6 Paare				
	2. Klassifizieren								
	2.1. nach Oberbegriffen	<input checked="" type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 2 Oberbegriffe	<input type="checkbox"/> 3 Oberbegriffe	<input type="checkbox"/> 4 Oberbegriffe				
	2.2. nach Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 2 Farben	<input type="checkbox"/> 3 Farben	<input type="checkbox"/> 4 Farben				
	2.3. 1:1-Zuordnung	<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> zu 3 Objekten	<input checked="" type="checkbox"/> zu 5 Objekten					
4. nach Reihe ordnen									
4.1. Längenvergleiche	<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Längen	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Längen	<input type="checkbox"/> 5 Längen					
Strategie: <input checked="" type="checkbox"/> Versuch - Irrtum									
antizipiert bei <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 5 Längen									
4.2. Reihenbildung	<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> 5 Klötze in Reihe	<input type="checkbox"/> Muster: 2 Merkmale	<input type="checkbox"/> Muster: 3 Merkmale					
4.3. Becken ineinander stellen	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 3 Becken ineinander	<input checked="" type="checkbox"/> 5 Becken ineinander						
Strategie: <input checked="" type="checkbox"/> Versuch - Irrtum									
antizipiert bei <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 Becken									
B: Numerisches Wissen	5. Zahlwort benutzen								
	5.1. freies zählen	<input type="checkbox"/> nein (→ STOP)	<input type="checkbox"/> in unkorrekter Folge (→ 6.1.)	<input type="checkbox"/> zählt in korrekter Folge von 1 bis 5	<input type="checkbox"/> zählt in korrekter Folge von 1 bis 10	<input type="checkbox"/> zählt in korrekter Folge von 1 bis 20			
	5.2. zählt weiter	<input type="checkbox"/> nein (→ 6.1.)					<input type="checkbox"/> von 3, 4, ...	<input type="checkbox"/> von 6, 7, ...	<input type="checkbox"/> von 8, 9, ...
	5.3. zählt rückwärts	<input type="checkbox"/> nein					<input type="checkbox"/> von 4, 3, ...	<input type="checkbox"/> von 8, 7, ...	<input type="checkbox"/> von 12, 11, ...
	5.4. benennt Nachfolgerzahl	<input type="checkbox"/> nein (→ 6.1.)					<input type="checkbox"/> nach 5		
	5.5. benennt Vorgängerzahl	<input type="checkbox"/> nein					<input type="checkbox"/> vor 4		
	6. Synchrones Zählen								
	6.1. zählt strukturierte Menge in 1:1-Zuordnung (Ordinalaspekt)	<input type="checkbox"/> nein (→ 8.1.)			<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 12		
	6.2. zeig mir den ...?	<input type="checkbox"/> nein					<input type="checkbox"/> 4. in Reihe	<input type="checkbox"/> 7. in Reihe	<input type="checkbox"/> 11. in Reihe
	6.3. unstrukturierte Menge	<input type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 12	
6.4. kennt Kardinalaspekt	<input type="checkbox"/> nein					<input type="checkbox"/> ja			
7. Verkürztes Zählen									
7.1. erfasst simultane Menge	<input type="checkbox"/> nein			<input type="checkbox"/> Menge 2	<input type="checkbox"/> Menge 3		<input type="checkbox"/> Menge 4	<input type="checkbox"/> Menge 5	
7.2. erkennt Würfelbild	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6		
8. Anwenden von Zahlwissen									
8.1. Gib mir bitte...!	<input type="checkbox"/> nein (→ STOP)	<input type="checkbox"/> 1 Würfel	<input type="checkbox"/> 2 Würfel			<input type="checkbox"/> 4 Würfel	<input type="checkbox"/> 8 Würfel		
8.2. Was gibt	<input type="checkbox"/> nein					<input type="checkbox"/> 2 + 3 = ...?	<input type="checkbox"/> 3 + 4 = ...?	<input type="checkbox"/> 4 - 2 = ...?	
Strategie: <input type="checkbox"/> Summe + Summe	<input type="checkbox"/> weiterzählend								

Beobachtungen:

2

C: Ziffernerkenntnis (ab 4 Jahre) → fakultativ!

9. Ziffern benennen (benennt einzelne Ziffern, wenn diese auf Vorlage gezeigt werden)

o keine | o 1 | o 2 | o 3 | o 4 | o 5 | o 6 | o 7 | o 8 | o 9 | o 10 | o 11 | o 12

10. Ziffern selber schreiben (ohne Vorlage)

o keine | o 1 | o 2 | o 3 | o 4 | o 5 | o 6 | o 7 | o 8 | o 9 | o 10 | o 11 | o 12

11. Ziffern nachschreiben (wenn diese vorgemalt werden)

o keine | o 1 | o 2 | o 3 | o 4 | o 5 | o 6 | o 7 | o 8 | o 9 | o 10 | o 11 | o 12

D: Beobachtungen zu unspezifischen Leistungen → fakultativ!

ZBE	Stufe 1 (0-3 Jahre)	Stufe 2 (ab 3 Jahre)	Stufe 3 (ab 4 Jahre)
12. Bauen nach Vorlage	o nein x Turm aus 3-5 Klötzen x Reihe aus 3-5 Klötzen	o Pyramide (3 Klötze)	
13. Puzzle	o nein	x 4-teilig	o 5-teilig
14. Nachzeichnen	x nein	o Strich	o Kreuz o Kreis o Würfel

15. weitere Beobachtungen zu:

- Gedächtnisprozesse: (Kurzeitgedächtnis; Langzeitgedächtnis; auditives Kurzzeitgedächtnis)
- Sprachverständnis / Sprachproduktion / Fremdsprachigkeit:
- allgemeine Intelligenz:
- Arbeitshaltung (Konzentration, Ablenkbarkeit, Aufmerksamkeitsspanne):
- weitere Beobachtungen:

1. Durchführung	2. Durchführung	3. Durchführung
Ich kenne Yonic noch nicht so gut, habe aber den Eindruck, dass er gute Gedächtnisleistungen hat.		
Yonic hat eine Sprachentwicklungsverzögerung. Wobei das Sprachverständnis besser ist, als die Sprachproduktion.		
Laut Münchens Funktionale Entwicklungszeit ist er in allen Bereichen 4-7 Monate zurück, ausser im Bereich der Handgeschicklichkeit. Am besten ist der Rückstand im Bereich der Sprache.		
Y. ist leicht ablenkbar. Er hat Mühe länger an einer Aufgabe zu bleiben. Wenn er kurz lang hat, muss zu machen, ist es schwierig ihn zu motivieren.		
Es erstaunt mich, dass er nicht noch Oberbegriffe sortieren konnte. Ich möchte in einer anderen Situation dies nochmals testen. Er zeigt sehr heterogene Leistungen, ich vermute, dass seine Aufmerksamkeitsprobleme dies verursacht.		

3

E: Umweltbefragung (Fragebogen für Bezugspersonen) → fakultativ

x = ja o = nein z.T. = teilweise ? = weiss nicht

Name des Kindes: Yonic

Funktion der befragten Person: Mutter Ausgefüllt durch: K Datum: 22.2.11 Datum: Datum:

	1. Durchführung	2. Durchführung	3. Durchführung
1. Vergleichen:			
Erkennt den Unterschied von viel / wenig (grosse Portion Dessert / kleine Portion Dessert).	x		
Sieht den Unterschied von 2 zu 3 Dingen (2 Bonbon in der rechten, 3 in der linken Hand; welche möchtest du?).	x		
2. Klassifizieren:			
Sortiert Dinge nach 2 Oberbegriffen (z.B. Wäsche: hier alle Socken, hier alle Pullover).	?		
Sortiert Dinge nach 4 Farben (z.B. hier alle roten Klötze, hier alle gelben Klötze, hier alle grünen Klötze).	x		
3. 1:1 Zuordnung:			
Ordnet 3 Puppen je 1 Objekt zu (z.B. einen Teller oder einen Löffel).	x		
Ordnet beim Tischdecken zu 5 Tellern je eine Gabel oder ein Trinkglas zu.	x		
4. Nach Reihe ordnen:			
Bildet Reihen z.B. mit Autos oder Bauklötzen.	x		
Kann 3 ungleich grosse Farbstifte der Grösse nach ordnen.	o		
5. Zahlwort benutzen:			
Sagt Zahlwortreihe in unkorrekter Folge auf (z.B. 1, 2, 4, 6).	z.T.		
Zählt in korrekter Folge von 1-5.	o		
Zählt in korrekter Folge von 1-10.	o		
Zählt weiter von 3, 4, ...	o		
Zählt Rückwärts von 4, 3, ...	o		
6. Synchrones Zählen:			
Zählt 3 Dinge ab, in dem es jedem Objekt eine Zahl zuordnet.	o		
Wird es nachfolgend gefragt „Wie viele sind das?“, beantwortet es die Frage mit 3, ohne nochmals zu zählen.	o		
7. Verkürztes Zählen:			
Kennt die Anzahl der Würfelpunkte bei den Würfelbildern 1-4.	o		
Kennt alle Würfelbilder (1-6).	o		
8. Anwenden von Zahlwissen:			
Kann der Aufforderung: gib mir 2 Löffel nachgehen.	x		
Kann der Aufforderung: gib mir 8 Rosinen nachgehen.	o		
Kann einfache Rechenaufgaben lösen (z.B. 2 + 3).	o		
9. - 11. Ziffernerkenntnis			
Kennt und benennt einige Ziffern zwischen 1-10 in seiner Umgebung.	x		
Kennt und benennt alle Ziffern zwischen 1-10 in seiner Umgebung.	o		
Schreibt einige Ziffern zwischen 1-10.	o		
Schreibt alle Ziffern zwischen 1-10.	o		

4

Fotos von E-ZaBE

Aufgabe 1.2: Formen vergleichen

Aufgabe 1.3: Bilder vergleichen

Aufgabe 2.1: nach Oberbegriffen

Aufgabe 2.2: nach Farbe

Aufgabe 1.1: Mengenvergleich

Aufgabe 3: 1:1-Zuordnung

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Masterstudiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung HFE; 2009/12

Anhang zur Master-These (2. Teil)
Erfassung der Zahlenbegriffsentwicklung
in der Heilpädagogischen Früherziehung

Eingereicht von: Kerstin Olshausen Urech
Begleitung durch: Christina Koch Gerber

Mai 2012

E-ZaBE

Handbuch

**Erfassungsinstrument
zur Zahlenbegriffsentwicklung
für Kinder von
2 bis 5 Jahren**

1. Fassung, Juli 2011

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Allgemeines zum Erfassungsinstrument E-ZaBE.....	3
2.1	Literatur.....	3
2.2	Ziel.....	3
2.3	Theorie der ZBE.....	3
2.4	Aufbau des Erfassungsinstrumentes E-ZaBE.....	5
2.5	Zielgruppe, Altersangaben und Berechnung.....	6
2.6	Anforderungen an die Person, welche die Durchführung leitet.....	6
3	Allgemeines zur Durchführung.....	6
3.1	Material.....	6
3.2	Umgang mit dem Erfassungsinstrument.....	7
3.3	Anforderungen an die Beobachtungssituation.....	7
3.4	Anfangs- und Endkriterium, Einstieg, Abbruchkriterium.....	7
3.5	Vorgehen.....	8
3.6	Protokollieren der Beobachtungen.....	8
3.7	Hinweis zur Verlaufsbeobachtung.....	8
3.8	Auswertung Beobachtungen.....	9
3.9	Interpretation der Ebenen A und B.....	9
3.10	Interpretation der Ebenen C, D, E.....	9
3.11	Nächste Schritte der Förderung / Ziele.....	9
3.12	Auswertungs- und Interpretationsbeispiel: Jan (3;9 Jahre).....	10
4	Instruktionen zur Durchführung und Bewertung.....	12
4.1	Checkliste zum Vorgehen.....	12
4.2	Allgemeine Angaben zu den Instruktionen (s. auch Kapitel 2 und 3).....	12
4.3	Instruktionen zu den einzelnen Aufgaben.....	14
5	Literaturverzeichnis.....	33
6	Tabellenverzeichnis.....	35
7	Abbildungsverzeichnis.....	35
8	Bildnachweis.....	35
9	Anhang.....	35

1 Einleitung

Zahlen und deren Umgang damit bewegen uns Menschen seit urchenzeitlichen Zeiten. Als Symbolsystem gestalten und bestimmen sie unser gesellschaftliches Zusammenleben. Wie sich der Erwerb des Zahlenbegriffs beim Kind vollzieht, wurde im 20. Jh. erforscht. Vorreiter dabei waren die Studien von Piaget aus den sechziger Jahren (Piaget & Szeminska, 1994). Zahlreiche Forschungsprojekte schlossen sich diesen an. Neuste Ergebnisse zeigen auf, dass der Stand der Zahlenbegriffsentwicklung (nachfolgend ZBE genannt) zum Zeitpunkt der Einschulung ein aussagekräftigerer Parameter bezgl. später auftretenden Rechenschwierigkeiten darstellt, als der gemessene IQ-Wert des Kindes (Tröster, 2009). Folgerichtig sollte der Erfassung und Förderung des Zahlenbegriffs schon in den ersten Lebensjahren ein hoher Stellenwert zugesprochen werden. Dies war die ausschlaggebende Motivation ein Erfassungsinstrument (Prototyp) zur frühen Zahlenbegriffsentwicklung zu entwickeln. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen von E-ZaBE findet sich in der Master-These zu diesem Thema (Olshausen Urech, 2012).

2 Allgemeines zum Erfassungsinstrument E-ZaBE

2.1 Literatur

Die in E-ZaBE verwendeten **theoretischen Grundlagen** der ZBE beziehen sich auf Literatur von Moser Opitz (2008), welche den heilpädagogischen Aspekt in ihr Denken mit einbezieht und sich auf die Grundlagen von Piaget abstützt. Weiter werden u.a. Literatur von Barth & Baumgarten (2010); Fritz & Ricken (2008); Gerlach, Fritz, Ricken & Schmidt (2008); Hartke, Koch & Diehl (2010); Krajewski (2005); Oerter & Montada (2008) verwendet.

Bei der **Zusammenstellung dieses Handbuchs** wurde auf folgende Literatur zurückgegriffen: Bühner (2011); Hellbrügge, Köhler & Egelkraut (1994); Kiphard (2002); Koglin, Petermann & Petermann (2010); Largo (1993); Petermann, Stein & Macha (2006); Petermann, Petermann & Koglin (2009); Schlienger (1988); Sinnhuber (2002); Tellegen, Winkel, Wijnberg-Williams & Laros (1998); van Luit, van de Rijt & Hasenmann (2001); Zollinger (1997).

2.2 Ziel

E-ZaBE hat zum Ziel, die ZBE von Kindern im Alter von 2 – 5 Jahren (2;0 – 5;0 J.) in der Heilpädagogischen Früherziehung zu erfassen und deren Verlauf zu beobachten. Da sich die ZBE hierarchisch aufbaut, können Hinweise auf die nächste Stufe der Entwicklung abgeleitet werden. Die Zuordnung zu einer Altersnorm wird sekundär beachtet. Grobe Richtwerte werden angegeben, welche in dieser Zusammenstellung empirisch nicht überprüft sind!

2.3 Theorie der ZBE

Begriffsdefinitionen

Zahlen: Gemeint sind hier die „natürlichen Zahlen“ wie 1, 2, 3, ... (Moser Opitz, 2008, S.16).

Ordinalaspekt (Ordination): weist darauf hin, dass jede Zahl ihren Platz in einer linearen Reihe von Zahlen hat. So folgt auf 1 die 2, dann 3,... (Fitz & Ricken, 2008, S. 28).

Kardinalaspekt (Kardination): zeigt die Anzahl der Objekte einer Menge auf; bezeichnet also die Mächtigkeit der Menge (Fritz & Ricken, 2008, S. 29).

Zahlenbegriff: ist das Verständnis von Mengen, Zahlen, Zählen und Operationen, welches die Grundlage bildet im Schulrahmen mathematisches Wissen zu erwerben.

Zahlenbegriffsentwicklung (ZBE): vollzieht sich beim Kind im Normalfall zwischen 0 und ca. 8 Jahren. Sie baut sich mit Hilfe von *unspezifischen Leistungen* auf und wird in ein *pränumerisches Wissen (Mengenvorwissen)* und *numerisches Wissen (Zahlenvorwissen)* unterteilt (s. nachfolgende Tabelle).¹

¹ Zahlenbegriff / ZBE: Definitionen sinngleich nach Krajewski (2005) und Moser Opitz (2006).

Tabelle 1: ZBE (Zusammenstellung der Autorin nach: Barth & Baumgartner, 2010; Fritz & Ricken, 2008; Moser Opitz, 2008; Tröster, 2009; van Luit, van de Rijt & Hasemann, 2001)

Spezifische Leistungen	
<p><u>Pränumerisches Wissen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vergleichen: Mengen (mehr/weniger); Formen; Grössen (grösser/kleiner). • Klassifizieren: nach Kategorien sortieren (z.B. nach Farben oder nach Oberbegriffen wie alle Autos, alle Blumen...). • 1:1-Zuordnungen: jedem Objekt wird ein weiteres zugeordnet (z.B. zu jedem Teller genau <i>einen</i> Löffel). • Nach Reihe ordnen (Seriation): Ordnen von Objekten nach Grösse/Länge; Reihenfolgen bilden. 	<p><u>Numerisches Wissen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zahlwörter benutzen: vorwärts-/rückwärts zählen; Weiterzählen; Benennen von Vorgänger/Nachfolgerzahl. • Synchrones Zählen: abzählen strukturierter oder unstrukturierter Mengen. • Verkürztes Zählen: simultanes erfassen einer Menge ohne diese abzuzählen. • Anwenden von Zahlwissen: Rechenfertigkeit mit konkretem Material. • Ziffernkenntnis: Ziffern 1–10 benennen.
Unspezifische Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> • visuell-räumliche Fähigkeiten (Bauen nach Vorlage, Puzzle, Symbole nachzeichnen) • Gedächtnisprozesse (Arbeits- und Langzeitgedächtnis; speziell auditives Arbeitsgedächtnis) und Strategien • Sprachverständnis- und Sprachproduktion • allgemeine Intelligenz • Arbeitshaltung (Konzentration, Ablenkbarkeit, Aufmerksamkeitsspanne) 	

Entwicklung des Zahlenbegriffs

Das nachfolgende empirisch überprüfte Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung (Gerlach et al., 2008; Fritz & Ricken, 2008), definiert Meilensteine und Indikatoren (sog. Nadelöhre), ohne deren Wissen der Erwerb weiterer mathematischer Kenntnisse stark erschwert ist. In der Praxis sind dies keine klar abgegrenzten Ebenen, sondern ineinander fließende Bereiche. Aus didaktischen Gründen (im Zusammenhang mit E-ZaBE) wurden dem Modell Altersangaben hinzugefügt. Diese stellen grobe Richtwerte dar und sind der weiterführenden Literatur der Autorenschaft sowie Hasselhorn, Marx und Schneider (2005) entnommen.

Tabelle 2: Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung nach Fritz & Ricken, 2008

Stufe 1 (0 – 3 J.)	Reihenbildung und Mengenvergleiche
<p>Die Entwicklung des Zahlenbegriffs beginnt sehr früh. Bereits Säuglinge können Mengen mit zwei und drei Objekten unterscheiden und mit ca. einem halben Jahr Mengenveränderungen im Zahlenraum von 1–3 wahrnehmen. Auch Klassifikationen werden schon in den ersten Lebensmonaten beobachtet (Unterscheidung von Lebewesen zu nicht Lebewesen). Im weiteren Verlauf der Entwicklung werden Mengen bewusst verglichen (über 1:1 Zuordnungen) und Reihen- sowie Serienbildungen geübt. Dies führt schlussendlich zum Erlernen der Zahlwortreihe, welche in diesem Stadium wie ein Vers aufgesagt wird (in unstabiler oder stabiler Zahlenfolge). Konkretes Abzählen findet nicht statt.</p> <p>→ Nadelöhr: pränumerisches Wissen</p>	
Stufe 2 (ab 3J.)	Entwicklung des ordinalen Zahlenstrahls & zählendes Rechnen
<p>Die Zahlwortreihe, welche bis anhin wie ein Vers aufgesagt wurde, bezieht sich nun auf Objekte. Konkretes Abzählen wird möglich. Das Kind zeigt auf Gegenstände und ordnet diesen je ein Zahlwort zu (1:1-Zuordnung mit Zahlwort). Eine innere Vorstellung der Zahlenreihe entsteht (Ordination). Diese steht dem Kind nur als feste Folge zur Verfügung. Zählen muss jeweils von 1 aus beginnen. Das Kind weiss, dass die Zahlwortreihe eine feste Abfolge hat, dass auf jede Zahl eine Nachfolgerzahl folgt, und dass diese Zahl grösser ist. Es versteht, dass eine Menge grösser wird, wenn etwas dazukommt und kleiner wird, wenn etwas weggenommen wird. Auf dieser konkreten Handlungsebene basiert das erste zählende Rechnen.</p> <p>→ Nadelöhr: Ordination / Zählfertigkeit</p>	
Stufe 3 (ab 4J.)	Entwicklung der kardinalen Mengenvorstellung
<p>Kinder betrachten Zahlen nicht länger nach ihrer Position auf dem Zahlenstrahl (also rein ordi-</p>	

nal), sondern beginnen zu verstehen, dass sie auch jeweils für die Anzahl der in ihnen enthaltenen Objekte stehen (z.B. enthält 3 die Zahlen $1+1+1$; Kardinalität). Kinder können von einer beliebigen Zahl aus weiter zählen. Sie können Vorgänger- und Nachfolgerzahl benennen, ohne diese zählend zu ermitteln. Rückwärtszählen wird möglich. Die Frage: „Wie viele sind das?“ kann ohne nochmaliges zählen der Menge bestimmt werden.

→ **Nadelöhr: Kardination**

Stufe 4 (ab 5;6J.)	Teile-Ganzes-Zerlegbarkeit (Mengen und Zahlen sind zerlegbar)
---------------------------	--

Auf dieser Stufe lernen die Kinder, dass Zahlen aus anderen Zahlen zusammengesetzt sind, Teilmengen enthalten und in solche zerlegt werden können (z.B. besteht 5 aus den Teilmengen $3 + 2$).

→ **Nadelöhr: Vorstellung von Mengen als gliederbare Qualität**

Stufe 5 (ab 7J.)	Entwicklung des relationalen Zahlenverständnis
-------------------------	---

Diese Stufe beinhaltet das Wissen um den Aufbau, die Zerlegbar- und Mächtigkeit von Zahlen. Die Kinder können in ihrer Vorstellung Mengen in Teilmengen zerlegen und mittels dieses flexiblen Gebrauches zum wahren, rein gedanklichen Rechnen kommen.

→ **Nadelöhr: Rechenaufgaben sind Beziehungen zwischen Mengen**

Ein theoretisches Modell der ZBE, auf welches sich E-ZaBE abstützt, findet sich im Anhang (Tabelle 8). Zusätzliche Ergänzungen (zur Differenzierung der frühen ZBE) wurden im Bereich des pränumerischen Wissens (s. Tabelle 1) sowie mit dem Hinzufügen der Abstraktionsebenen von Aebli (Aebli, 2006) vorgenommen.

2.4 Aufbau des Erfassungsinstrumentes E-ZaBE

Das Erfassungsinstrument erfasst Wissen auf **2 Haupt- und 3 Nebenebenen**:

- A: Pränumerisches Wissen** (Hauptebene)
- B: Numerisches Wissen** (Hauptebene)
- C: Ziffernkenntnis** (Nebenebene; fakultativ)
- D: Beobachtungen zu unspezifischen Leistungen** (Nebenebene; fakultativ)
- E: Umweltbefragung** (Nebenebene; fakultativ)

Die Hauptebenen A und B sind mit klar vorgegebenen Instruktionen zur Durchführung und Auswertung versehen. Die Interpretationen dieser Resultate basieren auf kriteriengeleiteten Anweisungen (s. Kapitel 3.9.). Sie bilden den Kern der Erfassung.

Bei den Nebenebenen (C, D, E) handelt es sich um fakultative, die Erfassung ergänzende Beobachtungen. Sie sind als solche freier zu handhaben, basieren auf weniger genauen Instruktionen. Die Interpretation ist offen. Durch diese Unterteilung in Haupt- und Nebenebenen ist E-ZaBE flexibel und (falls gewünscht) in kurzer Zeit durchführbar.

Innerhalb der Hauptebenen werden **8 Bereiche** geprüft; diese sind wiederum in **Aufgaben** mit einzelnen **Items** unterteilt. Folgendes Beispiel veranschaulicht diese Gliederung.

Tabelle 3: Beispiel der Gliederung

Hauptebene	Bereich	Aufgabe	Item
A: Pränumerisches Wissen	1. Vergleichen	1.1. Mengenvergleiche	o 1 Stk. / 3 Stk.

Fakultative Aufgaben (Ebenen C, D, E)

Tabelle 2 definiert die Inhalte der Nebenebenen und hilft zu entscheiden, ob sie bei der Durchführung eingesetzt werden sollen.

Tabelle 4: Inhalt Nebenebenen

C: Ziffernkenntnis	Gibt weitere Hinweise zum numerischen Wissen; wird erst bei Kindern ab 4 Jahren eingesetzt.
D: Beobachtungen zu unspezifischen Leistungen	Geben ergänzende Angaben zu den erhobenen Daten sowie zum Arbeitsverhalten des Kindes und weisen auf Ressourcen und Förderbedarf hin.
E: Umweltbefragung	Besteht aus einem Fragebogen, welcher sich an Eltern oder nahe Bezugspersonen richtet. Dient dazu, das Alltagserle-

- 6 Spieltiere für Stall (3 grössere, 3 kleinere)
- 6 Puppen-Plastikteller
- je 6 Holzwürfel in den Grundfarben (rot, gelb, blau, grün) ca. 2.5 cm Breite
- zwei mal 5 Holzstäbe (1,5 cm x 1 cm), naturfarben, zu 5, 7, 9, 11, 13 cm Länge
- 5 Plastikbecken, ineinander stapelbar
- 1 Spielwürfel weiss mit schwarzen Punkten (ca. 4cm Breite)
- Vorlageblätter für Zifferkenntnis (Aufgaben 9 - 11, s. Kopiervorlage auf CD)
- 2 weisse Abdeckkartons (A5)
- je ein Puzzle aus 2, 4, 5 Teilen mit Vorlagebild

3.2 Umgang mit dem Erfassungsinstrument

Das Erfassungsinstrument wurde so konzipiert, dass es möglichst präzise Instruktionen zu den einzelnen Aufgaben, sowie zu deren Bewertung beschreibt. Eine genaue Erfassung und Verlaufsdarstellung wird so möglich. Gerade im heilpädagogischen Rahmen und bei kleinen Kindern sind standardisierte Durchführungen nicht immer möglich. Es ist erfahrenen Fachpersonen daher freigestellt, in offeneren Beobachtungssituationen diese oder ähnliche Aufgaben mit dem Kind durchzuführen und so ebenfalls einen Eindruck vom Stand der ZBE des Kindes zu erhalten.

3.3 Anforderungen an die Beobachtungssituation

Vor der Durchführung sollte entschieden werden, welche Bereiche des Erfassungsinstrumentes durchgeführt werden. Die DL macht sich mit den Aufgaben und dem benötigten Material vertraut (Material bereit stellen). Das Kind sollte auf einem Stuhl bequem an einem Tisch sitzen (Tisch und Stuhl sind in ihrer Höhe dem Kind angepasst; z.B. Tripp-Trapp); die DL nimmt über Eck zum Kind Platz. Sie baut eine wohlwollende, unterstützende Beziehung zu ihm auf. Das Beisein der Bezugsperson wird abgesprochen. Es sollte mit ihr geklärt werden, dass Hilfestellungen oder Interventionen nur in Absprache mit der DL erfolgen dürfen. Zeitliche und räumliche Ruhe sowie eine ausgeglichene Tagesform des Kindes werden beachtet.

3.4 Anfangs- und Endkriterium, Einstieg, Abbruchkriterium

Anfangskriterium

Es wird empfohlen das Erfassungsinstrument erst einzusetzen, wenn das Kind ein Entwicklungsalter im kognitiven Bereich von mindestens 1;6 Jahren erreicht hat: z.B. zeigt es einfache symbolische Handlungen (gibt der Puppe mit dem Löffel zu essen; kann sich diese Handlung dabei innerlich vorstellen; imitiert z.B. Lippenbewegung des Kauens) und beachtet sein Handlungsergebnis (z.B. zeigt auf gezeichnete Linie).

Endkriterien

Das Erfassungsinstrument sollte nicht mehr eingesetzt werden, wenn das Kind den Zahlenraum bis 10 zählend und rechnend erfasst hat (zählt vor- und rückwärts bis 10; löst einfache Additionen zählend). Der „OTZ“ (van Luit et al., 2001) wäre als mögliches Folgeinstrument zu nutzen (ermöglicht eine genaue Bezugssetzung zur Altersnorm, definiert hingegen nur ansatzweise Parameter für die weiterführende Förderung).

Einstieg

In allen Bereichen wird bei der ersten Aufgabe mit dem ersten Item begonnen.

Beispiel: ein 3;7 Jahre altes Kind beginnt mit Aufgabe „1.1. Mengenvergleiche“, Item „1Stk./3Stk.“ (s. folgende Abbildung).

ZBE	Stufe 1			Stufe 2			Stufe 3
	2 Jahre		3 Jahre		4 Jahre		
	↓		↓		↓		
1. Vergleichen							
1.1. Mengenvergleiche	o keine	o 1Stk./3Stk.	o 2Stk./4Stk.	o 6Stk./8Stk.			
1.2. Formen	o keine	o 2 Formen	o 3 Formen	o	o 6 Formen		

Abbildung 2: Beispiel zum Einstieg bei einem 3;7J. alten Kind

Bei einer 2. und 3. Durchführung wird wiederum beim 1. Item jeder Aufgabe begonnen, damit das Kind dieses versteht. Nachfolgend können die bei der letzten Durchführung gekonnten Items übersprungen werden.

Abbruchkriterium

Sobald ein Item als falsch bewertet wird, muss die Aufgabe abgebrochen und (falls nichts anderes im Protokollbogen vermerkt) zur nächsten übergegangen werden.

Beispiel: bei Aufgabe 1.1. konnte „1 Stk./3 Stk.“ nicht gelöst werden; es wird „keine“ angekreuzt und zur nächsten Aufgabe (1.2. Formen vergleichen) übergegangen (s. Abbildung).

	1.1. Mengenvergleiche	x keine	o 1Stk./3Stk.	o 2Stk./4Stk.	o 6Stk./8Stk.	
	1.2. Formenvergleich	o keine	o 2 Formen	o 3 Formen	o	o 6 Formen

Abbildung 3: Beispiel zum Abbruchkriterium

Hilfestellungen, welche gegeben werden können bevor ein Item als falsch bewertet wird, sind unter 4.2. beschrieben.

Dauer der Durchführung / Zeitraum

Die Erfassung von Ebene A und B kann in einer Sitzung (Dauer 30 – 40 Min.) durchgeführt werden. Bei Bedarf kann sie in 2 – 3 Einheiten aufgeteilt werden, wobei der Zeitrahmen von max. 2 Wochen nicht überschritten werden sollte. Innerhalb der Durchführung dürfen kleine Pausen gemacht werden. Die einzelnen Aufgaben verfügen über keine Zeitbegrenzung.

3.5 Vorgehen

Das genaue Vorgehen inklusive einer Checkliste für die Vorbereitungen, sowie die genauen Instruktionen zu den einzelnen Items und deren Bewertung sind im Kapitel 4 aufgeführt. Hier eine grobe Übersicht über Vorgehen und Ablauf: Es wird bei Aufgabe 1.1. beim ersten Item begonnen. Empfohlen wird, die Reihenfolge der Aufgaben innerhalb einer Ebene einzuhalten. Bei **Ebene B (numerisches Wissen) ist dies zwingend**, damit Abbruchkriterien und weitere Vorgehensweisen befolgt werden können. Hinweise dazu sind in den Instruktionen sowie direkt im Protokollbogen vermerkt. Tabelle 5 gibt einen Überblick.

Tabelle 5: Bedeutung der Anweisungen im Protokollbogen

Anweisung	Bedeutung
→ STOP	Abbruch: keine weiteren Aufgaben dieser Ebene durchführen
→ 6.1.	Abbruch: bei Aufgabe 6.1. weiter fahren

Nachdem die Erfassung durchgeführt und ausgewertet wurde, findet ein Gespräch mit den Bezugspersonen statt, um die Resultate sowie das weitere Vorgehen zu besprechen (zu beachten gilt, dass E-ZaBE bisher nicht empirisch überprüft wurde).

3.6 Protokollieren der Beobachtungen

Alle Items, für die das Kind eine richtige Lösung gefunden hat, werden mit „x“ im Protokollbogen bezeichnet. Ein Item gilt als richtig, wenn es vom Kind selbständig gelöst wurde. Konnte kein Item einer Aufgabe gelöst werden, wird dies ebenfalls vermerkt (unter „keine“ oder „nein“). Bei einigen Aufgaben können weitere Hinweise zur „Strategie“ vermerkt werden, welche das Kind bei der Lösungsfindung genutzt hat.

3.7 Hinweis zur Verlaufsbeobachtung

Das Erfassungsinstrument kann 3 Beobachtungen erfassen und grafisch darstellen. Um eine Veränderung festzustellen und einen Übungseffekt zu vermeiden, wird ein Abstand von mindestens 6 Monaten zwischen den Durchführungen empfohlen. Zwischen den Erfassungen sollten die hier benutzten Materialien nicht zur Förderung genutzt werden.

Zur grafischen Darstellung des Verlaufs werden die Felder der richtig beantworteten Items pro Durchführung im Protokollbogen mit einer anderen Farbe (Leuchtstift) ausgefüllt. Abbildung 4 veranschaulicht dieses:

1. Durchführung	2. Durchführung	3. Durchführung	

Abbildung 4: Bsp. Auswertung bei 3 Durchführungen (1. Durchführung rot, 2. blau, 3. grün)

Es ist der DL überlassen, bei Kindern mit einem soliden Wissen auf der Ebene A, diese bei einem 2. oder 3. Durchlauf auszulassen.

3.8 Auswertung Beobachtungen

Während der Durchführung werden die Resultate direkt in den Protokollbogen geschrieben (S. 2 – 4 des Bogens). Die Einhaltung der Bewertung ist zwingend, um eine objektive Einschätzung sowie den Verlauf aufzuzeigen. Können Aufgaben nicht durchgeführt werden (z.B. weil sich das Kind verweigert) muss das unter „Beobachtungen“ notiert und bei der Interpretation berücksichtigt werden. Dort sind auch weitere Bemerkungen festzuhalten (z.B. zum Arbeitsverhalten des Kindes). Nach der Auswertung werden die Felder der richtig beantworteten Items mit Farbe (Leuchtstift) markiert.

3.9 Interpretation der Ebenen A und B

Erfolgt durch eine kriteriengeleitete Betrachtung der Resultate:

1. **Horizontale Betrachtung:** Das Erfassungsinstrument ist so ausgerichtet, dass es rein optisch aufzeigt, wo das Kind in seiner Entwicklung des Zahlenbegriffs steht (das letzte gelöste Item einer Aufgabe zeigt den Entwicklungsstand auf). Das nachfolgende Item der Aufgabe zeigt die nächste Stufe der Entwicklung an (in Sinne der „Zone der nächsten Entwicklung“; Wygotski, 1964, S. 237). Dorthin strebt die Förderung. Beispiel: Aufgabe „1.3. Bilder vergleichen“, Item „3 Paare“ konnte gelöst werden; hier ist der momentane Entwicklungsstand: „4 Paare“ wäre der nächste Schritt.
2. **Vertikale Betrachtung 1:** Neben der Beobachtung der Aufgabenstufe kann ein Vergleich zwischen den Bereichen (z.B. Klassifikation, 1:1 Zuordnung etc.) gemacht werden. In welchen Bereichen bestehen im Vergleich zu den andern stärkere oder schwächere Leistungen (Ressourcen, Förderbedarf)? **Achtung:** Altersangaben sind Richtwerte; in dieser Zusammenstellung nicht überprüft.
3. **Vertikale Betrachtung 2:** Als dritte Möglichkeit kann ein Bezug zur Stufe der ZBE gezogen werden (hier Stufe 1 bis 3). Die zusammenfassende Tabelle 8 (im Anhang) kann bei der Interpretation und der Bestimmung der nächsten Schritte (Zone der nächsten Entwicklung: ebd.) hilfreich sein.

Auf Grund der Beobachtungen werden Schlüsse (Interpretationen) und Folgerungen (nächste Schritte der Förderung / Ziele) gezogen. Zusammenfassend wird das Wissen auf Seite 1 des Protokollbogens unter „Zusammenfassung und Interpretation der Ebenen A + B“ notiert.

3.10 Interpretation der Ebenen C, D, E

Die Nebenebenen geben zusätzliche Hinweise zur ZBE. Die Interpretation ist offen zu handhaben. Die Resultate können auf Seite 1 des Protokollbogens unter „Zusammenfassung und Interpretation der Ebenen C - E“ notiert werden.

3.11 Nächste Schritte der Förderung / Ziele

Folgerungen für die Förderung lassen sich leicht aus den oben definierten kriteriengeleiteten Beobachtungen machen. Die Ressourcen des Kindes und die des Umfeldes sind bei der Zusammenstellung beizuziehen. Die Resultate sind auf Seite 1 des Protokollbogens zu notieren (unter „Definitionen der nächsten Schritte /Ziele“).

Hierbei ist nochmals zu erwähnen, dass sich die ZBE hierarchisch aufbaut. Dies sowohl horizontal gesehen (innerhalb des einzelnen Aufgabensegments) wie auch vertikal (auf Stufe 1 der ZBE folgt Stufe 2 etc.). Das pränumerische Wissen (Stufe 1) gilt als wichtiges Fundament. Darauf aufbauend entwickeln sich das numerische Wissen und die Ziffernkenntnis.

Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse (Ebene A, B, D und E)

In nachfolgender Tabelle können die Ergebnisse zusammengefasst nachgelesen werden. Zur Erarbeitung dieser wurden die im Kapitel 3.9 definierten Kriterien (horizontale sowie vertikale Betrachtung) sowie die Resultate des Fragebogens und der unspezifischen Beobachtungen berücksichtigt.

Tabelle 7: Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

1. Durchführung	
1. Zusammenfassung und Interpretation von Ebene A u. B	<p>Pränumerisches Wissen: Löst bei allen Aufgaben der 4 Bereiche (Vergleiche, Klassifizieren, 1:1 Zuordnung, nach Reihe ordnen) je 1-2 Items. Macht Zuordnungen zu 5 Objekten: Stärke! Klassifiziert zu 2 Kriterien; Mengenvergleiche zu 1 Item: Schwäche? Beobachten!</p> <p>Zeigt Leistungen welche der Stufe 1 der ZBE entsprechen.</p>
	<p>Numerisches Wissen: Macht erste Erfahrungen mit Zählen; nutzt Zahlwörter wie ein Vers mit unkorrekter Folge (sagt „1, 2, 4, 6“).</p> <p>Zeigt Leistungen welche der Stufe 1 der ZBE entsprechen.</p>
2. Zusammenfassung und Interpretation (Ebene C-E)	<p>Ebene D: Jan geht mit viel Interesse und Neugierde an die Aufgaben. Er zeigt dabei für kurze Zeit (2-3 Min.) eine gerichtete Konzentration; dann wechselt er den Fokus auf seine Umwelt und ergreift ein anderes ihn interessant scheinendes Spiel.</p> <p>Ebene E: Die Aussagen der Mutter aus dem Fragebogen treffen sich mit den Beobachtungen aus Ebene A und B. Dies bedeutet, dass Jan im Alltag ähnliches Wissen wie in der Beobachtungsstation zeigt.</p>
3. Nächste Schritte zur Förderung	<p>Ziele:</p> <p>Pränumerisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jan kann Mengen von 2 und 4 unterscheiden (wo hat es mehr?). • Jan klassifiziert nach 3 Objekten und 3 Farben. • Jan bildet Musterreihen von 2 Merkmalen. <p>Numerisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jan nutzt die Zahlwortreihe 1 – 5 in korrekter Folge wie ein Vers. <p>Weiteres: Variantenreiches Spiel anbieten; auf Interesse und Neugierde bauen; Zahlwörter im Alltag häufig verwenden (z.B. spielerisch mit Versen und Fingerreimen).</p>

4 Instruktionen zur Durchführung und Bewertung

4.1 Checkliste zum Vorgehen

Bevor Sie mit den Beobachtungen beginnen, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

- Erfüllt das zu beobachtende Kind die Eingangskriterien?
- Verfügt das Kind schon über die Endkriterien (ist Einsatz des Instrumentes sinnvoll)?
- Errechnen des genauen Alters des Kindes; dieses auf dem Protokollbogen eintragen (inkl. Namen des Kindes, Datum, etc.). Zur Berechnung des Alters wird stets abgerundet: 2;3 Jahre definiert 2 Jahre, 3 Monate; 0 – 31 Tage; bei Frühgeburten zählt das korrigierte Alter.
- Definieren, welche Ebenen alle durchgeführt werden (fakultative Angebote ja / nein).
- Es wird empfohlen, zur Vorbereitung alle Aufgaben einmal durchzulesen und das benötigte Material bereit zu stellen. Eine Probedurchführung kann hilfreich sein.

Achten Sie auf:

- Zeitliche und räumliche Ruhe.
- Ausgeglichene Tagesform des Kindes.
- Angepasste Sitzposition des Kindes (Tisch und Stuhl in Höhe angepasst).
- Wohlwollende, unterstützende Beziehung zum Kind.
- Unterlage liegt auf dem Tisch.
- Elternbeteiligung klären (inkl. Abmachungen bezgl. Interventionen).

Während der Durchführung zu beachten:

- Abbruchkriterium beachten: sobald ein Item als falsch bewertet wird, muss die Aufgabe abgebrochen und (falls nichts anderes im Protokollbogen vermerkt) zur nächsten übergegangen werden.
- Falls das Kind auf die konkret gestellten Aufgaben nicht eingehen kann: freie Beobachtungen zu den gleichen Bereichen durchführen (unter Berücksichtigung der eingrenzenden Hilfestellungen). Anderes Vorgehen unter Beobachtungen festhalten.
- „Hilfe und Feedback“ beachten (s. 4.2).
- Reihenfolge einhalten (zwingend beim numerischen Wissen).
- Anweisungen zum Vorgehen bei Ebene B beachten (s. Vermerke im Protokollbogen).
- Resultate mit x im Protokollbogen notieren.

Nach der Durchführung

- Felder der richtig beantworteten Items mit Leuchtstift markieren.
- Auswertung und Interpretation der Resultate (s. Kapitel 3.8 bis 3.11).
- Gespräch mit Eltern / Bezugspersonen über Resultate. Gemeinsames Festlegen von nächsten Schritten / Zielen (wer übernimmt welche Aufgaben).

4.2 Allgemeine Angaben zu den Instruktionen (s. auch Kapitel 2 und 3)

Verbale und nonverbale Instruktionen:

Die genaue Durchführung und Bewertung der einzelnen Items wird im Kapitel 4.3. beschrieben. Leichte Abweichungen der Aufgabeninstruktion, angepasst an die Situation und das Kind, sind möglich (z.B. anstelle von „richtig“, „das stimmt genau“; oder das Reduzieren der Gebärden, wenn das Kind über ein fundiertes Sprachverständnis verfügt). Zu beachten gilt, dass diese Veränderungen keine weiteren Hilfestellungen oder Erschwernisse bilden. Größere Abweichungen von den Instruktionen sollten unter „Beobachtungen“ notiert werden, damit diese bei der Auswertung oder einer 2. Durchführung mit beachtet werden können. Sobald ein Kind das Vorgehen bei einer Aufgabe begriffen hat, wird die Instruktion abgekürzt und die Gebärden sparsamer eingesetzt.

Verwendete Gebärden

Eine Zusammenstellung der hier verwendeten Gebärden nach A. Portmann (Portmann, 2008) findet sich im Anhang. Falls mit dem Kind Gebärden nach einem anderen System er-

arbeitet wurden, können selbstverständlich auch diese genutzt werden. Für gewisse Begriffe existiert keine Gebärde; eine Ähnliche wird daher verwendet.

Hilfe und Feedback

Nach jedem Item teilt die DL dem Kind mit, ob die Lösung richtig oder falsch war. Im Folgenden wird das genaue Vorgehen beschrieben.

Das Kind löst die Aufgabe richtig

- *Das hast du richtig gemacht* (nickt mit dem Kopf oder Gebärde: „*richtig*“)!
- *Das stimmt genau, prima* (nickt mit dem Kopf; macht Gebärde „gut“)!

Das Kind versteht die Aufgabe nicht oder fragt nach.

Das Kind reagiert trotz Aufmunterung nicht.

Das Kind gibt eine falsche Antwort.

- Die Anweisung des zu bearbeitenden Items wird ein weiteres Mal gegeben (je nach Situation mit oder ohne Vordemonstration).
- Falls das Kind nun die Aufgabe lösen kann, wird das Item als richtig bewertet.
- Nützt die erneute Anleitung nichts, sagt die DL: *Schau, so ist es richtig* (DL zeigt, wenn möglich unter Einbezug des Kindes, die Antwort). Das Item wird als falsch bewertet.
- Es wird zur nächsten Aufgabe übergegangen.

Das Kind verweigert

- Will ein Kind trotz Ermunterung gar nicht mehr mitmachen, wird die Situation abgebrochen und an einem anderen Tag weitergeführt.

Angaben zur Bewertung

Die Angaben, wann ein Item als „erfüllt“ oder „nicht erfüllt“ gilt, sollten eingehalten werden, um eine objektive Beurteilung und Verlaufsprüfung zu ermöglichen.

Anmerkung zu Kapitel 4.3. (Instruktionen)

Übersichtshalber ist der Text so kurz als möglich gehalten. Folgende Darstellungen werden verwendet:

- **fett** und *kursiv*: direkte Anreden
- *kursiv*: Gebärden
- normale Schrift: Erklärungen

4.3 Instruktionen zu den einzelnen Aufgaben

1. Vergleiche

1.1. Mengenvergleiche

Material: 15 Holzwürfel (Breite 1.5 cm); 2 schwarze Plastikteller

Anforderung: Das Kind bestimmt in welchem Teller es „mehr“ Würfel hat (mehr/weniger Vergleich).

Item: 1 Stk./3 Stk.

Ein Teller mit 1 Würfel und ein Teller mit 3 Würfeln stehen vor dem Kind.

Die DL zeigt auf den Teller mit 3 Würfeln und sagt: **Hier hat es viele Würfel** (Gebärde: „gross“). Dann zeigt sie auf den Teller mit 1 Würfel und sagt: **Hier hat es wenig Würfel** (Gebärde: „wenig“). Die DL tauscht die Position der Teller aus (ev. hinter dem Rücken).

Wir machen ein Rätsel: wo hat es jetzt viele Würfel (Gebärde: „wo“ und „gross“)?

Items: 2 Stk./4 Stk. ; 6 Stk./8 Stk.

Gleiche Vorbereitung wie oben, nur werden andere Mengen auf die Teller gelegt (s. Angaben oben). Keine weiteren Erklärungen (Vordemonstration).

Wo hat es jetzt viele Würfel (Gebärde: „wo“ und „gross“)?

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind zeigt auf den richtigen Teller.

Nicht erfüllt:

- Die Bezeichnung „viel“ kann nicht korrekt zugeordnet werden.

1.2. Formen vergleichen

Material: Formbox; Abdeckung; 6 Formen: ○ △ □ ▭ ◐ ◑

Anforderung: Das Kind kann die Formen den Öffnungen der Formbox zuordnen. Es macht dies antizipiert (sofort, ohne auszuprobieren) oder über Versuch-Irrtum.

Item: 2 Formen ○ △

Die Formbox mit Abdeckung steht vor dem Kind. Die Abdeckung ist so positioniert, dass nur 3 Löcher sichtbar sind (rund, dreieckig, Halbmond: ○, △, ◐). Die runde und die dreieckige Form liegen ebenfalls (in aufrechter Position) vor dem Kind, befinden sich aber nicht vor der richtigen Öffnung.

Die DL demonstriert das Einsetzen der runden und dreieckigen Form vor. Sie legt die Gegenstände wieder in die Ausgangslage.

Nun darfst du das selber machen (Gebärde: „du“ und zeigend auf Formbox)!

Item: 3 Formen ○ △ ◐ / 6 Formen ○ △ ◐ ▭ □ ◑

Die DL legt die nötigen Formen (in aufrechter Position) vor das Kind; sie sollen sich nicht vor der richtigen Öffnung befinden. Keine Abdeckung mehr bei 6 Formen.

Die Aufgabe wird nicht mehr vordemonstriert.

Setze die Formen in die Löcher (Gebärde: zeigt auf Formen, dann auch Formbox).

Bei Kindern über 4 Jahren kann nach Ermessen der DL das Item „3 Formen“ weggelassen werden.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind ordnet die Form zu.
- Das korrekte Zuordnen ist ersichtlich, auch wenn das manuelle Versinken lassen in die Öffnung nicht ganz gelingt.
- Versuch-Irrtum Prinzip wird zum Lösen der Aufgabe verwendet.

Nicht erfüllt:

- Die Form kann nicht zugeordnet werden.

Strategie:

- Versuch-Irrtum Prinzip: Kind probiert, bis es die Lösung gefunden hat.
- Antizipiert: setzt Form direkt in zugehörige Öffnung (Vermerk welche Formen)

1.3. Bilder vergleichen

Material: 6 Paar Memorykarten

Anforderung: Das Kind ordnet die Bilder korrekt zu Paaren.

Item: 3 Paare

3 Memorykarten liegen vor dem Kind (z.B. Banane, Apfel, Birne). 3 gleiche Karten (Gegenstück des Paares) liegen in der Hand der DL.

Die DL hält 1 Karte über die auf dem Tisch liegenden Karten. **Wo gehört diese hin** (Gebärde: „wo“), benennt aber dabei den Namen der Frucht nicht. Sie ordnet die Karte zu (legt sie auf das entsprechende Gegenstück) und sagt: **Hier gehört sie hin** (mit dem Zeigefinger zeigen). Sie macht das gleiche mit den anderen Karten. Das Kind darf mithelfen.

Nun werden dieselben Karten wieder in die Ausgangslage gebracht.

Gleiches Vorgehen wie oben. Das Kind gibt alleine Antwort und darf die Karte auch nach Wunsch selber legen.

Items: 4 Paare / 6 Paare

Gleiche Anweisung wie oben aber ohne Vordemonstration.

Bei Kindern über 4 Jahren kann nach Ermessen der DL das Item „4 Paare“ weggelassen werden.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind ordnet alle vorgegebenen Bilder korrekt zu.
- Das korrekte Zuordnen ist ersichtlich, auch wenn das manuelle Hinlegen nicht gelingt.
- Versuch-Irrtum Prinzip wird zum Lösen der Aufgabe verwendet.

Nicht erfüllt:

- Eine oder mehrere Bilder können nicht zugeordnet werden.

2. Klassifizieren

2.1. nach Oberbegriffen

Material: Kinderbesteck inkl. Besteckeinsatz (je 4 Gabeln, 4 Messer, 4 Suppen- und 4 Teelöffel aus Metall)

Anforderung: Das Kind kann das Besteck in den Besteckeinsatz ordnen.

Item: 2 Oberbegriffe

Der Besteckeinsatz liegt vor dem Kind; 4 Suppenlöffel und 4 Gabeln durchmischt daneben.

Die DL legt je eine Gabel und einen Löffel in den Besteckeinsatz.

Das gehört hier her, und das gehört da hin. Sie benennt dabei die Oberbegriffe nicht. **Jetzt bist du dran am sortieren!** Gebärde: „du“ und zeigt auf das restliche Besteck; dann Gebärde: „aufräumen“².

Wenn das Kind nicht selbständig weiterfährt, kann die DL auch je einen Gegenstand dem Kind geben und fragen: **Wo gehört das hin** (Gebärde: „wo“)?

Items: 3 Oberbegriffe / 4 Oberbegriffe

3 Oberbegriffe (Suppenlöffel, Messer, Gabel): gleiche Anweisung wie oben.

4 Oberbegriffe (alles Besteck): gleiche Anweisung wie oben.

Bei Kindern über 4 Jahren kann nach Ermessen der DL das Item „3 Oberbegriffe“ weggelassen werden.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind ordnet mindestens 2 weitere Gegenstände pro Oberbegriff korrekt zu.
- Das korrekte Zuordnen ist ersichtlich, auch wenn das manuelle Hinlegen nicht gelingt.
- Versuch-Irrtum Prinzip wird zum Lösen der Aufgabe verwendet.

Nicht erfüllt:

- Es wird keine korrekte Zuordnung von mindestens 2 weiteren Gegenständen zu allen vorgegebenen Oberbegriffen gemacht.

² Für „sortieren“ gilt die Gebärde „aufräumen“, siehe Anhang.

2.2. nach Farbe

Material: je 6 rote, blaue, gelbe, grüne Holzwürfel

Anforderung: Das Kind kann die Holzwürfel nach Farben ordnen.

Item: 2 Farben

Die roten und blauen Holzwürfel liegen ungeordnet vor dem Kind.

Die DL beginnt die Holzwürfel auf 2 Haufen zu sortieren. Sie sagt: **Das gehört hier her, und das gehört da hin.** Sie benennt dabei die Farben nicht. Nachdem sie je 2 Würfel einer Farbe zugeordnet hat, gibt die DL dem Kind einen nächste Würfel in die Hand und sagt: **Jetzt bist du dran am sortieren** (Gebärde: „du“ und zeigt auf die restlichen Würfel; dann Gebärde: „aufräumen“).

Wenn das Kind nicht selbständig weiterfährt, kann die DL auch je einen Würfel dem Kind geben und fragen: *Wo gehört das hin* (Gebärde: „wo“)?

Items: 3 Farben / 4 Farben

Gleiche Anweisung wie oben.

Bei Kindern über 4 Jahren kann nach Ermessen der DL das Item „3 Farben“ weggelassen werden.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind ordnet mindestens 2 Holzwürfel pro Farbe korrekt zu.
- Das korrekte Zuordnen ist ersichtlich, auch wenn das manuelle Hinlegen nicht gelingt.
- Versuch-Irrtum Prinzip wird zum Lösen der Aufgabe verwendet.

Nicht erfüllt:

- Die Holzwürfel werden nicht oder unvollständig zugeordnet.

3. 1:1 Zuordnung

Material: 6 Spieltiere für Stall; 6 Plastikteller; 6 Löffel (Tee- und Suppenlöffel)

Anforderung: Das Kind ordnet jedem Tier je einen Teller oder Löffel zu.

Item: 1 :1-Zuordnung zu 3 Objekten (Tieren)

6 Tiere stehen vor dem Kind.

6 Teller liegen auf einem Stapel daneben.

Die DL gibt 3 Tieren je einen Teller und sagt: **Die Tiere wollen essen** (Gebärde: „essen“). Jedes Tier bekommt einen Teller (*betont einen, und zeigt Gebärde „1“ dazu*).

Nun gibt sie dem Kind die restlichen Teller und sagt: **Gibst du den anderen Tieren auch einen Teller** (*zeigt auf Teller, macht Gebärde: „1“ und zeigt auf Tiere*)?

Wenn das Kind nicht selbständig weiterfährt, kann die DL auch je einen Teller dem Kind geben und fragen: **Wo gehört der hin** (Gebärde: „wo“)?

Item: 1:1-Zuordnung zu 5 Objekten

6 Tiere mit je einem Teller stehen vor dem Kind

6 Löffel liegen daneben.

Gibst du zu jedem Teller einen Löffel (*zeigt auf Teller, macht Gebärde: „1“ und legt den ersten Löffel dazu*)?

Wenn das Kind nicht selbständig weiterfährt, kann die DL auch je einen Löffel dem Kind geben und fragen: **Wo gehört der hin** (Gebärde: „wo“)?

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind ordnet je einen Teller oder Löffel der gegebenen Anzahl Tiere zu.
- Das korrekte Zuordnen ist ersichtlich, auch wenn das manuelle Hinlegen nicht gelingt.

Nicht erfüllt:

- Nicht jedem Tier wird ein Teller oder Löffel zugeordnet.

4. nach Reihe ordnen

4.1. Längenvergleiche

Material: 10 Holzstäbe in 5 Längen (je 2 pro Länge)

Anforderung: Das Kind kann die Holzstäbe der Länge entsprechend zuordnen.

Item: 2 Längen

Material: je 2 gleichlange kleine und grosse Holzstäbe. Je ein kleiner und ein grosser Holzstab liegen vor dem Kind; die anderen 2 Stäbe neben ihm.

Die DL ordnet die Stäbe der Länge nach zu (klein zu klein, gross zu gross) und sagt: **So wird das gemacht** (Gebärde: zeigt auf das Resultat).

Nun stellt sie die Ausgangsstellung wieder her, in dem sie je einen kleinen und einen grossen Stab liegen lässt und gibt die anderen beiden Stäbe dem Kind: **Jetzt sortierst du das genau gleich** (Gebärde: „du“, Gebärde „aufräumen“, zeigt auf Stäbe).

Wenn das Kind nicht selbständig weiterfährt, kann die DL auch je einen Stab dem Kind geben und fragen: **Wo gehört der hin** (Gebärde: „wo“)?

Items: 3 Längen / 5 Längen

3 resp. 5 verschieden lange Stäbe werden der Reihe nach vor das Kind gelegt; von klein zu gross. Gleiche Anweisung wie oben aber ohne Vordemonstration.

Bei Kindern über 4 Jahren kann nach Ermessen der DL das Item 3 Längen weggelassen werden.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind sortiert alle angebotenen Stäbe der Länge nach (auf- oder nebeneinander).
- Das korrekte Zuordnen ist ersichtlich, auch wenn das manuelle Hinlegen nicht gelingt.
- Versuch-Irrtum Prinzip wird zum Lösen der Aufgabe verwendet.

Nicht erfüllt:

- Die Zuordnung kann nicht oder nur unvollständig gemacht werden.

Strategie:

- Versuch-Irrtum Prinzip: Kind probiert, bis es die Lösung gefunden hat.
- Antizipiert: ordnet Längen direkt ohne ausprobieren zu.

4.2. Reihenbildung

Material: je 6 rote, blaue, gelbe Holzwürfel

Anforderung: Das Kind kann mit den Holzwürfeln eine Reihe bilden. Es kann ein Muster aus 2 Merkmalen (rot-blau-rot-blau...) od. 3 Merkmalen (rot-blau-gelb-rot-blau...) nachlegen.

Item: 3 – 5 Klötze in eine Reihe legen

Alle Holzwürfel liegen ungeordnet vor dem Kind.

Die DL bildet mit 5 Würfeln eine Reihe. Dann fordert sie das Kind auf das gleiche auch zu tun: **Jetzt machst du das gleiche auch** (Gebärde: „du“; zeigt auf die Reihe, dann auf einen leeren Ort). Falls das Kind nicht selbständig beginnt, setzt sie die ersten 2 Würfel einer neuen Reihe und gibt dem Kind je einen weiteren Würfel in die Hand: **Wo gehört der hin** (Gebärde: „wo“)?

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind legt selbständig eine Reihe oder erweitert die Reihe der DL mit mindestens 3 -5 Klötzen.
- Das korrekte Zuordnen ist ersichtlich, auch wenn das manuelle Hinlegen nicht gelingt.

Nicht erfüllt:

- Es wird keine Reihe gebildet.

Items: Muster aus 2 Merkmalen / Muster aus 3 Merkmalen

2 Merkmale: 6 rote und 6 blaue Klötze liegen vor dem Kind. Die DL beginnt eine Reihe aus 2 Merkmalen mit 4 Klötzen zu bilden (rot- blau-rot-blau). Sie sagt: **Eins so, eins so...!** Nun wird das Kind aufgefordert, mit der Reihenbildung fortzufahren: **Jetzt machst du das gleiche auch** (Gebärde: „du“; zeigt auf Klötze).

3 Merkmale: 6 rote, 6 blaue, 6 gelbe Klötze liegen vor dem Kind. Gleiche Anweisungen wie oben. Die DL setzt die ersten 6 Würfel (rot-blau-gelb-rot-blau-gelb) vor.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind legt selbständig eine Reihe aus 2 (resp. 3) Merkmalen oder erweitert mit mindestens 4 (resp. 6) Klötzen die begonnene Reihe der DL.
- Das korrekte Zuordnen ist ersichtlich, auch wenn das manuelle Hinlegen nicht gelingt.
- Versuch-Irrtum Prinzip wird zum Lösen der Aufgabe verwendet.

Nicht erfüllt:

- Keine längere Reihe aus 2 (resp. 3) Merkmalen wird gebildet (4 resp. 6 Klötze gelegt).

4.3. Becken ineinander stellen

Material: 5 Plastikbecken, ineinander stapelbar

Anforderung: Das Kind kann die Plastikbecken ineinander stapeln.

Item: 3 Becken ineinander

Die 3 grössten Plastikbecken stehen ungeordnet vor dem Kind.

Die DL demonstriert das Einsetzen der Becken ineinander. Sie legt die Gegenstände wieder in die Ausgangslage. Nun wird das Kind aufgefordert, dasselbe zu tun: **Jetzt machst du dasselbe** (Gebärde: „du“ und auf die Becher zeigend).

Item: 5 Becken ineinander

Gleiche Anweisung wie oben, aber ohne Demonstration.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind ordnet die Becken ineinander.
- Das korrekte Zuordnen ist ersichtlich, auch wenn das manuelle Hinlegen nicht gelingt.
- Versuch-Irrtum Prinzip wird zum Lösen der Aufgabe verwendet.

Nicht erfüllt:

- Die Becken werden nicht, oder ungenau zusammengestellt.

Strategie:

- Versuch-Irrtum Prinzip: Kind probiert, bis es die Lösung gefunden hat.
- Antizipiert: ordnet Becher direkt ohne ausprobieren zu.

5. Zahlwort benutzen

Material: keines

Anforderung: Das Kind sagt die Zahlenreihe auf. Es zählt vor und rückwärts, benennt Vorgänger und Nachfolgerzahl.

5.1. freies Zählen

Wie weit kannst du zählen? Magst du es mir mal vorsagen?

Dann wird das Kind gebeten es nochmals zu sagen: **Kannst du es nochmals sagen?**

Falls das Kind nicht antwortet: **Ich meine so: 1, 2, 3.**

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind sagt die Zahlen in korrekter, immer gleich bleibender Folge auf (bis 5 / 10 / 20) je nach Item.

oder

- Das Kind zählt, verwendet dabei aber eine unkorrekte Folge (z.B. 1, 2, 5, 7).

→ **6.1. (Abbruch der Aufgabe 5.1; übergehen zur Aufgabe 6.1.)**

Nicht erfüllt:

- Das Kind zählt nicht.

→ **STOP; Abbruch der Erfassung Ebene B (numerisches Wissen)**

5.2. zählt weiter

Item: von 3, 4,...

Was kommt nach 3, 4, ...?

Falls das Kind nicht antwortet: **Ich meine so: 1, 2, und dann...?**

Dann nochmals die Frage stellen.

Items: von 6, 7, ... / von 8, 9, ...

Gleiche Aufgabenstellung wie oben; ohne weitere Demonstration.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind zählt weiter z.B. 5, 6, 7 (es sagt mind. 2 weitere Zahlen in korrekter Folge).

Nicht erfüllt:

- Das Kind zählt nicht weiter oder macht dies fehlerhaft.

→ **6.1. (Abbruch der Aufgabe 5.2; übergehen zu Aufgabe 6.1.)**

5.3. zählt rückwärts

Item: von 4, 3,...

Kannst du rückwärts zählen: 4, 3, (ev. noch: **was kommt dann**)?

Items: von 8, 7,.../ von 12, 11,...

Gleiche Aufgabenstellung wie oben.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind zählt zurück z.B. 3, 2, 1 (es sagt mind. 2 weitere Zahlen in korrekter Folge).

Nicht erfüllt:

- Das Kind zählt nicht rückwärts oder macht dies fehlerhaft.

5.4. benennt Nachfolgerzahl

Items: nach 5 ...

Was für eine Zahl kommt nach 5?

Falls das nicht geht: **Ich meine so: nach 2 kommt 3.** Dann nochmals die Aufgabe stellen.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind sagt 6.

Nicht erfüllt

- Das Kind sagt keine oder eine falsche Zahl.

→ **6.1. (Abbruch der Aufgabe 5.4; übergehen zu Aufgabe 6.1.)**

5.5. benennt Vorgängerzahl

Was für eine Zahl kommt vor 4?

Falls das nicht geht: **Ich meine so: vor 2 kommt 1.** Dann nochmals die Aufgabe stellen.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind sagt 3.

Nicht erfüllt:

- Das Kind sagt keine oder eine falsche Zahl.

6. Synchrones Zählen

Material: 12 Holzwürfel (1.5 cm Breite)

Anforderung: Das Kind zählt Würfelmengen korrekt ab.

6.1. zählt strukturierte Menge in 1:1 Zuordnung (Ordinationsprinzip)

Item: 3

Vor dem Kind liegen 12 Holzwürfel (aufgereiht in einer Linie).

Wie viele Würfel sind das?

Falls das nicht geht: **Kannst du diese zählen? Ich meine so: 1, 2** (mit Finger auf 2 Würfel zeigen). Dann nochmals die Aufgabe stellen.

Items: 6 / 12

Gleiche Aufgabenstellung wie oben; keine weitere Demonstration.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind zählt bis 3 / 6 / 12 korrekt. Dabei wird jedem Würfel ein Zahlwort zugeordnet.

Nicht erfüllt:

- Das Kind zählt nicht oder macht keine Zuordnung von Zahl zu Würfel.
→ **8.1. (Abbruch der Aufgabe 6.1; übergehen zu Aufgabe 8.1.)**

Bemerkung:

Zählt das Kind eine andere Menge korrekt ab, wird das Resultat auf das nächst tiefere Item abgerundet (z.B. Kind zählt bis 4 ab → Item 3 gilt als gekonnt; Notiz neben 3 anbringen).

6.2. zeig mir den...?

Item: den 4.

Vor dem Kind liegen 12 Holzwürfel (aufgereiht in einer Linie).

Kannst du mir den 4. Würfel in der Reihe zeigen?

Falls das nicht geht sagen: **Das ist der 1. Würfel, das ist der 2. Würfel** (mit Finger auf den 1. und 2. Würfel zeigen); dann nochmals die Aufgabe stellen.

Items: den 7. / 11.

Selbe Aufgabenstellung wie oben; keine weitere Demonstration.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind zeigt auf den korrekten Würfel.

Nicht erfüllt:

- Das Kind zeigt nicht auf den korrekten Würfel.

6.3. unstrukturierte Menge

Vor dem Kind liegen 5 Würfel (später 8 / 12) unordentlich verteilt.

Wie viele Würfel sind das?

Falls das nicht geht: **Kannst du die Würfel zählen? Ich meine so: 1, 2** (mit Finger auf 2 Würfel zeigen); dann nochmals die Aufgabe stellen.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind sagt das korrekte Zahlwort oder zeigt mit den Fingern wie viele es sind. Es darf beim Abzählen mit den Fingern auf die Würfel zeigen oder diese zur Seite schieben.

Nicht erfüllt:

- Das Kind sagt das korrekte Zahlwort nicht.

6.4. kennt Kardinalprinzip

Nachdem das Kind eine Menge korrekt abgezählt hat wird es gefragt:

Wie viele sind das nun?

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind sagt sofort die korrekte Zahl ohne nochmals nachzuzählen.

Nicht erfüllt:

- Das Kind zählt nochmals ab; das Resultat kommt nicht sofort. Oder ähnlich.

7. Verkürztes Zählen

Material: 5 dunkelblaue Holzwürfel (1.5 cm Breite); 1 Spielwürfel

Anforderung: Das Kind erfasst eine Anzahl Würfel oder Würfelaugen, ohne diese abzuzählen.

7.1. erfasst simultan Menge

Items: Menge 2

Die DL legt 2 Würfel in ihre Hand und zeigt sie dem Kind 2 Sek. lang. Dann schliesst sie die Hand, so dass das Kind die Würfel nicht mehr sehen kann. Sie fragt:

Wie viele Würfel sind das?

Items: Menge 3 / 4 / 5

Für die weiteren Items: gleiches Vorgehen nur mit anderer Anzahl Würfel. Dabei variiert die DL die Menge, je nach Wissen des Kindes. Sie beginnt mit den kleineren Mengen und steigert diese. Es muss darauf geachtet werden, dass die Mengen nicht der Reihe nach abgefragt werden. Um ein Raten auszuschliessen, die gekonnten Mengen 2-mal abfragen.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind bestimmt die korrekte Anzahl Würfel, ohne diese abzuzählen.

Nicht erfüllt:

- Das Kind kann die Anzahl nicht oder nur zählend bestimmen.

7.2. erkennt Würfelbild

Items: Würfelbild 1

Die DL zeigt dem Kind 2 Sekunden lang das Würfelbild 1 (Würfel liegt in ihrer Hand). Dann schliesst sie die Hand, so dass das Kind den Würfel nicht mehr sehen kann. Sie fragt:

Wie viel ist das? oder **Wie viele Würfelaugen sind das?**

Items: Würfelbild 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Für die weiteren Items: gleiches Vorgehen nur mit anderer Anzahl Würfelaugen. Dabei variiert die DL die Menge, je nach Wissen des Kindes. Sie beginnt mit den kleineren Mengen und steigert diese. Es muss darauf geachtet werden, dass die Mengen nicht der Reihe nach abgefragt werden. Um ein Raten auszuschliessen, die gekonnten Mengen 2-mal abfragen.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind bestimmt die korrekte Anzahl Würfelaugen, ohne diese abzuzählen.

Nicht erfüllt:

- Das Kind kann die Anzahl nicht oder nur zählend bestimmen.

8. Anwenden von Zahlwissen

Material: 15 Holzwürfel (Durchmesser 1.5 cm), holzfarben

Anforderung: Das Kind befolgt die ihm gegebenen Anweisungen korrekt.

8.1. Gib mir bitte...?

Item: 1 Würfel

Vor dem Kind liegen ungeordnet 15 Holzwürfel.

Gib mir bitte 1 Würfel.

Item: 2 Würfel / 4 Würfel / 8 Würfel

Gleiche Aufgabenstellung wie oben.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind gibt die korrekte Anzahl Würfel der DL.

Nicht erfüllt:

- Das Kind kann der Aufforderung nicht oder falsch Folge leisten.
→ **STOP; Abbruch der Erfassung Ebene B**

8.2. Was gibt

Item: $2 + 3 = \dots?$

Weisst du was $2 + 3$ gibt?

Falls das nicht geht sagt die DL: **Ich meine 2 und 3** (Gebärden 2 mit der rechten, 3 mit der linken Hand zeigen); dann nochmals die Aufgabe stellen.

Item: $3 + 4 = \dots?$ / $4 - 2 = \dots?$

Gleiche Aufgabenstellung wie oben; ohne Demonstration.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind bestimmt das Resultat oder zeigt es mit den Fingern (Gebärde).

Nicht erfüllt:

- Das Kind kann das Resultat nicht bestimmen.

Strategie:

- „Summe + Summe“: Kind löst z.B. Aufgabe „ $2 + 3 = ?$ “ indem es an einer Hand 2, an der anderen 3 Finger abzählt und aufstreckt und dann alle gestreckten Finger abzählt (oder gleiches Verfahren an Objekten wie bei den Würfeln).
- Zählt für Aufgabe „ $2 + 3 = \dots$ “ 2 Finger und dann weiterzählend 3 Finger ab und sagt 5 (oder gleiches Verfahren an Objekten wie bei den Würfeln).

9. Ziffern benennen / 10. Ziffern schreiben / 11. Ziffern nachschreiben

Material: Vorlageblätter für Ziffernkenntnis; 2 Bleistifte; 2 weisse Kartons (A5) zum abdecken

Anforderung: Das Kind benennt Ziffern. Es kann Ziffern selbständig schreiben. Es kann vorgemalte Ziffern nachschreiben.

Abweichung zur Abbruchregel: die Aufgabe wird erst abgebrochen, wenn 3 aufeinanderfolgende Items nicht gelöst werden konnten.

Ziffern benennen (Vorlageblatt S. 1)

Die Ziffern werden so abgedeckt, dass nur 1 Spalte ersichtlich ist (Abdeckblätter benutzen).

Weisst du, wie diese Zahl heisst?

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind benennt die vorgegebene Ziffer korrekt oder zeigt die Anzahl mit den Fingern.

Nicht erfüllt:

- Die Ziffer wird nicht oder falsch benannt.

Ziffern selber schreiben (Vorlageblatt S. 2)

Das Kind wird aufgefordert, in die vorgegebenen Felder die Zahlen zu malen, welche es schon schreiben kann. Es können zur Demonstration 1 - 2 Ziffern vorgemalt werden.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind malt die Ziffern korrekt. Dabei muss die räumliche Anordnung eingehalten werden (z.B. gedreht, spiegelverkehrt etc. gilt als falsch).

Nicht erfüllt:

- Die Ziffer kann nicht gemalt werden (unter Einhaltung der definierten Kriterien).

Ziffern nachschreiben (Vorlageblatt S. 3 - 5)

Die DL malt auf dem Vorlageblatt S. 3 im Feld neben der Ziffer 1 nochmals eine 1 vor. Jetzt wird das Kind aufgefordert, das gleiche im freien Feld unter der vorgedruckten 1 zu wiederholen. Es kann einen 2. Versuch im Feld nebendran machen.

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind malt die Ziffern korrekt. Dabei muss die räumliche Anordnung eingehalten werden (z.B. gedreht, spiegelverkehrt etc. gilt als falsch). Der vorgegebene Platz (Umrandung) darf nicht überschritten werden.

Nicht erfüllt:

- Die Ziffer kann nicht nachgemalt werden (unter Einhaltung der definierten Kriterien).

1	<i>Feld für DL</i>
<i>Feld 1 für Kind</i>	<i>Feld 2 für Kind</i>

Abbildung 5: Bsp. für Ziffern nachschreiben

12. Bauen nach Vorlage

Material: 24 farbige Holzklötze (3 cm Breite)

Anforderung: Das Kind kann die vorgebauten Konstruktionen nachbauen.

Item: Turm aus 3 – 4 Teilen

Die Holzklötze liegen ungeordnet vor dem Kind.

Die DL baut einen Turm aus 5 Klötzen. Der Turm bleibt stehen. Sie bittet das Kind das gleiche zu machen. **Jetzt machst du das auch** (Gebärde: „du“, auf den vorgebauten Turm zeigen).

Item: Reihe aus 3 – 5 Klötzen

Gleiche Anweisung wie oben (mit Demonstration).

Item: Pyramide aus 3 Klötzen

Gleiche Anweisung wie oben (mit Demonstration).

Item: Treppe aus 6 Klötzen

Gleiche Anweisung wie oben (mit Demonstration).

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind baut die Konstruktion nach.
- Das korrekte Zuordnen ist ersichtlich, auch wenn das manuelle Hinlegen nicht gelingt.
- Versuch-Irrtum Prinzip wird zum Lösen der Aufgabe verwendet.

Nicht erfüllt:

- Die Konstrukte können nicht nachgebaut werden.

13. Puzzle

Material: 3 Puzzle aus 2, 4, und 5 Teilen

Anforderung: Das Kind setzt das Puzzle korrekt zusammen.

Item: 2-teilig

Die Puzzleteile liegen ungeordnet vor dem Kind. Darüber das Vorlagebild.

Vorlagebild

Die DL demonstriert das Zusammensetzen des Puzzles. Sie legt die Puzzleteile wieder ungeordnet vor das Kind.

Jetzt machst du das Puzzle (Gebärde: „du“ und auf die Puzzleteile zeigen).

Item: 4-teilig / 5-teilig

Gleiche Anweisung wie oben (ohne Demonstration).

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind setzt das Puzzle selbständig und korrekt zusammen.
- Das korrekte Zuordnen ist ersichtlich, auch wenn das manuelle Hinlegen nicht gelingt.
- Versuch-Irrtum Prinzip wird zum Lösen der Aufgabe verwendet.

Nicht erfüllt:

- Das Puzzle kann nicht oder nur teilweise (mit Hilfe) zusammengesetzt werden.

14. Nachmalen

Material: Bleistift, weisses Papier

Anforderung: Das Kind kann das Vorgemalte nachzeichnen.

Item: Strich nachmalen

Die DL malt dem Kind einen Strich auf das Papier vor und bittet nun das Kind, das Gleiche zu tun. **Jetzt machst du das** (Gebärde: „du“, dann auf den Strich und dann auf ein unbemaltes Stück des Papiers zeigen).

Item: Kreis, Kreuz, Würfel nachmalen

Gleiche Anweisung wie oben (mit Demonstration).

Bewertung:

Erfüllt:

- Das Kind malt die Vorgabe nach. Dabei muss die runde Form geschlossen sein. Der Würfel hat deutliche Ecken. Eine leichte räumliche Verschiebung ist erlaubt.

Richtig:

Nicht erfüllt:

- Die Vorgabe kann nicht oder falsch nachgemalt werden (falsch ist: vertikaler anstelle horizontaler Strich; runde Form ist nicht geschlossen; Würfel hat keine Ecken).

Falsch:

15. weitere Beobachtungen

Keine weiteren Angaben.

Umweltbefragung (Ebene E)

Der Fragebogen für die Bezugspersonen kann mit diesen zusammen ausgefüllt werden und bietet so Anlass, im Gespräch aufkommende Fragen direkt zu klären oder Themenbereiche differenzierter zu erfassen. Er kann auch, nach vorgängiger Instruktion, zur selbständigen Bearbeitung abgegeben werden. Die Bezugsperson muss informiert sein, dass ihr Kind (je nach Alter) nicht alle erfragten Bereiche erfüllen wird.

5 Literaturverzeichnis

- Aebli, H. (2006). *Zwölf Grundformen des Lehrens*. Stuttgart: Klett.
- Barth, K. (2003). *Lernschwächen früh erkennen im Vorschul- und Grundschulalter* (4. ergänzte Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Barth, K. & Baumgarten, A. (2010). Diagnostische und präventive Ansätze früher Lernstörungen in der ergotherapeutischen Praxis. *Ergotherapie und Rehabilitation*. 49 (1), S. 19 – 25.
- Bühner, M. (2011). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion*. München: Pearson.
- Fritz, A. & Ricken, G. (2008). *Rechenschwäche*. München: Ernst Reinhardt.
- Gerlach, M., Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (2008). *Trainingsprogramm Kalkulie*: Berlin Cornelsen.
- Hartke, B., Koch, K. & Diehl, K. (Hrsg.) (2010). *Förderung in der schulischen Eingangsstufe*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hasselhorn, M., Marx, H. & Schneider, W. (Hrsg.) (2005). *Diagnostik von Mathematikleistungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Hellbrügge, Th., Köhler, G. J. & Egelkraut, H. D. (1994). *Münchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik 2. & 3. Lebensjahr*. Göttingen: Hogrefe.
- Jacobs, C. & Petermann, F. (2005). *Diagnostik von Rechenstörungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Kiphard, E. J. (2002). *Wie weit ist ein Kind entwickelt?* Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Koglin, U., Petermann, F. & Petermann, U. (2010). *Entwicklungsbeobachtungen und – dokumentation EBD 48 – 72 Monate*. Berlin: Cornelson.
- Krajewski, K. (2005). Früherkennung und Frühförderung von Risikokindern. In von Aster & Lorenz J.H. (Hrsg.). *Rechenstörungen bei Kindern* (S. 150-164). Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht.
- Largo, R. H. (1993). *Babyjahre*. Hamburg: Carlsen.
- Moser Opitz, E. (2008). *Zählen, Zahlbegriff, Rechnen*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Oerter, R., Montada, L. (Hrsg.). (2008). *Entwicklungspsychologie* (6.vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Olshausen Urech, K. (2012). *Erfassung der Zahlenbegriffsentwicklung in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Unveröffentlichte Master-These. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Petermann, F., Stein, J. A. & Macha, Th. (2006). *Entwicklungsdiagnostik mit dem ET 6 – 6*. Frankfurt am Main: Harcourt.
- Petermann, F., Petermann, U. & Koglin, U. (2009). *Entwicklungsbeobachtungen und – dokumentation*. Berlin: Cornelson.

- Piaget, J. & Szeminska, A. (1994). *Die Entwicklung des Zahlenbegriffs beim Kinde*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Portmann, A. (2008). *Wenn mir die Worte fehlen*. Reussbühl: Verein Projekt „Wenn mir die Worte fehlen“.
- Schlienger, I. (1988). *Handbuch Vademecum*. Zürich: Institut für Sonderpädagogik.
- Sinner, D. & Kuhl, J. (2010). Förderung mathematischer Basiskompetenzen in der Grundstufe der Schule für Lernhilfe. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 42 (4), S. 241 – 251.
- Sinnhuber, H. (2002). *Sensomotorische Förderdiagnostik*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Tellegen, P., Winkel, M, Wijnberg-Williams, B. & Laros, J. (1998). *Snijders-Oomen Non-verbaler Intelligenztest SON-R 2 ½-7. Manual*. Frankfurt: Swets & Zeitlinger.
- Tröster, H. (2009). *Früherkennung im Kindes und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Van Luit, J., van de Rijt, B., Hasemann, K. (2001). *OTZ. Osnabrücker Test der Zahlbegriffsentwicklung, OTZ*. Göttingen: Hogrefe.
- Wygotski, L. S. (1964). *Denken und Sprechen*. Berlin: Akademie-Verlag.
- Zollinger, B. (1997). *Die Entdeckung der Sprache*. Bern: Haupt.

6 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: ZBE	4
Tabelle 2: Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung nach Fritz & Ricken, 2008 ...	4
Tabelle 3: Beispiel der Gliederung.....	5
Tabelle 4: Inhalt Nebenebenen.....	5
Tabelle 5: Bedeutung der Anweisungen im Protokollbogen.....	8
Tabelle 6: Ausschnitt aus Protokollbogen Beispiel Jan.....	10
Tabelle 7: Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse.....	11
Tabelle 8: theoretisches Modell der ZBE, auf welches sich E-ZaBE abstützt.....	36

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: E-ZaBE Material	6
Abbildung 2: Beispiel zum Einstieg bei einem 3;7J. alten Kind	7
Abbildung 3: Beispiel zum Abbruchkriterium.....	8
Abbildung 4: Bsp. Auswertung bei 3 Durchführungen (1. Durchführung rot, 2. blau, 3. grün)	9
Abbildung 5: Bsp. für Ziffern nachschreiben	29

8 Bildnachweis

Titelblatt: Saskia Z.; 5;2J.

Kühe, Löffel, Puzzleteile, Zahlenwürfel: Word 2007, Clip Art

Fotos für Memory-Karten:

Apfel: <http://www.diana.ch/news.php> [14.03.11]

Banane: <http://www.j-herting.de/Bonbon/banane.htm> [14.03.11]

Birne: <http://www.fruechteadam.de/img/Birne> [14.03.11]

Mohrrübe: http://www.fegroselgros.de/de/service/lexikon_gemuese/asp [14.03.11]

Salat: http://www.leshop.ch/leshop/Main.do/direct/de/Supermarkt/-17293/-10056/172546#/de/Supermarkt/_/_/172546_Kopfsalat_Bio [14.03.11]

Tomate: <http://prinzderstaebe.blogspot.com/2008/03/die-sensible-tomate.html> [14.03.11]

Alle sonstigen Grafiken, Fotos und Abbildungen sind von der Autorin gestaltet.

9 Anhang

- Übersicht zur Zahlenbegriffsentwicklung (Tabelle 8, S.36)
- Gebärden nach A. Portmann (S.37 – 40)
- Protokollbogen (Kopiervorlage auch auf beiliegender CD)
- Vorlageblätter zu Ziffernerkenntnis (Aufgaben 9 – 11; Kopiervorlage nur auf CD)
- Fotos für Memory-Karten, s. Aufgabe 1.3. (Kopiervorlage nur auf beiliegender CD)
- CD mit oben beschriebenen Dokumenten

Tabelle 8: theoretisches Modell der ZBE, auf welches sich E-ZaBE abstützt

(nach Fritz & Ricken, 2008; unter Beizug von Aebli, 1985; Barth & Baumgartner, 2010; Gerlach et al., 2008; Hasselhorn et al., 2005; Moser Opitz, 2008; Tröster, 2009; van Luit et al., 2001)

	Stufe 1 (0 – 3 Jahre)	Stufe 2 (ab 3 Jahren)	Stufe 3 (ab 4 Jahren)	Stufe 4 (ab 5;6 Jahren)	Stufe 5 (ab 7 Jahren)
	Reihenbildung und Mengenvergleiche	Entwicklung des ordinalen Zahlenstrahls & des zählenden Rechnens	Entwicklung der kardinalen Mengenvorstellung	Teile-Ganzes-Zerlegbarkeit	Entwicklung vom relationalen Zahlenverständnis
pränumerisch	Erstes Wissen zu: <ul style="list-style-type: none"> • Vergleichen • Klassifizieren • 1:1- Zuordnungen • nach Reihe ordnen (Seriation) 	Differenziertes Wissen zu: <ul style="list-style-type: none"> • Vergleichen • Klassifizieren • 1:1- Zuordnungen • nach Reihe ordnen (Seriation) 	Gefestigtes Wissen zu: <ul style="list-style-type: none"> • Muster nach Vorlage oder nach innerer Vorstellung legen • Bauen nach Vorlage oder nach innerer Vorstellung 		
numerisch	Pränumerisches Wissen: <ul style="list-style-type: none"> • Zahlwortreihe wird wie ein Vers aufgesagt • un stabile oder stabile Zahlwortreihe • kein konkretes Abzählen mit 1:1-Zuordnung 	Ordination: eine innere Vorstellung der Zahlwortreihe (im Sinne des Zahlenstrahls) entsteht: <ul style="list-style-type: none"> • konkretes Abzählen mit 1:1-Zuordnung (Zahlwort zu Gegenstand) wird möglich • erstes zählendes Rechnen (basiert auf konkreter Handlungsebene) 	Kardination: Kinder beginnen zu verstehen, dass die Zahl nicht nur nach ihrer Position auf dem Zahlenstrahl zu sehen ist, sondern auch für die Anzahl der in ihr enthaltenen Objekte steht (z.B. enthält 3 die Zahlen 1+1+1): <ul style="list-style-type: none"> • Weiterzählen von einer beliebigen Zahl aus wird möglich • Vorgänger- und Nachfolgerzahl benennen (ohne diese zählend zu ermitteln) • Rückwärtszählen • „Wie viele sind das?“ kann ohne nochmaliges nachzählen der Menge bestimmt werden • beginnende Ziffernkenntnis 	Kind weiss: <ul style="list-style-type: none"> • Zahlen sind in Teilmengen zerlegbar (z.B. besteht 5 aus den Teilmengen 3 und 2) • Zahlen sind aus anderen Zahlen zusammengesetzt • Zahlen enthalten Teilmengen • Ziffernkenntnis wird fundiert 	Beim Kind ist das Wissen um den Aufbau, die Zerlegbar- und Mächtigkeit von Zahlen vorhanden: <ul style="list-style-type: none"> • Kinder können in ihrer Vorstellung Mengen in Teilmengen zerlegen • rein gedankliches Rechnen wird möglich • sichere Ziffernkenntnis
	Abstraktionsebene: Handlung	Abstraktionsebene: Bild (erstes bildhaftes Gestalten)	Abstraktionsebene: Symbolik	Abstraktionsebene: Automatisierung	
Nadelöhr	Pränumerisches Wissen	Ordination / Zählfertigkeit	Kardination	Vorstellung von Mengen als gliederbare Qualität	Rechenaufgaben sind Beziehungen zwischen Mengen

Gebärden nach A. Portmann (Portmann, 2008)

essen

essen
Daumen und Zeigefinger zusammengeführt ein paarmal zum
Mund führen

eins

eins
einen Finger in die Luft strecken

zwei

zwei
zwei Finger in die Luft strecken

drei

drei
drei Finger in die Luft strecken

ja

ja
Hand an der Schläfe unterstützt das Nicken

nein

nein
Zeige- und Mittelfinger ausstrecken und energisch vor dem Körper von links nach rechts bewegen

gut

gut
Daumen und Zeigefinger bilden einen Kreis, der wie ein Punkt in die Luft gesetzt wird

wenig
(klein)

klein
Daumen und Zeigefinger fast zusammenführen

gross

gross
Daumen und Zeigefinger weit auseinander spreizen

wo

wo
die vor die Augen gehaltenen Hände nach aussen führen und den Kopfhin und her bewegen

fertig

fertig
die gekreuzten Hände weniger oder mehr energisch nach aussen führen

aufräumen

aufräumen
dreimal nebeneinander das Einordnen eines Gegenstandes anzeigen

du

du
mit ausgestrecktem Zeigefinger auf die gemeinte Person
zeigen

ich

ich
mit dem Zeigefinger auf sich selber zeigen

zusammen

zusammen
beide ausgestreckten Zeigefinger vor dem Körper
zusammenführen

alle

alle
mit beiden Zeigefingern von aussen nach innen einen Kreis
bilden

Name des Kindes:

Geschlecht: o weiblich o männlich

Geburtsdatum:

Frühgeburt: o nein o jaWochen

1. Durchführung am:

Alter des Kindes:

Farbe im Auswertungsblatt:

2. Durchführung am:

Alter des Kindes:

Farbe im Auswertungsblatt:

3. Durchführung am:

Alter des Kindes:

Farbe im Auswertungsblatt:

Name der Durchführungsleitung:

Zusammenfassung der Ergebnisse / Interpretation / nächste Schritte für die Förderung

	1. Durchführung	2. Durchführung	3. Durchführung
1. Zusammenfassung u. Interpretation Ebene A + B	Pränumerisches Wissen	Pränumerisches Wissen	Pränumerisches Wissen
	Numerisches Wissen	Numerisches Wissen	Numerisches Wissen
2. Zusammenfassung u. Interpretation Ebene C - E			
3. Nächste Schritte zur Förderung / Ziele			

Ergebnisse der einzelnen Ebenen (A-E)

ZBE		Stufe 1 (0 – 3 Jahre)			Stufe 2 (ab 3 Jahre)		Stufe 3 (ab 4 Jahren)		
		-----> 2 Jahre----->		3 Jahre----->	-----> 4 Jahre----->		-----> 5 Jahre----->		
		↓		↓	↓		↓		
A: Pränumerisches Wissen	1. Vergleichen								
	1.1. Mengenvergleiche	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 1 Stk./ 3 Stk.	<input type="checkbox"/> 2 Stk./ 4 Stk.	<input type="checkbox"/> 6 Stk./ 8 Stk.				
	1.2. Formen vergleichen	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 2 Formen	<input type="checkbox"/> 3 Formen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 6 Formen			
	Strategie	<input type="checkbox"/> Versuch - Irrtum antizipiert bei <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> Δ <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ...							
	1.3. Bilder vergleichen	<input type="checkbox"/> keine		<input type="checkbox"/> 3 Paare	<input type="checkbox"/> 4 Paare	<input type="checkbox"/> 6 Paare			
	2. Klassifizieren								
	2.1. nach Oberbegriffen	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 2 Oberbegriffe	<input type="checkbox"/> 3 Oberbegriffe	<input type="checkbox"/> 4 Oberbegriffe				
	2.2. nach Farbe	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 2 Farben	<input type="checkbox"/> 3 Farben	<input type="checkbox"/> 4 Farben				
	3. 1:1-Zuordnung	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> zu 3 Objekten		<input type="checkbox"/> zu 5 Objekten				
	4. Nach Reihe ordnen								
4.1. Längenvergleiche	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 2 Längen		<input type="checkbox"/> 3 Längen	<input type="checkbox"/> 5 Längen				
Strategie:	<input type="checkbox"/> Versuch - Irrtum antizipiert bei <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 5 Längen								
4.2. Reihenbildung	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 3 – 5 Klötze in Reihe		<input type="checkbox"/> Muster: 2 Merkmale		<input type="checkbox"/> Muster: 3 Merkmale			
4.3. Becken ineinander stellen	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 3 Becken ineinander		<input type="checkbox"/> 5 Becken ineinander					
Strategie:	<input type="checkbox"/> Versuch - Irrtum antizipiert bei <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 Becken								
B: Numerisches Wissen	5. Zahlwort benutzen								
	5.1. freies zählen	<input type="checkbox"/> nein (→ STOP)	<input type="checkbox"/> in unkorrekter Folge (→ 6.1.)	<input type="checkbox"/> zählt in korrekter Folge von 1 bis 5	<input type="checkbox"/> zählt in korrekter Folge von 1 bis 10	<input type="checkbox"/> zählt in korrekter Folge von 1 bis 20			
	5.2. zählt weiter	<input type="checkbox"/> nein (→ 6.1)					<input type="checkbox"/> von 3, 4, ...	<input type="checkbox"/> von 6, 7, ...	<input type="checkbox"/> von 8, 9, ...
	5.3. zählt rückwärts	<input type="checkbox"/> nein					<input type="checkbox"/> von 4, 3, ...	<input type="checkbox"/> von 8, 7, ...	<input type="checkbox"/> von 12, 11, ...
	5.4. benennt Nachfolgerzahl	<input type="checkbox"/> nein (→ 6.1)						<input type="checkbox"/> nach 5	
	5.5. benennt Vorgängerzahl	<input type="checkbox"/> nein						<input type="checkbox"/> vor 4	
	6. Synchrones Zählen								
	6.1. zählt strukturierte Menge in 1:1-Zuordnung (Ordinalaspekt)	<input type="checkbox"/> nein (→ 8.1)			<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 12		
	6.2. zeig mir den ...?	<input type="checkbox"/> nein					<input type="checkbox"/> 4. in Reihe	<input type="checkbox"/> 7. in Reihe	<input type="checkbox"/> 11. in Reihe
	6.3. unstrukturierte Menge	<input type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 12	
	6.4. kennt Kardinalaspekt	<input type="checkbox"/> nein					<input type="checkbox"/> ja		
	7. Verkürztes Zählen								
	7.1. erfasst simultan Menge	<input type="checkbox"/> nein			<input type="checkbox"/> Menge 2	<input type="checkbox"/> Menge 3		<input type="checkbox"/> Menge 4	<input type="checkbox"/> Menge 5
7.2. erkennt Würfelbild	<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	
8. Anwenden von Zahlwissen									
8.1. Gib mir bitte...!	<input type="checkbox"/> nein (→ STOP)	<input type="checkbox"/> 1 Würfel	<input type="checkbox"/> 2 Würfel			<input type="checkbox"/> 4 Würfel	<input type="checkbox"/> 8 Würfel		
8.2. Was gibt	<input type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> 2 + 3 = ...?	<input type="checkbox"/> 3 + 4 = ...?	<input type="checkbox"/> 4 – 2 = ...?		
Strategie:	<input type="checkbox"/> Summe + Summe <input type="checkbox"/> weiterzählend								

Beobachtungen:

C: Ziffernkenntnis (ab 4 Jahre) → fakultativ!

9. Ziffern benennen (benennt einzelne Ziffern, wenn diese auf Vorlage gezeigt werden)												
<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12

10. Ziffern selber schreiben (ohne Vorlage)												
<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12

11. Ziffern nachschreiben (wenn diese vorgemalt werden)												
<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12

D: Beobachtungen zu unspezifischen Leistungen → fakultativ!

ZBE	Stufe 1 (0 – 3 Jahre)			Stufe 2 (ab 3 Jahre)	Stufe 3 (ab 4 Jahre)	
12. Bauen nach Vorlage	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> Turm aus 3 – 5 Klötzen				
13. Puzzle	<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> 2 -teilig	<input type="checkbox"/> 4 -teilig	<input type="checkbox"/> 5 -teilig	
14. Nachzeichnen	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> Strich		<input type="checkbox"/> Kreis	<input type="checkbox"/> Kreuz	<input type="checkbox"/> Würfel

15. Weitere Beobachtungen zu:	1. Durchführung	2. Durchführung	3. Durchführung
→ Gedächtnisprozesse / Denkstrategien: (Arbeitsgedächtnis; Langzeitgedächtnis; auditives Kurzzeitgedächtnis; Strategien)			
→ Sprachverständnis / Sprachproduktion / Fremdsprachigkeit:			
→ Allgemeine Intelligenz:			
→ Arbeitshaltung: (Konzentration, Ablenkbarkeit, Aufmerksamkeitsspanne, Motivation)			
→ Weitere Beobachtungen:			

E: Umweltbefragung (Fragebogen für Bezugspersonen) → fakultativ

x = ja o = nein z.T. = teilweise ? = weiss nicht

Name des Kindes:	1. Durch- führung	2. Durch- führung	3. Durch-führung
Funktion der befragten Person: Ausgefüllt durch:	Datum:.....	Datum:.....	Datum:.....

Pränumerisches Wissen	1. Vergleichen:		
	Erkennt den Unterschied von viel / wenig (grosse Portion Dessert / kleine Portion Dessert).		
	Sieht den Unterschied von 2 zu 3 Dingen (2 Bonbon in der rechten, 3 in der linken Hand; welche möchtest du?).		
	2. Klassifizieren:		
	Sortiert Dinge nach 2 Oberbegriffen (z.B. Wäsche: hier alle Socken, hier alle Pullover).		
	Sortiert Dinge nach 4 Farben (z.B. hier alle roten Klötze, hier alle gelben Klötze, hier alle grünen Klötze).		
	3. 1:1 Zuordnung:		
	Ordnet 3 Puppen je 1 Objekt zu (z.B. einen Teller oder einen Löffel).		
	Ordnet beim Tischdecken zu 5 Tellern je eine Gabel oder ein Trinkglas zu.		
	4. Nach Reihe ordnen:		
Bildet Reihen z.B. mit Autos oder Bauklötzen.			
Kann 3 ungleich grosse Farbstifte der Grösse nach ordnen.			
Numerisches Wissen	5. Zahlwort benutzen:		
	Sagt Zahlwortreihe in unkorrekter Folge auf (z.B. 1, 2, 4, 6).		
	Zählt in korrekter Folge von 1- 5.		
	Zählt in korrekter Folge von 1- 10.		
	Zählt weiter von 3, 4,...		
	Zählt Rückwärts von 4, 3, ...		
	6. Synchrones Zählen:		
	Zählt 3 Dinge ab, in dem es jedem Objekt eine Zahl zuordnet.		
	Wird es nachfolgend gefragt: „Wie viele sind das?“, beantwortet es die Frage mit 3, ohne nochmals zu zählen.		
	7. Verkürztes Zählen:		
Kennt die Anzahl der Würfelpunkte bei den Würfelbildern 1 – 4.			
Kennt alle Würfelbilder (1 – 6).			
8. Anwenden von Zahlwissen:			
Kann der Aufforderung: gib mir 2 Löffel nachgehen.			
Kann der Aufforderung: gib mir 8 Rosinen nachgehen.			
Kann einfache Rechenaufgaben lösen (z.B. 2 + 3).			
Ziffern	9. – 11. Ziffernkenntnis		
	Kennt und benennt einige Ziffern zwischen 1 -10 in seiner Umgebung.		
	Kennt und benennt alle Ziffern zwischen 1 -10 in seiner Umgebung.		
	Schreibt einige Ziffern zwischen 1 – 10.		
Schreibt alle Ziffern zwischen 1 – 10.			